

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/327228079>

EDUCACIÓN Y MODERNIDAD: ¡La Virgen no quiere Escuela! Estudio de caso de un movimiento popular de rechazo de la escuela pública moderna u occidental, en Michoacán, México

Preprint · June 2016

DOI: 10.13140/RG.2.2.24804.63360

CITATIONS

0

READS

17

1 author:

Aureliano Marrero Muñoz

University of La Laguna, Tenerife

8 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

EDUCACIÓN Y MODERNIDAD: **¡La Virgen no quiere Escuela!**

Estudio de caso de un movimiento popular de rechazo de la escuela pública moderna u occidental, en Michoacán, México

Trabajo de Fin de Máster que presenta:

Aureliano Marrero Muñoz

Máster de Formación del Profesorado en ESO, Bachillerato, FP y enseñanza de Idiomas.
Especialidad de Humanidades. Curso 2016-2017

EDUCACIÓN Y MODERNIDAD

¡La Virgen no quiere Escuela!

Estudio de caso de un movimiento popular de rechazo de la escuela pública moderna u occidental, en Michoacán, México

Trabajo de Fin de Máster que presenta:

Aureliano Marrero Muñoz

Máster de Formación del Profesorado en ESO, Bachillerato,
FP y enseñanza de Idiomas.

Especialidad de Humanidades. Curso 2016-2017

Resumen:

¡La Virgen no quiere Escuela!

Presentamos aquí un análisis somero del movimiento de lucha contra la escuela pública y laica, protagonizado por los miembros del movimiento integralista de la Nueva Jerusalén, de Turicato, una comunidad compuesta por indígenas y campesinos, que rechazan el sistema educativo de corte occidental, por considerar que desintegra sus modos de convivencia y su concepción del mundo, muy distinta de la cultura industrial y urbana global.

Creemos que de los contenidos y la evolución de un movimiento como éste se pueden extraer valiosas conclusiones sobre el efecto que el modelo de educación 'moderna', o de corte occidental, tiene sobre las culturas antiguas y tradicionales. Y sobre el modo en que la escuela, o los sistemas educativos actuales deben de cambiar, siempre en una dirección de diálogo intercultural, para que lleguen a ser verdaderamente compatibles con las necesidades de nuestras diversas comunidades humanas.

Abstract:

Virgin Mary forbids the School!

We present here a swift analysis of the fight against the public and secular school, lead by members of the integralistic movement from New Jerusalem, in Turicato. A community shared by indigenous people and peasants, that reject the western-shaped educational system, understanding that it is destructive for their ways of communal living and worldview, quite different from those of the global industrial and urban culture.

We think that the contents and evolution of a movement of this kind, can allow us to extract valuable conclusions about the effects that the 'modern', or western-shaped education, has on ancient and traditional cultures. And about the way in which the School, or the present educational systems must change, always oriented to a intercultural dialogue, to be fully compatible with the needs of our diverse human communities.

Resumé:

La Vierge ne veut pas d'École!

Nous présentons ici un léger analyse de la lutte contre l'école publique et seculaire, conduite par les membres du mouvement integraliste de la Nouvelle Jerusalem, à Turicato. Une communauté composée d'indigènes et paysans, qui repoussent le système éducatif à la façon occidentale. En la jugeant destructrice pour son mode de vie communautaire et sa vision du monde, très différents de ceux de la culture urbaine et industrielle globale.

Nous considérons que le contenu et l'évolution d'un mouvement de ce genre, peuvent nous permettre tirer des précieux conclusions sur les effets que l'éducation 'moderne', ou du type occidentale, peut avoir sur les cultures traditionnelles. Et sur la manière dans laquelle l'École, ou bien les actuels systèmes éducatifs, peuvent changer, toujours en s'orientant au dialogue intercultural, pour être vraiment compatibles avec les nécessités de nos différentes communautés humaines.

'...La meilleure critique de l'école est celle de l'allumette.'
'...La mejor crítica de la Educación, es la de las llamas.'

Afirmación extraída del panfleto radical autónomo (comunista autogestionario) "Vive la provoc!!", difundido en Francia en 1974. Citado por Christophe Bourseiller, y originalmente disponible en:

<http://archivesautonomies.org/spip.php?article919>

Url resumida: <https://goo.gl/gFhJTy>

Índice de Contenido:

I. Introducción:

Un Auto de Fe, p 1

II. Planteamiento del problema de Innovación, Experimentación, Investigación p 7

III. Método de la investigación: p 8

El Sistema Político-Religioso, dentro del conjunto de los sistemas culturales, p 10

Función Identitaria, p 12

Función Biopolítica, p 12

Función Consciente o Autorreflexiva, p 13

Comunidades Antiguas y Tradicionales, p 13

Comunidades sedentarias y urbanas, o civilizaciones, p 13

Culturas urbanas de la era industrial y postindustrial, p 14

Creación del Registro de Datos, y Metodología de Análisis de los mismos, p 14

Nuestro Fondo Documental, p 16

Las Limitaciones que presenta nuestra documentación, p 17

Fuentes secundarias, precedentes destacados en la investigación de este fenómeno, p 19

La agenda de cuestiones cruciales para la investigación, p 23

IV. Resultados de la investigación: p 25

¿Qué es la Nueva Jerusalén de Turicato? p 26

¿Por qué la Virgen del Rosario odia la Escuela? p 37

Tradicionalismo educativo, y hostilidad frente a la ciencia y la tecnología occidentales, p 42

La Escuela San Juan Bosco, p 45

Penitentes versus Familias, p 49

Evolución del conflicto antiescolar en Nueva Jerusalén, hasta nuestros días, p 50

El Eclipse y la Esperanza, p 67

Perspectiva comparativista y global, p 68

Por la descolonización de la Escuela, por una Educación Intercultural, p 70

V. Conclusiones: p71

Por una visión antropológica cultural de la relación 'educativa' real, p 72

VI. Notas y Referencias bibliográficas: p 74

VII. Anexo fotográfico: p 97

I. Introducción:

Un Auto de Fe:

El 6 de Julio de 2012, una ola de notas de prensa y documentos foto y videográficos dio la vuelta al mundo, mostrándonos una turba embravecida de campesinos mexicanos, que participaba entusiásticamente en la destrucción, demolición y quema colectiva del edificio de una escuela pública. Esto acaecía en una remota aldea, bautizada por sus moradores como la Nueva Jerusalén, y que se halla ubicada sobre un agreste montículo llamado Cerro del Mirador. Una colina que se levanta en el municipio de Turicato, en la región de Tierra Caliente, del estado sur-occidental mexicano de Michoacán.

Incluso para la mayoría de los michoacanos y mexicanos (que sufren un conflicto armado endémico entre múltiples actores, y por tanto están harto acostumbrados a una sucesión diaria de todo género de violencias, incluso las más estrambóticas), esta movilización masiva de unos humildes vecinos campiranos para destrozarse un edificio escolar era un espectáculo totalmente inusitado. La acción de los habitantes de ese 'jacal' [mexicano popular para chamizo, chabola, infravivienda, o aldea mísera] sagrado que es la Nueva Jerusalén -puesto que es un centro de peregrinación y de actividad devocional muy conocido-, les parecía casi incomprensible, y les obligaba a plantearse mil preguntas, sumamente críticas e incómodas, sobre el valor del modo de vida y el modelo de desarrollo, el urbano e industrial, en el que está mayoritariamente inmerso el país, desde hace más de un siglo.

Sorprendentemente, y en pleno siglo XXI, veíamos cómo toda una comunidad se rebelaba contra las leyes del estado-nación moderno, la plasmación misma de los ideales creados por la Razón humana... plantando cara a sus temibles fuerzas de seguridad, para ejecutar algo tan anacrónico como un 'Auto de Fe' ideológico, y de inspiración puramente religiosa. Y ello en defensa de una concepción del mundo tradicionalista y rabiosamente mágica o no naturalista, radicalmente contrapuesta a la de la ciencia, la técnica y la filosofía o la pedagogía occidentales y dominantes en todo el mundo. Y a las que se supone que todos debemos estar sumamente agradecidos por que nos hayan librado de las tinieblas siniestras que envolvían la vida humana, especialmente antes del descubrimiento de la lámpara incandescente o bombilla.

Es mucho más común que los 'jodidos' -como se califica a veces a los miembros más empobrecidos de las clases subalternas, y que también son designados a menudo como 'abusados' o los más 'amolados'...-, exijan a toda costa ser incorporados a esa modernidad, y que para ello demanden dádivas misericordiosas de las instituciones políticas: que reivindiquen terrenos que ocupar y en los que levantar sus míseras moradas de squatters marginales, junto con escuelas y educación, servicios sociales, agua corriente o luz eléctrica, inversiones en su desarrollo local o cualquier otra graciosa concesión gubernamental que les permita aliviar su condición de pobreza extrema. En este caso, en cambio -y como para parafrasear a Christopher Hill, célebre historiador de las revoluciones-, el mundo se había vuelto literalmente del revés: porque estos pobres aldeanos rechazaban al gobierno y todo contacto con el mismo o con los partidos políticos, y se negaban a permitir la introducción en su comunidad de todos sus servicios y políticas, y muy especialmente de la escuela pública. Y ello con argumentos tan incomprensibles para la mentalidad citadina y moderna de la mayoría de la población, como que estos rancheros la calificaban de morada o templo del Diablo, de máximo enemigo de su forma de entender la fe católica, y de todo su sistema de valores y forma de vida... lo que sintetizaban en el lema de '¡la Virgen no quiere Escuela!'(1)

Para el análisis en profundidad de este tipo de fenómenos, no nos basta con examinar relatos o crónicas, en suma, textos, documentos escritos como los que aporta la prensa tradicional, sino que debemos contemplar el hecho mismo. Por eso para la investigación en muchos casos son esenciales las informaciones que aportan los documentos iconográficos o videográficos,

que reflejan de modo más directo la realidad humana tal y como la percibían los protagonistas o los testigos directos. Y eso mismo es lo que observamos en esta extraña situación. Las imágenes captadas por los testigos del hecho, y que fueron difundidas luego por los medios de comunicación de masas mexicanos, mostraban que los participantes en este acto eran sobre todo de dos tipos: como público asistente y que apoyaba la acción, grupos de mujeres de diversas edades, con faldas largas, y todas ellas tocadas con velos de diversos colores, las devotas de la comunidad, dedicada en masa al culto expiatorio o penitencial de su deidad tutelar, la Virgen del Rosario.(2)

En segundo y tercer plano encontramos a los protagonistas directos de la demolición del plantel escolar: varones con aspecto de típicos trabajadores manuales del campo, con devotos escapularios colgados del cuello, sonrientes e incluso extremadamente alegres. Estos últimos golpeaban con grandes mazos (en castellano de México 'marros') las paredes y el tejado del edificio, sin dejar, ni por un momento, de cantar himnos y loores a su patrona rosarina. Y finalmente acababan por prender fuego a las ruinas, arrojando también al fuego purificador de la fe libros de texto, todo tipo de utensilios didácticos, y computadoras. Algo impensable en el materialista México moderno. De hecho los vecinos disidentes, enfrentados a los naboritas integralistas que refirieron estos hechos a la prensa (siempre prestos a descalificar moralmente a sus vecinos y adversarios), sugirieron luego que en realidad se las robaron, tal vez porque no podían suponer que los naboritas destruyesen por puro celo ideológico objetos valiosos y con un cierto valor crematístico...

Analizando esas imágenes, nosotros también creemos reconocer esas expresiones exaltadas, beatíficas, de los participantes en este hecho. Los participantes en el 'auto de fe' que destruyó la Vicente Guerrero, parecían experimentar una especie de euforia, una gran satisfacción por vivir esta experiencia de acción colectiva purificadora, emancipatoria, o de destrucción creativa. Es muy posible que ése sea también el sentimiento que embarga a los participantes en determinados movimientos sociales y culturales urbanos, como manifestaciones cívicas o de protesta, o incluso en espectáculos como los deportes de masas o los conciertos de música pop, etc. Como ilustración de lo que afirmamos, presentamos aquí, en forma de collage elemental, una selección de imágenes captadas por los testigos del hecho, y difundidas por los medios de comunicación de masas.(3)

El espectáculo de la quema de la escuela pública V. Guerrero en 2012, asombró no sólo a México, sino al mundo entero. Esto se reflejó en una enorme masa de documentos mediáticos en todas las lenguas, muchos de ellos polémicos, sobre todo atacando al movimiento naborita -denominación que nosotros damos aquí a la corriente de seguidores de Papá Nabor, sacerdote integralista que fue uno de los fundadores de la Nueva Jerusalén-, en nombre de la dominante ideología laicista, o del valor supremo de la educación para el desarrollo en términos modernizadores, etc. La repercusión mediática, y el espacio de debate ideológico y político que conformó en los meses siguientes, fue el objeto de estudio que nosotros abordamos en ese entonces en nuestra propia tesis doctoral, presentada en el 2014 en el Instituto de Investigaciones Históricas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.(4)

Tras la llamativa ceremonia de la quema de la escuela gubernamental Vicente Guerrero por la masa de devotos, tanto la comunidad de Nueva Jerusalén, como sus conflictos internos, se convirtieron en el principal motivo por el que era mencionado en ese entonces el estado de Michoacán en el mundo entero. En mayor medida que la migración de las mariposas Monarca, o que los choques armados entre milicias irregulares en Tierra Caliente. En efecto, y al menos cuantitativamente, en aquel momento pudimos constatar que la cobertura informativa mundial sobre los enfrentamientos entre las facciones naboritas, superaba a cualquiera de estos otros fenómenos. E incluso a muchos aspectos de la vida siempre agitada, y mucho más conocidos, de los pueblos que habitan en el territorio de esta república.

Los naboritas, y su ardiente conflicto nunca resuelto entre comunidad tradicional y sociedad moderna, o urbana y de tipo occidental, y que jamás han aprendido a coexistir pacíficamente en el cerro de Turicato con sus vecinos inconformes con su modo de vida, o con otros no creyentes en su culto, se convirtieron en objeto de atención de cientos de medios de comunicación en todo el mundo. Tras la inicial quema del edificio de la escuela pública, el siguiente momento de mayor presencia del movimiento naborita en los medios se produjo al mes siguiente, y ya desde el día 20, con motivo del intento de estos tradicionalistas de impedir la reanudación de las clases en las propias viviendas de sus rivales disidentes, los vecinos rebeldes que se niegan a obedecer a los dirigentes religiosos naboritas. Y la gran explosión de violencia que por este motivo enfrentó a las dos facciones en que se divide esta comunidad, en forma de peleas multitudinarias en las calles de la Ermita. Alertados los medios de comunicación sobre la existencia de esta contradicción sociocultural profunda y permanente, no es sorprendente que se produjese una verdadera cascada global de noticias sobre la Ermita.

Esa enorme difusión no era una anécdota, sino un dato político de la mayor importancia, puesto que añadió una presión enorme sobre las administraciones estatal y federal, pero también sobre los mismos habitantes de la comunidad, que comenzaron a comprender hasta qué punto podía llegar a ser contraproducente el mantenimiento de patrones de conducta violentos e intolerantes, como los que les habían caracterizado hasta entonces, en su desdichada actitud, poco tolerante hacia las diferencias religiosas e intracomunitarias. En este sentido nosotros creemos que esta enorme atención mediática global, que hizo sentir no poco abrumados a los naboritas, jugó un papel tal vez muy similar al de las ocasionales visitas sorpresivas de imponentes columnas de agentes antidisturbios, con fines intimidatorios. Y que han tenido un importante efecto disuasivo, puesto que a partir del momento en que vieron a una fuerza represiva importante y dotada de armamento moderno, a las puertas de la comunidad amurallada, prácticamente han cesado (al menos hasta ahora) los enfrentamientos violentos en esta microsociedad.

Así pues, entre el 6 de julio de 2012, en el que se produjo la destrucción de la escuela, y el final del siguiente mes de agosto del mismo año, se registró una cifra tal vez superior (porque es imposible recopilar la totalidad de ellos) a los 2321 documentos periodísticos de todo tipo, referidos a La Ermita y su conflicto. En julio estos fueron 766, y en el mes siguiente 1555. Teniendo en cuenta que la totalidad de los documentos periodísticos -sólo los escritos, tanto impresos como digitales, y no incluimos en esta cifra los icono o videográficos- de nuestra compilación de la fuente hemerográfica asciende aproximadamente a 7541, los correspondientes a aquellos fatídicos meses representan una fracción importante, del 30,77%.

La intensidad de esta cobertura se volvió pues asombrosa en los días más calientes del conflicto, en el mes de agosto, con 410 notas el 22, y salvo este último, tandas diarias de más de 100 documentos, todos los días entre el 20 y el 28. Nueva Jerusalén se convirtió de forma clara en un muy destacado centro de atención mediático a escala internacional, incluso en comparación con otros fenómenos socioculturales muy publicitados de toda la región y los territorios michoacano y mexicano.

Además de México y de todo el continente americano (muy especialmente Canadá y EuA, con un número de notas muy elevado), se publicaron documentos sobre este fenómeno en medios de todos los continentes, incluidas Asia, Oceanía y África. Entre ellos nos parecía además muy significativa la presencia de noticias de este tipo en varios países de población mayoritariamente islámica como Pakistán, Abu Dhabi, Qatar, Arabia Saudita..., donde es muy comprensible que los naboritas despertaran un importante interés. Aunque sólo sea por comparación con fenómenos similares de su propio mundo, como los movimientos salafistas o yihadistas que luchan contra la escuela secular, a la que consideran una imposición imperialista cristiana. Y de los que son notorios ejemplos los ataques de los talibán a alumnas y maestras en el país Pastún, en Pakistán y Afganistán. Y sobre todo el muy conocido

fenómeno africano y yihadista que es Boko Haram, que lucha por erradicar la educación de tipo occidental en Nigeria y regiones vecinas.

Pero como ya indicábamos, y ello debido a su cercanía a los hechos, fue el continente americano el ámbito en el que se produjo la mayor parte de las reproducciones de los cables o despachos de agencia ya citados, o nuevos comentarios sobre estos sucesos tan sorprendentes. La documentación periodística que entonces pudimos compilar y analizar muestra que el tópico de Nueva Jerusalén, y la pelea naborita contra la educación secular, dejó de ser un tema de interés predominantemente regional o michoacano, en primer lugar, para convertirse en noticia importante de ámbito sobre todo nacional. En ese mes de agosto, las noticias publicadas sobre Nueva Jerusalén en la prensa de ámbito puramente nacional, en medios que se difunden en la capital mexicana y en toda la república, duplicaron a las propiamente michoacanas, muestra muy evidente del interés que este peculiar pueblo de los devotos de la Virgen del Rosario despertaba entre audiencias mayoritarias.

Especialmente los enfrentamientos del día 22, entre decenas de habitantes de La Ermita, enzarzados a golpes en sus calles, y la cobertura que recibieron estos hechos, alarmaron a los políticos regionales, que comprobaron horrorizados que Nueva Jerusalén y su conflicto se convertían en un tópico enormemente difundido en los medios de comunicación de masas de los estados vecinos de Norteamérica, los EuA y Canadá. De los cerca de 410 documentos periodísticos fechados en esa jornada, nada menos que 305 fueron redactados en lengua inglesa, y de ellos 290 correspondieron a medios de comunicación de masas de los EuA y de todo tipo, periódicos impresos, emisoras de radio y televisión y portales de noticias o foros de discusión en la red.

Esto se traducía en una propaganda nefasta para los mercados turísticos de Michoacán, provocando la consternación de la cúpula del empresariado turístico local. Pej., un líder patronal muy significativo, perteneciente a uno de los mayores clanes empresariales del territorio, el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Roberto Ramírez Delgado, explicaba el impacto de esta noticia de modo muy claro:

"Los que nos visitan del interior del país o de otros países no tienen muy preciso qué tan lejos o cerca está la Nueva Jerusalén de sitios de interés turístico, pero el simple hecho de poner al estado en ese escenario no ayuda en nada al desarrollo de Michoacán. Lo que queremos es más empleo, desarrollo y beneficios para toda la población." Proprietarios del periódico moreliano La Provincia, la influyente familia moreliana Ramírez, se ha distinguido por su implacable hostilidad hacia el movimiento naborita, y por sus llamamientos públicos a las autoridades para que repriman la rebeldía de esta comuna tradicionalista, fenómeno disruptor que tenía la capacidad de perturbar negativamente la buena marcha del mercado, y que para este sector de la sociedad, profundamente materialista o economicista, es lo único que cuenta, puesto que equivale a la vida colectiva misma.

"¿Qué clase de imagen estamos dando?", se preguntaba por su parte Luisa Estela León Marín, la presidenta en el estado de Coparmex, Confederación Patronal Mexicana. Y a continuación la señora Marín proponía una 'alianza estratégica', que abarcara al gobierno y clase política, medios de comunicación de masas y otros estamentos sociales. Una coalición tácita, cuyo único objetivo debía ser el 'hablar bien del estado', es decir, instaurar una censura encubierta de este tipo de malas noticias, para proyectar una imagen más amable de nuestro territorio y poder así atraer la ansiada inversión y turismo extranjero, etc.(5)

Aunque finalmente parece ser que el gobierno del estado, así como la patronal regional, la misma ICAR (Iglesia Católica Apostólica Romana), etc., han logrado poner sordina a Nueva Jerusalén, disminuyendo la presión mediática sobre la comunidad y las instituciones, no por ello se logró zanjar de modo definitivo esta lucha y pacificar esta 'guerra santa por la

educación', como la calificó certeramente una responsable política michoacana del ramo, Teresa Guido Herrera.(6)

La rebelión de los devotos de esta comunidad constituía además todo un gesto de desafío, o contra corriente, en el contexto de la historia contemporánea de México, un estado-nación que hizo de la escolarización pública masiva (nunca plenamente lograda) el mayor de sus objetivos durante la época posrevolucionaria, incluso promulgando una ideología de estado, la de una supuesta 'Educación Socialista' -de inspiración cardenista-, que ensalzaba ante todo esa labor integradora, socialmente niveladora, y especialmente pacificadora, de la benemérita escuela y sistema de enseñanza público. Y cuyo máximo objetivo no era otro (ya desde la gran reforma liberal de Benito Juárez, tras la victoria contra los Religiosos) que la 'castellanización', la asimilación cultural forzada de la multitud de las etnias nativas y sus diversas variedades, en el crisol de una patria federativa mexicana común. Es el significado de la destrucción del asta de la bandera republicana presente en la escuela pública de la comunidad por los devotos de la Nueva Jerusalén. Un acto de lesa patria, de rebeldía antipatriótica, o más exactamente aún, antiestatista. El rechazo al control de la educación popular por el estado, como bien advirtieron entonces los disidentes laicistas, representaba la negativa de la comunidad a someterse al imperativo de mantener esa identidad nacionalista de estado.

La escuela surgida de la revolución era además, y en un sentido muy real, todo un templo de la religión laica o cívica republicana, lo que provocaba inevitablemente el rechazo de los cristeros y enemigos tradicionalistas del régimen. En la tradición republicana de este estado, la escuela pública es el principal centro de los actos rituales de lo que se llama el culto cívico o patriótico (basado en el discurso mítico del origen colectivo promulgado por el estado y sus defensores intelectuales, y que se conoce como 'Historia de Bronce'), que se reactualiza con periódicas ceremonias de homenaje religioso a la Patria y los próceres que la construyeron. Actos como los que se organizan anualmente por el aniversario luctuoso de Benito Juárez, que el autor de estas líneas ha podido presenciar directamente, y caracterizados por el homenaje multitudinario a la bandera tricolor o lábaro patrio. Es una actividad también orgullosamente desarrollada por el movimiento cívico mexicano que son las históricas logias masónicas de la región, aquí conocidas como 'liberales'. Y que justamente se consideran depositarias de esa tradición, puesto que los padres fundadores, como el creador de la República, Benito Juárez, o su reconstructor tras la guerra cristera, Lázaro Cárdenas, eran maestros masones yorkinos de muy elevado rango.(7)

Para implementar sus objetivos de educación-socialización, o más exactamente aún, de adoctrinamiento masivo de las masas indígenas y campesinas de las más diversas etnias, el estado posrevolucionario creó expresamente un instrumento corporativo o gremialista, y que fue la organización del magisterio público. En un principio, en su época más heroica, consistió en brigadas de voluntarios o activistas magisteriales, una especie de misioneros de la cultura laica y progresista en el mundo rural, y que colaboraban estrechamente con los simpatizantes 'agraristas' del gobierno, en la lucha contra la dirección de las comunidades tradicionales. Esos antiguos voluntarios abnegados, que a veces fueron martirizados por los cristeros, hoy en día se han convertido en un sector gremial agrupado en poderosos sindicatos de orientación relativamente izquierdista -como la SNTE, o su rival rebelde CNTE-Sección XVIII, mayoritaria en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, estados con fuerte población indígena-, sobre todo formado en las llamadas Escuelas Normales, con un alumnado que mayoritariamente procede de las clases medias campesinas e indígenas, y también con un fuerte esprit de corps, recubierto de ideología patriótica, socialista y a menudo también indigenista, como en el caso de la Normal de Tiripetío, Michoacán, y sus alumnos, muy identificados con la vecina comuna indígena autonomista de Cherán. En las últimas décadas, estas instituciones han sido objeto de una ofensiva frontal por parte de las nuevas políticas neoliberales, que tratan de dismantelar este amplio movimiento popular. Y por ello las

Normales se han convertido a su vez en baluartes de un frente de resistencia militante exacerbada a todos los planes de modernización educativa del viejo estado corporativista que crearon los últimos revolucionarios. Lo que se ha reflejado incluso en formas de represión sangrienta tan feroces como la sufrida recientemente por los normalistas de Ayotzinapa.(8)

La masa de enseñantes, y de estudiantes aspirantes a serlo, constituyen una especie de frente de rechazo a tales planes de 'modernización' tecnocrática oficiales, en una movilización permanente que mantiene constantemente en jaque a las instituciones. Y han sido capaces de ralentizar los últimos intentos de imponer reformas educativas no consensuadas con las dirigencias sindicales: como la introducción de computadoras en las escuelas, la imposición de la enseñanza del inglés, o la programación y evaluación de acuerdo con las famosas competencias pedagógicas, con las que se identifica muy especialmente el presidente Enrique Peña Nieto, que parece muy enamorado del moderno lema pedagógico, un tanto vacío, de 'Aprender a Aprender'(9).

Es un movimiento de resistencia a la modernización tecnológica y a la liberalización de los mercados internos, especialmente el educativo, que se expresa en constantes movilizaciones, ocupaciones de espacios públicos, cortes de carreteras, ataques a centros de consumo como hipermercados (como Wal-Mart, p.ej.) o grandes bancos como el BBVA, a los que se considera emblemas del capitalismo y de la economía mexicana actual integrada en el mercado global, etc. Movilizaciones contundentes y que mantienen en un estado constante de inquietud, sobre todo a la población urbana, que sufre impotentemente esa dinámica permanente de 'gimnasia revolucionaria', que los poderes públicos son incapaces de sofocar.

Frente a ellos se alzan también poderosos movimientos antipopulistas de signo contrario, e impulsados por el gran empresariado, como la asociación 'Mexicanos Primero', creada por el magnate Claudio Lomnitz, que han hecho de la defensa de un modelo educativo puramente tecno y meritocrático, su principal objetivo, proclamándolo como el único modo de sacar al país de su tradicional atraso educativo. O lo que es lo mismo, de dejar atrás definitivamente su pasado indígena, campesino y comunitario. Y que presionan a las instituciones en pro del desmantelamiento de las instituciones educativas corporativistas y populistas, heredadas de la Revolución (la famosa película 'De panzazo' formó parte de la campaña de este grupo contra el normalismo y los maestros sindicalizados)(10), por medio de una reforma laboral (una verdadera purga de izquierdistas), que tiene su mejor expresión en la imposición de pruebas de evaluación sumamente hostiles hacia los docentes, la abolición de la incorporación automática de los egresados normalistas al ejercicio magisterial, y otras medidas que buscan debilitar el control de los sindicatos corporativistas sobre la masa laboral magisterial.

Curiosamente, para estos dos formidables contendientes ideológicos o socioculturales, la educación es una necesidad primordial del país, una base imprescindible de su 'desarrollo', o modernización, motor de la evolución para dejar de ser una sociedad 'rezagada', fundamentalmente agraria e indígena tradicional. Es decir, que ambas estrategias, tanto la pública y corporativista tradicional, como la neoliberal, privatizadora y tecnocrática, mimética de los modelos de las grandes sociedades industrializadas y urbanas occidentales... puede decirse que comparten la misma fe en la racionalización economicista y burocrática de la colectividad. Idéntica fe en la causa de su transformación en una cultura industrial y urbana de corte occidental y avanzado, por medio de la acción educativa, sea estatal o empresarial.

En cambio, y atreviéndose a contrariar la ideología dominante en la república mexicana -y propagada y defendida fieramente, tanto por el estado y la elite política, como por los medios de comunicación de masas, por las organizaciones magisteriales, o por los conglomerados empresariales-, los campesinos e indígenas que habitan en este remoto rincón del país que es la Nueva Jerusalén (y al que casi se podría considerar como un cierto 'fin del mundo', recordando la novela de Vargas-Llosa, que no hay que olvidar que a su vez está basada en el

bello O Sertões, del gran Euclides Da Cunha) se atreven a plantar cara a ese consenso sobre el carácter sagrado de la educación de corte occidental -consagrado en el artículo III de la vigente constitución de los Estados Unidos Mexicanos-(11), y a desafiar la tradicional política de estado creada por la Revolución, y su principio fundamental: el de la obligatoriedad de la enseñanza laica y moderna. Es un conflicto tan profundo e intenso que la dinámica de choques entre defensores y enemigos de la escuela pública no se cerró en ese momento, sino que pervive hasta hoy en esta comunidad. De hecho en este mismo estudio mostraremos que ha seguido desarrollándose hasta fechas muy recientes, y que podría volver a reactivarse en cualquier instante, puesto que los ingredientes esenciales del conflicto siguen intactos.

Pues bien, lo que nosotros vamos a proponernos comprender aquí es este fenómeno tan extraño. Los motivos de esta rebelión furiosa de una comunidad campesina e indígena contra la Escuela y contra la institución educativa en general, tan venerada, o al menos incuestionada, para las sociedades modernas, urbanas e industriales. Pero a la que se denunciaba en esa pequeña colina de Turicato -llamada antiguamente Cerro del Mirador y hoy en día Nueva Jerusalén-, como la morada y obra del Diablo, como una institución opresora, maligna y corruptora. Casi como el peor enemigo imaginable de su comunidad.

II. Planteamiento del problema de Innovación, Investigación, Experimentación:

Como ya hemos observado, los miembros de la comunidad de Nueva Jerusalén llamaron la atención del mundo al atreverse a violar el tabú que envuelve a la educación como una especie de *summum bonum* social, de institución benemérita y venerada, que pocos se atreven a cuestionar. Pero nosotros tenemos la obligación de preguntarnos, en primer lugar, si esta reacción de rechazo de la acción educativa del estado, por parte de una remota comunidad de campesinos integralistas en Michoacán, es sólo una anécdota, una aberración llamativa, por parte de un grupo de 'fanáticos' rezagados históricamente y sin futuro, como los califica la prensa o la opinión publicada y oficial mexicana. O en otros términos, si existe entre estos campesinos e indígenas mesoamericanos un fondo de crítica y rechazo sociocultural y sólidamente fundado, de la escuela occidental o moderna.

Nos proponemos aquí intentar descubrir y comprender los motivos o argumentos de su combate contra las escuelas del gobierno, o el estado. Y traduciendo esta crítica a nuestros términos -inevitablemente occidentales y por tanto etnocéntricos y racionalistas-, tomar en serio a estos excéntricos destructores de escuelas, del mismo modo que si fuesen críticos teóricos de la educación, o del modo en que la impone nuestra cultura. Esto es, descubrir qué es lo que nos está enseñando esta crítica -ejercida por medio del fuego y la furia destructora, no meramente mediante una discusión racional y sosegada, al modo académico- sobre la institución educativa moderna, sobre la cultura a la que corresponde, y sobre su verdadero papel o función social, en relación con las comunidades humanas o los individuos.

A continuación, debemos preguntarnos si este rechazo radical de la escuela occidental y moderna por parte de una comunidad tradicional de este tipo, es excepcional, en este medio y en el mundo. O lo que es lo mismo: ¿Es un caso aislado la Nueva Jerusalén de los naboritas? Por lo que vamos a intentar enmarcar este fenómeno tan asombroso en una perspectiva histórico-cultural global, la de la evolución de las culturas humanas, especialmente en los últimos siglos, bajo el impacto de la dominación colonialista e imperialista de buena parte de ellas por las occidentales. Eso que también puede conocerse como 'modernidad', y que no es sino una forma de hegemonía o dominación socioétnica por europeos y americanos del Norte.

Así pues, vamos a intentar entender qué relación existe entre este fenómeno y otros movimientos de crítica de la escuela occidental, estatista e industrial, como los que representan las escuelas neozapatistas, la insurgencia civil de la CNTE contra la educación modelo Pisa, las competencias, la tecnificación y anglificación de la educación que intenta

imponer el estado-nación mexicano, y moderno o de corte euroamericano en general. ¿Se puede establecer una comparación válida con los movimientos de otros pueblos indígenas contra la educación colonial y el asimilacionismo cultural impuesto por los imperios de tipo occidental, como los de los pueblos 'tribales' de América, o Boko Haram en África, entre las etnias mayoritarias del norte de Nigeria?

El escuchar los argumentos de estos rebeldes comunitarios y conservadores con seriedad y respeto, nos debe además llevar a plantearnos si el discurso moderno global, el diktat del poder cultural industrialista planetario, mantiene unas pretensiones válidas o incluso incuestionables. Es decir, si su escuela es la única posible, en nuestro mundo y en nuestra época. En definitiva: ¿es un modelo universalmente válido la educación occidental (como parecen defender instituciones internacionales como la propia UNESCO), y por tanto cabría decir lo mismo de su ciencia y tecnología, su estructura política y su visión del mundo o ideología, y su ontología o definición sobre lo que es y no es real?

O bien, por el contrario, plantearnos esta otra pregunta: ¿es posible replantear el discurso legitimador de la escuela occidental, de modo que asuma una puesta en valor los sistemas educativos o de enculturación de otras formaciones socioculturales, así como sus visiones del mundo? O lo que es lo mismo: ¿es factible abrir un verdadero diálogo respetuoso entre las distintas culturas humanas, incluso en el interior de nuestra propia sociedad?

Y en caso contrario, plantearnos asimismo: ¿debemos contentarnos con seguir asistiendo a la imposición y la dominación por medio de la violencia, tanto del poder duro como del blando, de los patrones occidentales sobre los del resto de las comunidades humanas? Es decir, al etnocidio a escala planetaria (una pérdida masiva de diversidad cultural, que es coetánea de la pérdida de la diversidad biológica en general), que está condenando a la extinción inminente a la mayor parte de las culturas, lenguas y cosmovisiones diversas creadas por la Humanidad, a lo largo de su historia.

El movimiento contra la escuela moderna de Nueva Jerusalén y sus devotos, es pues para nosotros sólo un caso de estudio concreto, que nos permite iniciar el análisis más general de los movimientos de resistencia o rechazo a la imposición de la escuela occidental, por parte de pueblos indígenas y comunidades antiguas y tradicionales en general. Lo que sin duda es una parte importante de las luchas anticoloniales, pero también del fenómeno del conflicto intercultural a escala global, y en este caso de su vertiente específicamente interreligiosa. Por tanto su estudio se inscribiría en la 'historia de la educación', sólo que en este caso colonial, desde un enfoque inter o cross-cultural.

Lo que vamos a intentar entender aquí es el contenido y desarrollo de la batalla política de esta comunidad contracultural o resistente, por rechazar la imposición de los modelos occidentales por el estado y el mercado global, y en pro de mantener su propio proyecto educativo, indisociable de su propio modelo de organización social, en este caso de corte teocrático. A su vez creemos, y vamos a intentar demostrar en este breve ensayo, que esta lucha larga y compleja puede enseñarnos mucho sobre una cuestión aún más general o universal, cual es la del papel que este (sub)sistema cultural, el de la educación institucionalizada de corte occidental, juega en las formaciones socioculturales más amplias, así como en los conflictos entre ellas.

III. Método de la investigación:

Ante todo, hemos de advertir que esta investigación nuestra sobre el movimiento integralista rebelde de la Nueva Jerusalén de Michoacán, es un 'work in progress', una labor que apenas se ha iniciado, y que vamos a continuar en los próximos años y por tiempo indefinido. Como corresponde al compromiso ético y científico que se asume al emprender el estudio de una experiencia humana de este tipo.

Por tanto nuestras hipótesis y conclusiones son todavía sumamente ad hoc y meramente provisionales, y confiamos en que puedan seguir evolucionando. En este ensayo vamos a contentarnos con resumir el modo en que seguimos intentando avanzar en el análisis de este interesante fenómeno, y extrayendo conclusiones que confiamos que nos sirvan para iniciar posteriores aproximaciones a otros procesos socioculturales de todo tipo, incluyendo los específicamente político-religiosos.

Los métodos de investigación que estamos utilizando para abordar los datos disponibles sobre el movimiento de la Nueva Jerusalén y sus distintas facetas, son deudores de la tradición de las ciencias histórico-culturales modernas. Especialmente de la historia y la antropología, que en este caso combinan sus enfoques respectivos de modo enormemente ventajoso. En el primer caso, se trabaja ante todo con una perspectiva documentalista, tratando de registrar del modo más completo posible la conducta de los participantes en el fenómeno a lo largo del tiempo, por medio de la compilación exhaustiva de los distintos vestigios creados por su acción, como textos, imágenes, realidades materiales, etc. Es una visión ante todo diacrónica del proceso social.

En el segundo se privilegian las aproximaciones que permiten captar y analizar la vida de la cultura observada en su integridad, o de modo holístico. Esta última disciplina nos fuerza a mantenernos en un cierto estado de apertura fenomenológica al Otro, siempre tratando de librarnos de los inevitables sesgos de prejuicio o condicionamiento ideológico, con los que tendemos a observar culturas diferentes a la nuestra (lo que se conoce como socio o etnocentrismo), para intentar entender la perspectiva de la existencia y del mundo de los protagonistas de esas otras experiencias humanas. Esta última es una visión ante todo sincrónica de estos procesos. Y la combinación de ambas perspectivas nos permitiría construir restitutiones tridimensionales de la experiencia humana en estas conformaciones de la vida colectiva.

En cuanto al campo temático en el que operamos, se ubica en la intersección entre dos tipos de estudios: En primer lugar la Etnohistoria (Antropología Histórica) específica de las Religiones, en su vertiente más marcadamente comparativa y global:

Partimos de la vieja idea (deudora de las antiguas corrientes evolucionistas y materialistas-culturales, en el origen mismo de nuestras ciencias) de que este grupo de realidades sociales -y que son los sistemas religiosos de las distintas culturas humanas-, sólo pueden ser cabalmente comprendidas desde una perspectiva inter o cross-cultural, relacionando y contrastando los aspectos similares o discordantes de todos ellos.

Pensamos que esta es la única óptica que permite comprender la dinámica de la evolución de los grupos humanos en su conjunto, como francamente opuesta al particularismo historicista tradicional (esa visión que todavía muchos identifican con la perspectiva 'histórica', sin más), que muestra todos los hechos humanos como misterios insondables, y por tanto resulta ser finalmente un fracaso teórico en toda regla.

En segundo lugar, se inscribe en el ámbito del Americanismo, o los Estudios sobre América y el desarrollo de sus culturas. Especialmente a partir de la gran transformación que produjo la introducción en dicho continente del colonialismo europeo, en sus distintas variantes. Campo de análisis que se ha visto extraordinariamente potenciado en los últimos años con los decisivos aportes de la escuela de pensamiento post o decolonial, surgida y altamente desarrollada en India y en el mismo continente americano.

En este plano lo que abordamos son ante todo las difíciles relaciones existentes entre las culturas indígenas, o los grupos de campesinos mestizos (que en realidad creemos que no son

sino indígenas en diversos grados de aculturación) y los focos de influencia euro o neoeuropea, como las grandes ciudades y la economía y cultura industrial y urbana global, megalópolis como México DF, o metrópolis como la misma ciudad de Morelia. Cultura global que lucha todavía por volverse plenamente hegemónica en la región, pero que encuentra enormes resistencias en muchas zonas muy apegadas a los usos y costumbres o cosmovisiones tradicionales.

Nuestro análisis procede de acuerdo con una perspectiva que es deudora sobre todo de la particular tradición representada por James Redfield, con su teoría del continuo folk-urbano, que nos parece sumamente esclarecedora para entender estos asuntos, como modo de relacionar en un todo inteligible la experiencia de lo que en un principio podrían parecer realidades culturales humanas muy diferentes. Un enfoque que pensamos que no ha sido hasta ahora superado, por su rentabilidad en el trabajo para comprender los procesos socioculturales de esta región.

Y en ambas vertientes, lo que tratamos de entender ante todo es lo que se ha llamado (Marx) 'la partera de la historia' humana, el conflicto, y que nosotros entendemos no como meramente 'social', y por tanto concebido de forma eurocéntrica, como simplemente interno a las formaciones socioculturales occidentales. Sino en una perspectiva más amplia y aplicable a culturas de todo el mundo, como conflicto socioétnico, interétnico o intercultural e interreligioso, entre comunidades humanas diversas. Y que es nuestra principal clave analítica y hermeneútica.

El contacto, negociación y/o conflicto entre culturas, es observado aquí como una dinámica de relaciones compleja, entablada entre las distintas comunidades humanas puestas en relación por el colonialismo y el neocolonialismo global occidental. En este caso lo que analizamos es la colisión concreta que representa el rechazo por una comunidad de tipo antiguo y tradicional, de las instituciones del estado-nación moderno, y muy especialmente de su sistema público de enseñanza. Un proceso que sigue abierto hasta hoy, y que, como caso de estudio, nos proporciona una oportunidad magnífica para intentar comprender estas intrincadas relaciones.

El Sistema Político-Religioso, dentro del conjunto de los sistemas culturales:

De esta rejilla (grid) teórica para el tratamiento de los datos, hay que destacar especialmente el concepto que estamos utilizando de Sistema Religioso, como subsistema cultural, y sobre el que vamos a permitirnos introducir aquí unas breves precisiones.

La noción de 'Sistema Político-Religioso' que estamos usando aquí es una categoría propuesta expresamente por nosotros, o ad hoc, y que no se identifica sino parcialmente con las elaboradas por las ciencias históricas y los especialistas en estudios sobre fenómenos religiosos, puesto que en gran medida consiste en una reformulación de las aportaciones anteriores.

Constituye una especie de reformulación que improvisamos, para que nos sirva como herramienta heurística, definida de modo tal que en ella puedan abarcarse las distintas facetas de los fenómenos observados sin distorsionarlos. Y simultáneamente, ayudarnos a mantener una decidida apertura fenomenológica, neutralizando los prejuicios teóricos e ideológicos heredados al respecto, o determinados por la propia cultura -etnocentrismo- a la que se adscribe el investigador.

Así pues, nuestro 'Sistema Político-Religioso', como categoría operativa de clasificación de datos y de análisis, no es equivalente a las nociones comunes de 'religiones' o 'Religión', entendidas usualmente como dogma o conjunto de creencias, cosmología-mitología,

articulación doctrinal, etc. Ni tampoco a mera ideología, en el sentido que reviste este término en las sociedades urbanas modernas. Y no se limita en absoluto a lo que en esas formaciones culturales occidentales, o euroamericanas, se considera 'religión privatizada', o espiritual, es decir, individualizada y separada de la esfera pública.

Por el contrario, aquí partimos de la base de que los sistemas religiosos, como aparatos simbólicos centrales, son originalmente los más antiguos regímenes de organización y dominación política, construidos por las culturas humanas. No son ámbitos de vivencia o creencia personales o íntimos, ni mucho menos conjunto de creencias elegibles a voluntad por el consumidor, que es algo que sólo se ha construido ya en la era de la Revolución Industrial y en occidente, y específicamente a partir de la imposición del orden secular o moderno.

En otro trabajo reciente (12), además de en nuestra tesis sobre Nueva Jerusalén, nos hemos visto obligados a intentar ordenar y simplificar el modo en que observamos el conjunto de realidades que se suele englobar bajo la etiqueta de 'religión', muy cuestionada por muchos especialistas actuales. Simplificando mucho la cuestión, observamos que en los estudios histórico-culturales se han desarrollado dos tipos de enfoque de los fenómenos religiosos, y que serían el uno Sustancialista, que intenta definir qué pueda ser la Religión como sistema de ideas, con unos contenidos básicos comunes a todas las variaciones del fenómeno. Y el otro Funcionalista, que opta por observar las actividades concretas que desarrollan los especialistas religiosos y los participantes en estos procesos, incluyendo las instituciones, ideas o imaginario que construyen.

En nuestro trabajo nosotros estamos optando por ahora por esta última estrategia, la Funcionalista, eludiendo una tarea tan difícil como la de aislar los contenidos comunes a todos los sistemas religiosos de las distintas culturas, en su enorme variedad, lo que parece un empeño desmesurado, y no parece que haya resultado rentable hasta ahora. Hemos considerado más productivo observar lo que la gente hace, y no lo que dicen que hacen o son, porque es más fácil de observar y procesar de modo relativamente objetivo. Pero también debido a la desconfianza que debemos mantener ante las propiedades ideológicas del discurso religioso, que se impone como precaución necesaria en el tratamiento de estos fenómenos.

Como es bien sabido, y sobre todo en formaciones socioculturales complejas, las prácticas y las relaciones reales de la gente pueden estar a veces en abierta contradicción con lo que declaran ser y vivir, especialmente en el campo religioso, moral, etc. Es una tendencia a la inversión de la existencia humana real, con respecto a la teoría expresada en el sistema de creencias, que llevó a Marx y otros a alertar sobre las potencialidades mistificadoras del discurso. Y que se ejemplifica en que son las religiones y culturas más acendradamente violentas e imperialistas, caracterizadas por una clara vocación de dominación universal, las mismas que proclaman valores humanitarios y espirituales también más universalistas, como la Empatía o el Amor por todos los seres, la Inofensividad (Ahimsa), la Reciprocidad o Regla de Oro (Golden Rule), etc.

En suma, que dadas las poderosas propiedades mistificadoras o alucinatorias de la Ideología (capacidades autojustificadoras o legitimatorias, obviamente muy funcionales en términos propagandísticos o políticos, para encubrir la verdadera praxis de estos sistemas de dominación expansivos), parece indispensable observar por principio todo discurso humano con extrema suspicacia, de acuerdo con esa tradición crítica europea a la que se conoce como 'Hermeneútica de la Sospecha'. Es decir, que nos vemos obligados a analizar con la máxima desconfianza toda declaración ideológica (aquí todos son los agentes colectivos son Sospechosos de Mala Fe, hasta que se demuestre lo contrario), y a contrastar de continuo la práctica de los humanos con lo que proclaman ser y hacer, dada la enorme distancia existente entre una y otra realidad.

Esto se debería aplicar en principio a todos los fenómenos sociales. P.ej., no puede ser mayor la distancia realmente existente entre la acción efectiva de los sistemas educativos como dispositivo de dominación política, en tanto que imponen de forma más o menos violenta el adoctrinamiento y disciplinización de las masas, al servicio de la reproducción del orden existente... Y las bellísimas declaraciones de los reformistas e idealistas pedagógicos, que nos hacen creer que toda esa labor institucional se dirige a formar personas libres, capaces de vivir existencias plenas y felices, etc.

Y lo mismo cabe decir con respecto a todas las instituciones, como el sistema jurídico-penal, los mercados y la producción, el aparato de producción y distribución del conocimiento científico-técnico, etc. Todas las variedades de la vida social son susceptibles de ser analizadas simultáneamente de modo negativo, como formas de poder violentamente ejercidas, como lo ha hecho de modo muy notable Michel Foucault, p.ej. Pero también pueden y deben ser entendidas simultáneamente como manifestaciones de la creatividad humana en sentido positivo. Puesto que, para ser eficaces y cubrir de modo óptimo sus funciones sociales, todas estas instancias de la vida colectiva han de combinar necesariamente esos dos aspectos contradictorios e incluso aparentemente incompatibles.

Provisionalmente vamos a afirmar que la observación de las actividades, actitudes, creencias, etc., de la gente involucrada en los movimientos y sistemas religiosos, especialmente desde una perspectiva comparada, revela que todos ellos cumplen al menos tres funciones o cometidos esenciales para el desarrollo y mantenimiento de la vida colectiva, y que nosotros resumimos del siguiente modo:

Función Identitaria:

Equivale a la creación y sostén del sistema de límites (la característica Muralla que cerca toda localidad en Mesoamérica, y en gran parte del mundo) que definen a la comunidad, y ello en dos planos: el exterior -outgroup-, en relación con otros grupos humanos. Y el interior -ingroup-, como regulación del comportamiento aceptable o rechazable de sus miembros. Pero que también sirve para calificar a muchos otros seres y fenómenos, como alimentos, formas de relación sexual, etc.

Es un sistema de discriminación y regulación de la conducta colectiva ('charter' o reglamento) característicamente binario, integrado por pares de definiciones o categorías Dentro-Fuera, Nosotros-Otros, Aceptable-Impuro... Un código estrechamente identificado con la cosmología o representación del universo de la comunidad, que explica el lugar central que ocupa el grupo humano en el mismo. Y que encontramos en todas las culturas humanas sin excepción.

En este apartado se desarrolla la política de relaciones de cada comunidad (gramáticas de la identidad) con otras culturas y otros sistemas religiosos e ideológicos, incluyendo el conflicto posible con los sistemas que se puedan considerar una amenaza existencial. Esta línea de acción política abarca una gradación muy amplia de negociaciones y/o enfrentamientos, que en su grado más alto pueden llegar hasta a la violencia genocida de las guerras de exterminio.

Función Biopolítica:

Asumimos aquí como premisa o axioma de partida que los sistemas político-religiosos constituyen la forma de dominación o de gobierno más antigua, y más básica, que hayan desarrollado las comunidades humanas.

Por 'política' entendemos en este caso Biopolítica, es decir, una administración y control integral (un hecho social total) o unificado, de la vida colectiva (completamente distinta, por tanto, de la organización burocrática, especializada o diversificada, que caracteriza al estado-

nación, en las culturas urbanas occidentales o modernas) y que cubre al menos los siguientes aspectos:

- Relación con el entorno natural o Bioeconomía, una regulación compleja de la adaptación al ecosistema, de la máxima importancia para la supervivencia de la comunidad.
- Organización interna (o División Social) del trabajo, que comprende especialmente su Sistema de Género, y regula la participación de la comunidad en el control de la actividad social, y la redistribución de sus productos.

Este régimen de dominación integral es el verdadero motor y centro del sistema político-religioso de cada cultura. Constituye un modo de organizar el trabajo colectivo esencial, muy a menudo segmentario (grupos por sexos, edades o categorías socioétnicas). Y que puede presentar muchas variantes en cuanto a su grado de jerarquización, y a la violencia de la dominación que sea preciso ejercer, para mantener a la sociedad cohesionada y eficaz.

Función Consciente o Autorreflexiva:

Los Sistemas Político-Religiosos serían también el origen mismo de la actividad creativa, intelectual y científica humana a gran escala.

Son auténticas Fábricas de Conocimiento, que han producido los recursos para el almacenamiento de estos avances, como los acerbos de mitos y canciones de transmisión oral, en una primera etapa; de ellos han surgido posteriormente la escritura alfabética, y por tanto la contabilidad y gestión económica especializada; la organización del gobierno, las instituciones y el derecho; la organización sistemática de los procesos de socialización o educación de la población; y por último instituciones como bibliotecas, escuelas, universidades o centros de investigación, etc., que han impulsado este proceso, embriones de la comunidad científica global actual.

Por último, hay que advertir que el modo en que los Sistemas Político-Religiosos cubren estas funciones está relacionado, a su vez, con el modelo o tipo de formación sociocultural, o programa de desarrollo societario, que despliega cada comunidad humana en particular. Desde una perspectiva comparativa, estos programas o modelos de desarrollo colectivo parecen seguir en todo el mundo ciertos patrones generales, y que nosotros resumiremos aquí del siguiente modo, atendiendo a sus datos básicos:

Comunidades Antiguas y Tradicionales:

Un primer tipo de sociedades lo integrarían las colectividades más antiguas que se conocen, de pequeña escala demográfica. Practican la caza, pesca, recolección, o un pastoreo y agricultura incipiente. Cuentan con organizaciones internas de género igualitarias o complementarias, una división del trabajo muy elemental, organización política autónoma o autocentrada, y sistemas religiosos generalmente de tipo animista y cosmoteísta. Es decir, que llevan a cabo una sacralización sistemática del universo y los ecosistemas, que es el modo de establecer reglas severas para su explotación.

Comunidades sedentarias y urbanas, o civilizaciones:

De mediana escala demográfica, agrícolas, ganaderas y manufactureras. Constan de una organización de género muy sexista, y una importante división del trabajo y jerarquización social, centralizada en lo que podríamos llamar la Ciudad Antigua (permítasenos aquí citar indirectamente al ilustre pionero Fustel de Coulanges), un núcleo metropolitano gobernado por poderosas elites sacerdotales y principescas.

Históricamente, estas formaciones han producido complejos sistemas religiosos públicos que pueden ser cosmoteístas, politeístas, henoteístas o monoteístas, según su correlación de

fuerzas interna. Y que en algunos casos se transforman en grandes tradiciones universales, en la misma medida en que estas sociedades se conviertan en modelos civilizatorios expansivos o imperialistas, extendidos a regiones muy amplias (Cristianismo, Islam, Reino del Centro de los Han, etc.).

Culturas urbanas de la era industrial y postindustrial:

Hasta ahora son las sociedades de mayor crecimiento demográfico, con sistemas de género muy sexistas, y muy compleja segregación socioétnica. Cuentan con instituciones políticas que concentran de modo extremo el poder político, especializándolo o tecnificándolo, como en el caso de los grandes estados-nación modernos y ya casi plenamente des-sacralizados o secularizados, o de sus organizaciones internacionales.

Estas últimas formaciones socioculturales desarrollan sistemas religiosos teístas y/o filosóficos, incluso ateos y siempre muy abstractos, e ideología de elevada complejidad. Que tienden a configurarse como grandes tradiciones y sus variantes, y a menudo diseñadas como proyectos de dominación universal. Como observamos en la realidad actual, estas formaciones socioculturales también pueden sustituir las antiguas religiones públicas obligatorias (muchas de cuyas actividades ya cubren el estado secular y la esfera económica autónoma), por nuevas variedades de religión muy individualistas y mercantilizadas.

Estos tres modelos básicos de desarrollo sociocultural (y los sistemas político-religiosos que se desarrollan en su interior) se encuentran en la práctica interrelacionados en las comunidades vivas de todo el mundo, en un continuo similar al que Redfield y otros denominaron folk-urbano. Y que en esta modesta revisión personal partiría, en un extremo, de la comunidad antigua, pasando por la ciudad antigua, hasta llegar, en el opuesto, a la cultura industrial y urbana global.

Entre las formaciones situadas en diversas posiciones de esta escala, se entablarían unas relaciones siempre fluidas y muy complejas, en ocasiones de coexistencia relativamente pacífica, en otras de guerra abierta, incluso desembocando en situaciones extremas como el genocidio. O en un etnocidio logrado por medios aparentemente pacíficos, por la presión de la aplastante competencia que ejercen las culturas globales y urbanas sobre las tradicionales.

En este marco no parece existir tal cosa como una meta final civilizatoria (el progreso como 'telos' de los metarrelatos históricos y antropológicos evolucionistas, y que se identificaba con la civilización occidental o euroamericana) hacia la que tienda el desarrollo de las culturas humanas. Sino un juego muy complejo de interacciones entre ellas, de competencia por la hegemonía, resistencias a la asimilación o aniquilación, y ocasionalmente avances hacia una mayor interrelación, o hacia una mayor autonomía de las distintas comunidades. Es un escenario de negociación permanente entre muy diversas formas de soberanías (se las denomina Soberanías Múltiples) que se solapan. En el que los grupos humanos se esfuerzan por sobrevivir y mantener intactas sus pautas de organización societaria, y su identidad etnolingüística y etnorreligiosa particulares.

Creación del Registro de Datos, y Metodología de Análisis de los mismos:

Nuestro trabajo consiste en dos operaciones básicas, la recopilación de datos básicos sobre el fenómeno, y su análisis. En el primer aspecto, en la formación de una base de evidencias que llamamos Registro de Datos, compuesto por una masa en constante expansión de documentos de todo tipo, y que utilizamos como Fuentes Primarias de Conocimiento. Y que proporcionan las evidencias fácticas o datos sobre los que se elabora nuestro posterior análisis y conocimiento del fenómeno.

Se trata de plasmaciones de diverso género de las acciones y pensamientos de los protagonistas del fenómeno, y que básicamente tratamos de acuerdo con dos criterios, (A) el formal o de la Crítica Externa, y (B) el de su contenido o la Crítica Interna.

(A) La Crítica Externa atiende al formato material en que se presentan estas informaciones, y que permite agruparlas y clasificarlas para su tratamiento sistemático, siempre de acuerdo con su datación, en (sin duda entre otros posibles) los siguientes tipos de vehículos:

- Fuentes Documentales Monográficas.
- Fuentes Documentales Mediáticas o Hemeroteca.
- Fuentes Documentales Audiovisuales (que a su vez se subdividen en gráficas estáticas, y videográficas).
- Y Fuentes Documentales de tipo Etnográfico y Etnohistórico, que contienen declaraciones escritas u orales de los participantes en el proceso, y documentos generados por la Observación de Campo. Así como por observadores externos del fenómeno altamente cualificados, como es el caso de los científicos sociales u otros agentes que han estudiado esta realidad.

(B) Por su parte, la Crítica Interna consiste en el análisis del contenido discursivo y etnohistórico de esos documentos, y nos permite extraer de ellos o desglosar informaciones que a su vez hemos agrupado en las siguientes Áreas de Contenido:

- *Contextuales*: conteniendo datos sociodemográficos básicos acerca del colectivo que protagoniza este fenómeno, y de sus diversos sectores, así como del entorno ecológico, económico e institucional en que se desenvuelve su acción.

- *Indicadores de su Sistema Religioso*: información que nos permite entender y restituir la construcción de la realidad que realiza esa comunidad rebelde, en forma de trama de creencias, y su articulación como un conjunto de valores y pautas para la organización y acción de sus integrantes.

- *Indicadores de su Sistema Biopolítico*: información que nos permite comprender cómo se comporta en la práctica este sistema político-religioso en su acción como organización básica de la comunidad, que rige sus aspectos funcionales esenciales.

Esta última es la praxis externamente observable, la plasmación en acción, de la teoría que supone el sistema político-religioso, y que nos dice cómo este dispositivo complejo regula o gobierna de modo eficaz la comunidad: como articula y gestiona su Sistema de Género, su control poblacional o demográfico, la Explotación de los Recursos Naturales para la reproducción del colectivo, y en general el orden moral y político interno y el mantenimiento de su cohesión, así como la movilización de sus integrantes en pro de los objetivos políticos de la colectividad.

Dentro de éste último sistema político-religioso, constituye una pieza esencial su (sub)sistema educativo, el dispositivo que permite la socialización o enculturación de las nuevas generaciones, y por cuyo control se está luchando de modo dramático y violento, en el proceso que estamos analizando, en la Nueva Jerusalén de Turicato.

- *Indicadores de la Dinámica de Conflictos Sociales e Ideológicos*: esta es información referida a la observación sobre las relaciones entre los distintos sectores de esa comunidad, y el modo en que ésta fija el sistema (siempre binario, siguiendo la lógica ingroup/outgroup) de límites -landmarks o boundaries-, que la distinguen de las demás comunidades humanas del entorno. Así como las relaciones de interacción, negociación y/o conflicto que mantiene con ellas.

- *Discurso ideológico producido por el movimiento*: este es su aspecto más consciente y articulado, y que lo enmarca en la historia de las ideas y las organizaciones políticas humanas y sus filosofías políticas.

- *Y su contrario, el Discurso ideológico que se opone al movimiento*: la construcción polémica o apologética que desarrollan sus contrincantes, dentro del campo de la lucha cultural (Kulturkampf o Culture War) e ideológica por la hegemonía en la sociedad más amplia, fenómeno que por otra parte se produce en todas las colectividades modernas e integradas por grandes masas de población.

Siempre que se lo organice de acuerdo con su datación temporal, el conjunto de los datos englobados en estas grandes áreas de indicadores de la realidad sociocultural del movimiento, constituye finalmente el armazón básico del 'relato histórico' sobre la evolución del movimiento y sus relaciones con las demás comunidades humanas. Por sí mismo configura una exposición relativamente lineal, que nos permite plantearnos los posibles problemas de causalidad y agencia que plantea el fenómeno. Y por tanto facilita nuestra comprensión de estas dinámicas, justamente lo que constituye el objetivo de toda investigación etnohistórica.

Nuestro Fondo Documental:

Nuestra investigación se inició en 2010, ya antes de viajar a Michoacán gracias a una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mexicano. Y desde entonces hemos seguido recopilando de modo sistemático todo tipo de documentos sobre el fenómeno de Nueva Jerusalén. Con su datación correspondiente, y otras informaciones sobre su procedencia y significación, hemos acumulado ya un fondo de aproximadamente 5600 documentos, entre mediáticos, documentales monográficos y otros esencialmente textuales, como informes oficiales. Todos ellos siguen siendo catalogados y procesados para extraer de ellos información contextual, etnohistórica y discursiva relevante, en una labor permanente. Y que sigue su curso, puesto que ese bloque de información sigue incrementándose sin cesar.

Esta masa de documentación, en su mayor parte textual, no nos habría permitido en principio sino realizar un estudio histórico de tipo convencional, positivista o historicista..., si no fuese porque estas informaciones se han podido combinar con otro tipo de documentos que nos permiten una aproximación mucho más rica que la meramente discursiva, y ya propiamente etnográfica. Captando la dinámica viva de los actores y su perspectiva, como sólo lo pueden hacer los documentos visuales, especialmente los iconográficos de diverso tipo, de los que contamos con cerca de 600. Y los videográficos, sumamente variados (incluyendo un amplio espectro de rituales naboritas, discursos, etc.), que suman alrededor de 240.

Como se comprobará más adelante, la documentación sobre este fenómeno sigue incrementándose hasta el día de hoy, hasta tal punto de que en este trabajo hemos podido integrar informaciones referidas a los últimos días del pasado mes de agosto de 2017. Y ello pese a que el gobierno de Michoacán, y sin duda los dirigentes de la propia comunidad, se están esforzando por limitar la información que se filtra hasta los medios de comunicación de masas, sobre todo regionales o michoacanos, y mexicanos en general. Y que para nosotros se han convertido en nuestra principal vía de acceso al fenómeno, en gran medida debido al interés propiamente periodístico de esas entidades, para las que Nueva Jerusalén y los naboritas son ante todo un espectáculo muy exótico, cuya cobertura resulta enormemente rentable. En nuestro caso, y en la medida en que logran a veces transmitirnos, incluso de forma directa y sin filtros ideológicos, la acción y forma de vida de los miembros de la comunidad, están supliendo de modo muy productivo nuestra incapacidad de realizar trabajo investigador de campo, o fieldwork directo en la comunidad, y que en lo que respecta a la Nueva Jerusalén turicatense presenta dificultades casi insalvables, que lo hacen imposible, como ya se explicará posteriormente.

En cualquier caso, en un apartado posterior de este ensayo, vamos a exponer cómo el conflicto del rechazo del sistema escolar público por los naboritas ha sido cubierto de modo exhaustivo por esos medios, desde la época de la destrucción del centro Vicente Guerrero hasta hoy mismo. Y cómo nos informa de modo muy preciso de su evolución y contenidos, así como de las argumentaciones e iniciativas políticas de los agentes enfrentados en este conflicto.

Las Limitaciones que presenta nuestra documentación:

Llegados a este punto, es obligado que reconozcamos los problemas de diverso tipo que nos plantea la documentación disponible, para seguir avanzando en este estudio de caso de un movimiento milenarista campesino. Y que expliquemos cómo estamos afrontando estos problemas.

Como ya se ha constatado en el apartado anterior, la mayor parte de nuestras fuentes primarias de conocimiento proceden de medios de comunicación de masas (al menos tres cuartas partes del total), lo que plantea algunas dificultades especiales:

En primer lugar, este tipo de documentación se enfrenta al inevitable menosprecio elitista tradicional que manifiestan los intelectuales hacia la 'historia' viva, en la medida en que esta se plasma en fuentes como las hemerográficas y etnográficas, y a través de las cuales se expresan los sectores sociales mayoritarios. Ello es debido a la tendencia de eruditos y estudiosos a practicar lo que los historiadores más críticos llaman 'culto al canon cultural'. Esto es, a privilegiar las opiniones supuestamente más prestigiosas o cargadas de 'autoridad', que emiten sus pares en la jerarquía social: los escritores profesionales, académicos, funcionarios, políticos en ejercicio, o miembros de ese mismo sector 'ilustrado' de las clases dominantes. Esta postura en favor del monopolio de la palabra por los letrados no es sino un prejuicio muy propio del mundo de los humanistas tradicionales de corte eurocéntrico, adoradores del texto escrito y del libro, y que son el medio exclusivo y fin último de su actividad. Una actitud totalmente ajena, obviamente, a la lógica de las ciencias sociales.

En el caso que nos ocupa, las opiniones de los intelectuales de la región michoacana y mexicana en general, sobre la Nueva Jerusalén (y que también hemos documentado sistemáticamente en los raros casos en que se las ha publicado) creemos que por lo general no aportan elementos de juicio adecuados para la comprensión del fenómeno, y ello es debido a la rígida adscripción de la mayor parte de ellos a la ideología dominante en el país. Más bien lo que nos brindan son muestras del discurso que esgrimen en esta lucha cultural los sectores dominantes, partidarios de la defensa a toda costa del estado, y de la cultura dominante u occidental. Esta ideología de combate de los enemigos del movimiento integralista sin duda es uno de los factores a tener muy en cuenta en nuestro análisis. Pero teniendo siempre presente que es una visión de la realidad que tiende a engañarnos y a limitar nuestra percepción del fenómeno, dado que margina o invisibiliza a campesinos e indígenas y sus movimientos contraculturales. Que son considerados despectivamente como 'fanáticos' o 'nacos'(13), rezagados con respecto al desarrollo de la cultura 'moderna' o urbana, etc., y cuya existencia es simplemente indeseable, como un estorbo para el 'progreso' social.

En segundo lugar, la procedencia mediática de gran parte de esa documentación afecta al contenido de la información que extraemos de ella, en el sentido de que los testimonios que contienen no nos llegan directamente de los protagonistas del movimiento, sino mediados por los condicionamientos, intereses e ideología de los medios de comunicación, o de los miembros de las clases medias, también ilustradas, que se expresan en ellos. Como hemos indicado en el apartado anterior, desde el inicio de la investigación estamos intentando compensar con otros documentos no periodísticos esta limitación. Es algo que hemos podido lograr sobre todo utilizando sistemática e intensivamente materiales de tipo audiovisual, icono

y videográficos. Y en los que los naboritas, o el resto de los vecinos de la zona, se expresan directamente y sin limitaciones, con sus modismos lingüísticos, su gestualidad, y exponiendo sus peculiaridades psicológicas individuales y colectivas.

Lamentablemente, y desde el inicio de este estudio, hemos constatado que por ahora se encuentra cerrada la posibilidad de realizar trabajo de campo etnográfico o fieldwork en la comunidad naborita, de lo que es la mejor muestra el caso del antropólogo neomexicano Miguel Leatham, que ha explicado estas dificultades.(14) Sin duda esa peligrosidad, o incluso cierre hermético total a su estudio por los investigadores, es una incidencia común a muchos otros grupos enfrentados a muerte con otras comunidades de su entorno. Como es sobradamente sabido, para realizar estudios etnográficos metodológicamente correctos es preciso contar con el consentimiento informado de los dirigentes y de los miembros de la comunidad, algo éticamente indispensable, de acuerdo con las reglas de la profesión antropológica. Y cuando ello es inviable, sólo cabe optar por la estrategia que hemos adoptado, reminiscente de la 'antropología a distancia', ya practicada por la clásica antropóloga cultural, discípula del mismo Boas, que fue Ruth Benedict, y que se plasmó en su magnífica obra 'El Crisantemo y la Espada'.(15)

Opción metodológica que no es menos rigurosa y fiable que las más tradicionales. Después de todo, la creencia en que es indispensable el fieldwork es sólo una especie de 'manía' o 'tic' corporativo de los antropólogos tradicionales, y esa sobrevaloración del trabajo etnográfico sobre el terreno debe ser superada por una concepción más amplia y más sana de la formación de un Registro de Datos amplio, tal y como se practica en la Etnoarqueología, que documente todas las facetas del fenómeno. Como ya hemos indicado, esta imposibilidad del contacto directo con los naboritas no ha sido óbice para estudiar la cultura de su comunidad por nuestra parte, y la hemos compensado deliberadamente con un tipo de documento particular aportado por los medios de comunicación de masas y otras vías, en las que se nos ofrecen entrevistas en las que los sujetos observados hablan por sí mismos ante cámaras de video, así como otras manifestaciones de los mismos, de sus simpatizantes o familiares.

Este material documental se complementa con algunos escasos textos producidos por los mismos naboritas, y en los que expresan su visión del mundo, un conjunto de evidencias sumamente valioso y raro entre una población que es en su inmensa mayoría puramente ágrafa, o bien que se expresa en lenguas aborígenes y sólo con enorme dificultad en castellano. En este sentido hay que aclarar que por el momento carecemos de la posibilidad de acceder a los textos en los que se plasma la interesantísima corriente de revelaciones proféticas que han animado a este movimiento, desde la época de la campesina visionaria Gabina, hasta la vidente actual, Rosa Gómez Aguilar. Por idénticos motivos, también carecemos de acceso en particular a la escuela San Juan Bosco, a sus alumnos y profesoras 'empíricas' (así se denomina en la región a maestras y maestros que carecen de formación especializada y títulos oficiales como docentes), y tan sólo contamos con algunos testimonios de los disidentes, y comentarios mínimos por parte de quienes defienden este modelo escolar, que podríamos calificar de retro-ripaldiano.(16)

Otra grave carencia que sufrimos es la de documentación oficial suficiente para entender el proceso tortuoso de las relaciones entre el gobierno del estado y la institución municipal turicatenense, y esta comunidad, así como del aparato de justicia y organismos auxiliares como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fiscaliza la acción de la administración. Los pocos documentos de este tipo que hemos conseguido lo han sido de modo casi clandestino, sin dataciones ni otras informaciones que son absolutamente necesarias. Y ello gracias a las relaciones privilegiadas de alguno de los investigadores michoacanos (sobre todo el notable Gerardo Sánchez Díaz, antiguo director del Instituto de Investigaciones, y que nos introdujo en el estudio de este interesante fenómeno) con algunos personajes del gobierno y la administración estatal o regional. Esta situación es característica de la opacidad que muestra

todo el comportamiento del estamento oficial en el país, un mundo en el que no imperan los principios jurídicos abstractos, como el de la transparencia y el acceso a la información de ciudadanos e investigadores. Sino el contacto y la confianza personal, único modo de burlar la propensión permanentemente autoritaria de las elites locales cuando ejercen el poder.

Son carencias de las que somos muy conscientes, y que trataremos de suplir en el futuro, en la medida en la que cambien las condiciones (sobre todo de hostilidad intercultural en este caso) que nos impiden por ahora el acceso a los miembros de la comunidad, su dirigencia y su acervo de textos sagrados proféticos o revelaciones. Pero la investigación sobre este fenómeno sociocultural vivo sigue permanentemente abierta, hasta el mismo día de hoy, y confiamos en que el futuro nuestra visión del movimiento naborita será mucho más completa. Y podrá por fin contar con muchos más testimonios de sus protagonistas y militantes, pero también de sus propios adversarios, disidentes y defensores de la tradición laicista mexicana.

Fuentes secundarias, precedentes destacados en la investigación de este fenómeno:

Ese fondo de fuentes primarias se ve afortunadamente complementado con un pequeño número de fuentes secundarias, unos pocos estudios de científicos sociales sobre Nueva Jerusalén, en algunos casos de enorme calidad. Lamentablemente no son muchos esos precedentes etnohistóricos e historiográficos (debido al desinterés de la comunidad científica mexicana o internacional por el estudio de este movimiento, al que se consideraba erróneamente como marginal y poco representativo de realidades como la indígena y la campesina), pero han supuesto una ayuda esencial para guiar nuestra propia investigación, incluso para poner en valor algunos excepcionales documentos periodísticos con alto contenido informativo sobre esta realidad cultural, pero que carecen de la orientación crítica que proveen los estudios científicamente fundamentados.

Esos aportes realizados por estudiosos son los de Alicia Barabás, Miguel Leatham, y las observaciones propuestas por Elio Masferrer Kan, respetado especialista en estudios sobre el fenómeno religioso en la región. En primer lugar, fueron decisivas las observaciones de Barabás, que realizó un prolongado estudio del fenómeno sobre el terreno, detectando aspectos tan esenciales como la composición pluriétnica de muchos de los pobladores de la comunidad, captados por los misioneros del movimiento, y que se encuentran incluso agrupados en barrios segregados por cultura y lengua. Barabás también resaltó la conexión de las formas de acción de esta comunidad, con modelos de organización y acción social históricos de los campesinos e indígenas, especialmente las que adoptan la forma de una utopía socioreligiosa de tipo milenarista. En este proyecto la comunidad se entiende como un centro sagrado y de sanación, que reestructura la organización social perdida, la comunidad, a causa de la desintegración de las naciones originarias por el colonialismo europeo. Es un acto mágico colectivo con el fin de recuperar el ideal indígena ancestral de la comunión colectiva, y que en gran medida puede identificarse con el objetivo revolucionario del redescubrimiento (o construcción ex novo) de algo muy similar a la 'Tierra Sin Mal' andina. Un orden social supuestamente tradicional y que protege a los devotos aborígenes y campesinos mestizos, que huyen de la catástrofe que ha supuesto para ellos la imposición de la modernidad, la hegemonía de la cultura colonialista opresora.

A continuación debemos resaltar los estudios del neomexicano Miguel Leatham, antropólogo y destacado estudioso de los fenómenos religiosos regionales. Leatham ha explicado que tropezó con serios problemas para desarrollar su interesante trabajo de campo en la comunidad, en la que sólo pudo permanecer seis meses, antes de abandonarla a toda prisa, debido a las amenazas que recibió de los naboritas, dado que no parecía dispuesto a integrarse en el culto de la Virgen. Pese a todo su observaciones nos descubren aspectos esenciales: especialmente que éste es un movimiento campesino e indígena de tipo nativista, que desarrolla toda una cultura religiosa folk o popular.

Aunque aparentemente esta última se emparenta con el integralismo católico de los enemigos de la modernización romanista (como el de los carlistas o los nacional-católicos hispanos, p.ej.), lo cierto es que esa similitud es meramente superficial o engañosa. Porque de hecho su peculiar mundo religioso gira ante todo en torno a su propia concepción del mundo y su experiencia histórica específica y tradicional, cristalizada a lo largo de la colonización de la región. Esta 'Obra de la Virgen' (el término que ellos utilizan), y que es una religión y comunidad ideal que se cree que están construyendo sobre el cerro sagrado de Turicato, en realidad es una autorrepresentación colectiva, que les sirve a estos sectores socioétnicos subordinados, tradicionalmente humillados y marginados por sus opresores colonialistas, para redescubrir y enaltecer su propia subjetividad y experiencia, presentada aquí nada menos que como 'ancla de salvación'. Esto es, como alternativa global de liberación y reconstrucción de su sociedad, para los más pobres y oprimidos de Mesoamérica, lo que hace de ella todo un programa revolucionario.

Por otra parte Leatham ha tenido el mérito de enfatizar el carácter esencialmente práctico -que es lo mismo que decir mágico-, de este sistema religioso. Para los indígenas y campesinos u otros desplazados socioétnicos que lo abrazan, la naborita es una religión ante todo útil y adecuada a sus necesidades familiares y personales. Consiste en un conjunto de respuestas sanadoras a las necesidades sociopsicológicas de estos sectores, en aspectos cualitativamente tan importantes para su existencia como la salud y la protección y preservación de sus grupos de parentesco y comunidades, y de su amenazada unidad o cohesión, frente a las presiones desintegradoras o anómicas a que los somete la cultura urbana global. La Virgen del Rosario y su protección milagrosa les provee también, y ya en sentido ideológico, de poderosas compensaciones frente a su experiencia frustrante bajo el poder de la cultura neocolonialista. Como religión de los de abajo, y de los más resentidos hacia este orden de cosas, les proporciona esperanza, una nueva y más vigorosa autoestima, una mayor capacidad para defender su propia identidad, frente a la cultura industrial y urbana que está disgregando y devorando a estas comunidades.

Para los más marginados y sin esperanza, esta autorrepresentación colectiva -durkheimiana- que es la religión de los de abajo, es toda una venganza, una contraofensiva frente a la cultura opresora. Leatham comprendió que la deidad tutelar de este pueblo, a la que describió con gran acierto como la Virgen Vengadora (su imagen, un cuadro muy naïf pintado por una devota naborita, es ciertamente inquietante), era una verdadera plasmación simbólica del resentimiento y de la psicología del colonizado, de la 'digna rabia' (como la llaman los neozapatistas y otros rebeldes) de los de abajo. La Virgen Vengadora sería pues la adalid metafísica de los pobres y de 'los más amolados'. Este es pues un fenómeno que a nosotros se nos antoja muy similar al del culto popular y rebelde -en no pocas ocasiones directamente insurgente por la vía armada- de la Diosa Durga, del mismo modo que la Santa Muerte, otra diosa popular, es asombrosamente comparable a la gran Kali. En ambos casos, los grupos subordinados o subalternos -que en los dos contextos regionales son designados por igual como las 'castas' más despreciadas-, y tanto en el caso de indios y mestizos, como de Dalits o parias, recuperan su agencia histórica por medio de la construcción de un sagrado ideal moral y ejemplar, autoenaltecedor o reivindicativo. Procesos concomitantes que no son sorprendentes, en formaciones socioculturales que han sido profundamente marcadas por el colonialismo occidental, como la indostánica y la mesoamericana.

También nos ha resultado de gran utilidad el diagnóstico preciso aportado por el maestro Elio Masferrer Kan (a quien tuvimos la oportunidad de conocer en la Universidad de La Laguna, en unas charlas organizadas por nuestro admirado profesor Francisco Díez de Velasco) desde una perspectiva muy weberiana y de la tradición de la sociología histórica, como es la suya, aunque no ha dedicado ningún texto específico a este movimiento, sino que ha emitido su análisis en varias intervenciones periodísticas. Kan nos enseña que los naboritas

constituyen una excelente muestra de la vertiente más popular o plebeya del integralismo mexicano. Como corresponde a una formación sociocultural profundamente dual como es esta, el propio integralismo se escindió desde sus orígenes en dos grandes compartimentos socioétnicos: de una parte el de los 'catrines' (en castellano popular, gente elegante y de la ciudad) o católicos radicales de las ciudades, de cultura marcadamente neoeuropea. Y de otra el de los llamados por Kan 'integralistas de huarache', campesinos, indígenas y pobres de las ciudades, con rasgos culturales nativos muy marcados. Estos integralistas de abajo, son justamente el grueso de los resistentes 'populares', religioneros o cristeros históricos, los que fueron de hecho los más feroces oponentes a la imposición del régimen liberal. Y cuya trayectoria por otra parte ha explicado el clásico historiador franco-mexicano Jean Meyer, el mayor estudioso de la Cristiada.

El movimiento popular o cristero (recordemos que el Zapatismo de Don Emiliano, surgido de las comunidades de campesinos náhuas, es su anterior y directo antecedente histórico) brotó de la propia Tierra Caliente de Michoacán (los primeros enfrentamientos armados se produjeron en Sahuayo, en Tierra Caliente), y de la región vecina del estado de Jalisco, donde desarrolló una base popular, y una capacidad militar insuperable para el estado federal. Un amplio espacio o 'zona liberada' del que se había expulsado totalmente a la encarnación del Mal que para estos rancheros era 'el gobierno', con todas sus instituciones, y muy especialmente las escuelas laicas. La Nueva Jerusalén de Turicato es uno de los últimos baluartes o trincheras de combate de este movimiento, donde se han hecho fuertes los últimos resistentes, que se sintieron traicionados por los acuerdos tácitos de Roma con el México republicano.

Estos auténticos últimos cristeros intermitentemente han seguido haciendo uso de las armas -especialmente en sus conflictos internos-, pero en ese sentido tienen la prudencia de mantener hoy en día un perfil muy bajo, habiendo optado en cambio por una estrategia separatista o perfeccionista, también insurgente pero aparentemente 'pacífica'. Han preferido consolidar su territorio como zona rebelde o liberada, en la que tanto la sociedad civil oficial como la propia religión pública romanista, han sido sustituidas por el Reino de la Virgen, y por su culto de desagravio o penitente, una especie de movilización permanente de alto contenido ideológico frente a la execrada modernidad urbana y descreída. Aquí el mundo se ha vuelto 'del revés', y la sociedad ha sido redefinida de acuerdo con las propias y muy idiosincráticas concepción del mundo y usos y costumbres de estos sectores socioétnicos. Una vez más vemos en acción el mecanismo de transculturación y reapropiación radical, con que los colonizados se enfrentaron a los intentos de los europeos de someterlos a una asimilación cultural forzada, o 'conquista espiritual'. Que logran reorientar, para que les sirvan como medios para la expresión directa de su propia comunidad y de sus tradiciones y aspiraciones.

Masferrer ha aportado una visión muy penetrante sobre el proceso de 'rutinización del carisma' que se ha vivido en La Ermita, tras la muerte de la profetisa original, Gabinita o 'Mamá Salomé', para reconvertir su dirigencia en algo mucho más estable y sin duda menos misterioso. Nueva Jerusalén es un escenario complejo, en el que se produce una difícil coexistencia de dos formas de poder religioso: por una parte la profética campesina, ejercida casi siempre por mujeres. Y por otra la clerical, instaurada por Papá Nabor, que creó un cuerpo de sacerdotes campesinos, con una clara tendencia a convertirse en una hierocracia, que trata de domesticar o controlar el carisma, el incontrolable poder profético femenino, permaneciendo ambos estamentos en una especie de pugna larvada que no se ha resuelto.

Los sacerdotes-caciques son por otra parte una institución con larga historia en la región, donde los clérigos fueron durante mucho tiempo la autoridad política absoluta en las comunidades rurales, de lo que es un buen ejemplo el padre Othón, que describiera el gran Luis González, p.ej., en su inmortal obra Pueblo en Vilo (una de las mejores muestras de historia regional y microhistoria regional que se hayan producido en México, y de la que están

muy justamente orgullosos los historiadores michoacanos). Y sobre todo cabe decir lo mismo de otro personaje clerical como Esteban Zepeda, el mismo fundador de San José de Gracia, y prototipo del cura colonizador y supremo dirigente cívico de comunidades rurales. Fue él quien movilizó a los rancheros josefinos originales, que habían ocupado las tierras arrebatadas a los indígenas, en esta ola de colonización tardía, para crear una capilla y posteriormente un centro urbano. Desde 1886, Zepeda quería ya "...fundar una población con su plaza, su templo y sus calles a cordel."(17)

Otras aportaciones nos han parecido más discutibles, como en el caso de Margarita Warnholtz, o del investigador Dozal y de López Castro, estudiosos que han demostrado menos capacidad de penetración en la realidad específica del fenómeno, debido al peso de prejuicios euro o etnocéntricos, muy prevalentes en el medio científico social mexicano. Y que impiden a los estudiosos percibir en toda su riqueza la complejidad de la construcción de mitos y de formas de organización social y política alternativa que lleva a cabo la masa de los seguidores del culto rosarino o de la Nueva Jerusalén. Una notable capacidad de sintetizar creativamente la influencia de culturas muy diferentes, y que indígenas y campesinos mesoamericanos han acreditado durante siglos, aunque el resultado de su esfuerzo, la llamada Obra de la Virgen, pueda sorprender o incluso repeler a los observadores de cultura occidental. En todos estos exponentes, la investigación se ve paralizada en su capacidad de penetrar en este fenómeno por el excesivo peso de referencias tomadas rígidamente de la tradición etnohistórica europea, lo que limita la capacidad de observar sin prejuicios la acción de las poblaciones de la región, especialmente en un movimiento fuertemente nativista como éste.

Una excepción notable constituye nuestra antigua compañera nicolaíta, Martha Yunuén Moreno Morales, que elaboró una tesis de licenciatura al mismo tiempo que nosotros preparábamos nuestra disertación de doctorado. Y que ha tenido el mérito de confirmar las tensiones que existen desde el inicio del movimiento, entre las dos ramas de su sirección político-religiosa, la profética campesina, ejercida por mujeres, y el clero acaudillado por el autoritario sacerdote integralista originario de Coalcomán, que fue Papá Nabor. Cuanto más se profundiza en el conocimiento de este último personaje, ya a partir de la lectura crítica de su incompleta autobiografía, como de otros documentos que muestran sus carencias en capacidad de expresión, formación sacerdotal y madurez emocional y moral, más se encuentran paralelismos con otras figuras un tanto siniestras que son expresión del ya mencionado y desmedido poder del cura rural, a veces encabezando movimientos integralistas radicales de ámbito internacional, como fue el caso del famoso Marcial Maciel (fundador de los Legionarios de Cristo), también michoacano, de la no muy lejana comunidad de Cotija, y algunos otros similares.

Dichos caudillismos clericales rurales michoacanos, poco estudiados, y en no pocos casos enormemente llamativos (casos del Padre Goyo, del Padre Pistolas, y de tantos otros, exponentes interesantísimos y que merecen ser objeto de análisis en profundidad), revisten una importancia enorme en la historia de una región en la que las elites civiles modernas, de intelectuales, empresarios y funcionarios, son endémicamente débiles, al menos tanto como las propias instituciones del estado-nación. Estos liderazgos clericales locales en ocasiones han dado lugar incluso a transformaciones históricas de enorme envergadura, comenzando por su propio papel pionero y esencial en la rebelión de los criollos contra la monarquía hispánica. Pues es preciso recordar que los primeros independentistas o nacionalistas mexicanos, sobre todo Miguel Hidalgo y Costilla, y su heredero José María Morelos, eran curas rurales rebeldes de a caballo, y dirigentes de poderosas facciones armadas. En parte Nueva Jerusalén y el naborismo son un exponente más de esta tendencia del caudillismo clerical, tan arraigada en esta lejana frontera sudoccidental de la colonización rural mesoamericana.

Martha Yunuén también tuvo el mérito de confirmar lo que había ya intuido Miguel Leatham, sobre el carácter esencialmente rural y campesino del movimiento, que construye una subcultura política rebelde en la que se exalta la experiencia histórica y la concepción del mundo de estos sectores socioétnicos subordinados, como opuesta a la de la civilización dominante y neocolonial. Nosotros creemos que esta tendencia, muy común a muchos pueblos colonizados, es equivalente a lo que en otros ámbitos se ha caracterizado como 'nativismo', un movimiento reasertivo de los de abajo, que les enfrenta violentamente a la hegemonía ideológica de los sectores beneficiarios de la colonización, a la situación doliente de dependencia y segregación socioétnica que sufren estos indígenas y campesinos. Y oponerle una reacción enaltecedora de las formas de identidad y de sociabilidad tradicionales de estos sectores, muy centradas en el concepto ancestral de comunidad.

Es una reacción anticolonialista profunda que es muy tradicional y muy mexicana, pero que ha sido desdeñada a veces por los estudiosos de la región, inevitablemente aquejados de un profundo eurocentrismo. Esta ceguera de algunos investigadores locales parece un intento inconsciente de negar la existencia de las grandes contradicciones existentes en el interior de esta formación sociocultural que es el estado mexicano, y del que el mayor exponente son las famosas Castas (y que no son clases sociales en sentido europeo, sino sectores socioétnicos diferenciados y segregados), ese concepto también utilizado sistemáticamente en India. Esa dualización social que opone a colonizadores y colonizados, es la gran herida sangrante que afecta a todos los territorios americanos, del norte, centro y sur del hemisferio. Y que es el más acabado producto de la barbarie imperialista europea, que hasta hoy no ha podido ser superada en ninguna de estas regiones.

Por esto mismo, por esa ceguera voluntaria de muchos estudiosos ante el hecho colonial y el modo en que sigue afectando a estas comunidades, no es posible encontrar aún entre los especialistas de la región -con la muy notable excepción del gremio de los antropólogos, siempre muy sensibles a la diversidad cultural- una conciencia plena de la existencia de múltiples formas de organización social (las Soberanías Múltiples, como las denominan los especialistas), enzarzadas en un proceso interminable de negociación y/o conflicto. Y que es lo único que explica los poderosos movimientos antigubernamentales o antiestatistas que alientan estos pueblos, con tendencias centrifugas de muy larga duración, que se han expresado en las corrientes rurales religioneras y cristeras, de la Cruz de Palo, el propio naborismo, el viejo y el nuevo zapatismo y movimientos indígenas y campesinos autonomistas radicales, o las autodefensas rurales del interior de Michoacán, de Oaxaca o de Guerrero. Esa tendencia profunda de las más amplias masas rebeldes, apegadas a sus usos y costumbres y a sus exigencias ancestrales de autogobierno local, sigue sin ser plenamente atendida o reconocida, lo cual perjudica por igual al desarrollo de las ciencias sociales en la región, como a los intereses objetivos del mismo estado, que se ve a veces privado del más imprescindible asesoramiento científico, y limitado gravemente en su capacidad de gestionar estos complejíssimos fenómenos, sumamente amenazadores para su supervivencia.

La agenda de cuestiones cruciales para la investigación:

En conclusión, entre los grandes temas introducidos por nuestros precedentes historiográficos y etnohistóricos, hay que reseñar la existencia de fenómenos muy complejos en el interior del mismo movimiento naborita. En primer lugar, la aludida existencia de una situación permanente de doble poder en el interior de La Ermita o ciudad santa, con dos polos de generación del carisma o 'capital religioso': un movimiento profético femenino original (que Nabor trató de apuñalar), y un clero campesino puramente masculino y que se reapropia del saber mágico, sagrado, de los curas letrados romanistas.

Es una muestra de la profundidad de la escisión segmentaria, de género, con una extremada segregación sexista, existente en el interior de estas antiguas comunidades, y posiblemente omnipresente en todas ellas, incluidas las neozapatistas chiapanecas. Como observamos en la

acción de la primera o de la última profetisa de Nueva Jerusalén, y a pesar de su aparente humillación extrema, las mujeres de estas sociedades no son un sector pasivo y sin capacidad de acción, sino que expresan sus intereses de modo sorprendente, a veces con una violencia difícil de controlar (son las grandes impulsoras de los pogromos y de la lucha contra los disidentes en la Nueva Jerusalén) por los varones o por las fuerzas del estado.

El otro gran tema es el cisma que tanto preocupa a la jerarquía de la ICAR, ya desde el inicio de la colonización europea de la región, entre la religión imperial que les ha sido impuesta, y las formas de organización religiosa de indígenas y campesinos, que tienden repetidamente a escaparse a su control y a tratar de descolonizar el sistema político-religioso. El resultado es ese sincretismo que tanto ofende a los católicos ortodoxos (véanse las recientes y muy significativas protestas de los integralistas católicos de Guadalajara, inspiradas por su líder, el extremista Cardenal Sandoval, contra la escultura 'Sincretismo', p.ej.), ya presente desde la emergencia del guadalupanismo, una forma de religión reapropiada por los de abajo -como en el caso de la propia iconografía neozapatista-, que se configura como un sistema puramente nativista, violentamente idiosincrático o autocentrado. Desde el punto de vista de los contenidos este movimiento de reapropiación de la religión pública por los indígenas, se manifiesta en una evidente fusión de las grandes tradiciones indígenas cosmoteístas o de culto a la naturaleza y la religión colonial.

Una operación de síntesis simbólica y expresiva que invalida los muchos intentos de algunos estudiosos mexicanos de asimilar de modo burdo a estos 'integralistas de huarache', esos 'católicos de verdad' que tratan de construir la utópica Nueva Jerusalén con barro mexicano (18), con tendencias históricas europeas que les son ajenas, como el 'marianismo' o el 'aparicionismo' europeo. Por supuesto que estos movimientos socioreligiosos rebeldes americanos son perfectamente comparables a los clásicos milenarismos, no sólo de Europa, sino de todo el mundo. Pero en ningún momento se debe perder de vista la profunda originalidad de las construcciones de este tipo realizadas por los pueblos colonizados de la región, como instrumentos que tratan de ser para la emancipación cultural de estas comunidades.

Desde nuestro punto de vista, incluso más que los aspectos simbólicos y cosmológicos que se expresan en estos movimientos, el principal rasgo distintivo de estas creaciones religiosas o utópicas nativistas, es su inconfundible aspecto de alternativa para la reorganización política de la comunidad. Corrientes rebeldes como los religioneros, cristeros, sinarquistas, Cruz de Palo o los naboritas, son la expresión de una potente alianza estratégica y revolucionaria, entre dos fuerzas tan importantes como son la tendencia de indígenas y campesinos al mantenimiento de religiones cívicas o públicas y obligatorias, y que para estos sectores ha sido siempre un eficaz instrumento para el mantenimiento de la cohesión de la comunidad. Y la tendencia también incontenible a la asunción de todos los poderes soberanos por la Comunidad Paranoica, la colectividad local replegada sobre sí misma, radicalmente segregacionista.

La comunidad local sumamente integrada y autoritaria, la 'comunidad perdida' a causa de la colonización y de la que hablan muchos autores de la región, es la verdadera utopía societaria que comparten estos pueblos y por la que confesaba una gran admiración el mismo Papá Nabor, como confesaba en su incompleta autobiografía, que dictó a alguno de sus acólitos. En este sentido Nueva Jerusalén es mucho más que un movimiento religioso integralista: es, al igual que Cherán y otros pueblos autonomistas, o los mismos caracoles chiapanecos, una manifestación de una tendencia sociocultural muy profunda y extendida a todas las zonas de composición étnica mayoritariamente indígena. Una corriente que tiende a la autodeterminación política y cultural más completa, y que en lugar de haberse extinguido por los embates del neocolonialismo, está tomando la ofensiva y extendiéndose rápidamente por toda la república mexicana, pero también por buena parte del continente.

Así pues, y pese a sus innegables concomitancias con precedentes integralistas y milenaristas europeos, creemos que estamos aquí ante una manifestación anticolonialista genuinamente indígena y campesina, que en el caso de La Ermita se expresa como movimiento de reconstrucción de la antigua religión pública obligatoria, y simultáneamente como una forma de comunitarismo campesino radical. Existe una conexión evidente con fenómenos de este tipo de alcance universal, pero también se manifiesta una clara originalidad que nos muestra el desarrollo de las contradicciones propias de la sociedad colonizada americana, y esto nos obliga a mantenernos muy despiertos, para no ser víctimas de prejuicios teóricos e ideológicos heredados de la tradición de los estudios sobre movimientos religiosos del viejo mundo.(19)

Advertidos de este peligro, en nuestra propia investigación hemos optado por dar absoluta preferencia a las Fuentes Primarias sobre las Secundarias. Esto es, a los datos y las expresiones más directas disponibles del fenómeno, y en las que hablan los mismos protagonistas del movimiento, frente a los precedentes teóricos heredados, lo que el lector habrá comprobado al ver cómo en esta sección de nuestro trabajo hemos situado esta revisión de la historiografía precedente sólo en último lugar, tras la atención que dedicamos a la recolección de documentos y su procesamiento para obtener la información etnohistórica relevante. La mayor parte de nuestro esfuerzo se ha centrado en efecto en construir el ya mencionado y amplio fondo documental sobre nuestro objeto de estudio, una masa de fuentes primarias de conocimiento de todo tipo, que nosotros mismos hemos digitalizado y catalogado, para que sea plenamente controlable. Y con especial atención a las de tipo audiovisual, que suplen nuestra inevitable carencia de material etnográfico directo. Y en refinar el modo en que extraemos información de ellas.

Estamos tratando pues de mantener una perspectiva fenomenológicamente abierta, conscientes de que buena parte de estas evidencias nos llevarán a suspender (bracketing, poner entre corchetes, llaman a esta operación intelectual crítica los fenomenólogos de hoy en el campo de estudios de la religión) y finalmente problematizar seriamente los prejuicios que hemos heredados en la formación de conceptos como qué es lo político, lo social, lo religioso, lo económico o la cultura. Y ello es debido justamente a que estos movimientos rebeldes o contraculturales surgen precisamente como intentos de los de abajo de poner en cuestión radicalmente la ideología imperante, ese orden de conceptos que les ha sido impuesto por la colonización europea. Al igual que los propios rebeldes campesinos e indígenas que estudiamos, tratamos de liberarnos nosotros mismos en nuestro trabajo del peso de esos prejuicios teóricos e ideológicos, por medio de evitar a toda costa incurrir en ese gran error que señalaba el genial detective creado por Conan Doyle, y que consiste en intentar teorizar sobre los fenómenos antes de contar con datos o evidencias directas suficientes para ello.

IV. Resultados de la investigación:

Los participantes en esta tragedia constituyen, creemos, los últimos y más auténticos exponentes del sector socioétnico indígena -los 'integralistas de huarache'- que resistió a la imposición del estado de corte occidental, y que combatió en todas las guerras civiles que han azotado la región, ya desde la expulsión de los jesuitas por los reformistas borbónicos, hasta nuestros días.

Cabe decir que este fenómeno es por tanto una muestra muy clara del atormentado proceso de la imposición del estado-nación, colonial y neocolonial, sobre las comunidades indígenas y campesinas del interior país, y de la extrema debilidad de sus instituciones políticas, en permanente choque con la dinámica dominante en las comunidades de base. Para comprender plenamente esto que estamos afirmando, se impone en este punto que hagamos una pequeña introducción sobre el movimiento de Nueva Jerusalén desde su origen histórico, y sus rasgos distintivos:

¿Qué es la Nueva Jerusalén de Turicato?

El movimiento de Nueva Jerusalén comenzó con una experiencia hierofánica (20) de la profetisa campesina Gabina Romero, quien afirmaba haber experimentado apariciones y revelaciones de la Virgen del Rosario, en esa colina llamada Cerro del Mirador de Puruarán, y dentro del mismo, en un lugar remoto llamado El Callejón, y en el que ella misma afirmaba que había presenciado el fusilamiento de campesinos cristeros por las tropas federales. La sangre de esos mártires de la causa popular habría servido pues como ofrenda para consagrar ese 'huizachero' (lugar agreste y sólo poblado de maleza) como lugar sobre el que la Virgen misma se asentaba para agrupar a sus devotos y protegerlos del inminente fin del mundo, condenado por la impía cultura urbana moderna.

En ese solitario lugar consagrado por la sangre de los fieles mártires cristeros, las devotas y devotos indígenas y campesinos debían realizar un desesperado y permanente (es ininterrumpido, y se mantiene mediante rigurosos turnos en los que participa toda la población) culto expiatorio o de desagravio por los pecados del mundo, sobre todo por la 'moda inmoral' y todo tipo de desviaciones modernas (21), con el fin de que la Virgen lograra interceder ante la propia Divinidad, el llamado Dios Padre, para que aplazase el inminente castigo y destrucción de la Humanidad. Que en clave muy indígena y mesoamericana, se entendía aquí como una ola de grandes terremotos y erupciones volcánicas, que arrasaban con ciudades como el Distrito Federal o Morelia y sus impíos habitantes. Cataclismo del que sólo escaparían los devotos de la Virgen y del catolicismo más tradicional, anterior al concilio Vaticano II.

Las predicaciones de la profetisa campesina fueron secundadas por un marginal clérigo integralista, que en su juventud había participado en el ejército cristero, no combatiendo, sino prestando servicios como talabartero (reparador de arreos para monturas) en la base principal del movimiento militar popular, situada en el bello Volcán de Colima, Jalisco. El padre Nabor (nombre que significa 'Luz de la Profecía') no era él mismo un vidente y carecía de carismas místicos especiales, o si se quiere, y en términos naturalistas y actuales, de sensibilidad psíquica particular. Pero sí era un integralista o tradicionalista acérrimo, partidario de la continuación de la Revolución (este es el término que él mismo usaba para referirse a la Cristiada en su autobiografía inconclusa) y de la resistencia más firme al orden liberal, que había sido impuesto a su bando, junto con el desarme de las fuerzas militares cristeras o populares, gracias a la traición de los propios reformistas dentro del clero de la ICAR.

La llegada posterior del Concilio Vaticano II, y la implementación del *Novus Ordo Missae* (así se refieren los tradicionalistas a la forma postconciliar del servicio religioso romanista, celebrado en lengua vernácula, y que ellos execran como 'protestante', por su similitud al servicio divino instaurado por las diversas variantes de la Reforma europea) y el *aggiornamento* o modernización de su Iglesia, fueron para él señales de la profundidad de esa traición a la religión pública tradicional y obligatoria por la que habían dado sus vidas tantos campesinos mexicanos. Y le impulsaron a encabezar un movimiento de rechazo de todas esas claudicaciones, y en pro de la reconstrucción de la Nueva Jerusalén con barro mexicano, como rezaba el juramento secreto de los resistentes integralistas.(Id., nota 18)

Así pues, las visiones alucinadas de Gabina abrieron una ventana de oportunidad para que este sacerdote descontento, y profundamente hostil al estado republicano, añorante de los tiempos pasados en los que los miembros de su gremio eran los máximos caudillos políticos de la comunidad campesina michoacana, utilizara su poder de convocatoria, como el predicador muy popular entre los campesinos que era, para aglutinar a los restos del antiguo movimiento milenarista de la Cruz de Palo y lo impulsara a construir esta fortaleza o ciudad santa.

A continuación atrajo a este lugar a grupos de descontentos indígenas, campesinos y obreros, de diversos rincones de la República, mediante la acción de sus misioneros y también debido al atractivo del lugar como centro de dispensación de energía milagrosa y sanadora, afirmando siempre, como Gabina proclamaba, que la propia Virgen estaba físicamente presente y activa en aquel cerro. Nabor mismo no parece haber creído nunca en la realidad de las visiones o experiencias de Gabina y de su grupo de seguidoras, místicas campesinas, que él no podía experimentar por sí mismo. Pero sí que comprendía que este fenómeno aparicionista mariano, tan idiosincrático o ranchero, le abría la posibilidad única de construir su propia utopía societaria, que tomó la forma de una especie de reducción misionera, como las creadas en los primeros tiempos de la colonización por Vasco de Quiroga y otros misioneros entre los indígenas de la Nueva España.

Así pues, esta corriente no es tan solo una rebelión contra el dogma eclesiástico romanista, sino también contra el sistema social, político y cultural occidental en su conjunto. Este integralismo rebelde rechaza la hegemonía del mercado y el estado modernos, y apuesta por reconstruir el añorado tejido sociocultural que todas estas novedades heréticas habrían destruido, el llamado Orden Social Cristiano, que supuestamente habría tenido su mejor expresión en la Alta Edad Media Europea, o en la sociedad indígena cristianizada de los primeros tiempos del Virreinato de la Nueva España. Siguiendo la lógica de este movimiento revolucionario antimodernista, esta especie de última trinchera o reducto que es Nueva Jerusalén trata de servir como plasmación práctica de esa utopía de los militantes integralistas. Como si fuese una maqueta del modelo de orden sociocultural, de los nuevos cielos y nueva tierra, que este movimiento preconiza como alternativa al liberalismo y la cultura urbana.

A su vez, la Nueva Jerusalén de Turicato ha sido construida gracias a la existencia de otro fenómeno de enorme importancia en este contexto, cual es el autonomismo campesino: la muy peculiar relación que mantienen miles de comunidades indígenas y campesinas de todo el país, con el estado federal y sus instituciones, conformando un sistema sumamente complejo de Soberanías Múltiples. Al margen de sus justificaciones propiamente religiosas, la comuna rebelde naborita se nos aparece en la práctica como un ejemplo más del mismo autonomismo rebelde local, que está rebrotando ahora con fuerza en todo el país, adoptando todo tipo de variedades. Nueva Jerusalén y todas las comunidades autónomas rebeldes, indígenas (las poblaciones purh'épecha rebeldes, los caracoles lacandones, las amplias zonas autogobernadas de facto de Oaxaca, Guerrero, etc.) o campesinas, son la expresión de la situación general de este sistema político dual, folk vs urbano, y que se basa en la negociación constante y a múltiples bandas entre ámbitos de soberanía diversos.

Es decir, estos fenómenos sólo son posibles en una poliarquía extrema como lo es la república mexicana, muy distinta en este sentido de las democracias de masas occidentales, incluso incompatible con ellas. Aquí el estado-nación en muchos casos actúa en la práctica como una especie de mero árbitro de las complejas negociaciones entre sectores socioétnicos diferenciados, enzarzados en muy frecuente o constante conflicto. El poder central o federal se parece en cierto modo a un antiguo imperio (como el austrohúngaro, p.ej.) anterior a la formación de un estado-nación moderno, o de tipo europeo, y su ejercicio de la soberanía nacional se reduce por lo general a presidir paternalmente un conglomerado, fuertemente corporativizado (el mundo de los antiguos Corpora y de las Repúblicas de Indios, etc., del Virreinato), compuesto de multitud de colectivos socioétnicos y sociedades locales, todos ellos ferozmente celosos de su autonomía local.

En muchos aspectos ese poder federal es marcadamente simbólico (lo que se expresa en su singular culto cívico de héroes y símbolos patrios), aunque trata de aparecer ante el mundo como un estado-nación sumamente moderno, incluso casi como un diseño teórico muy avanzado, que responde a las tradiciones occidentales más preciadas e irreprochables en términos democráticos, el constitucionalismo, el garantismo jurídico, la solidaridad social, el

principio de autodeterminación de los pueblos, etc. Pero todo ello se ve reducido a proclamaciones solemnemente progresistas, que en realidad no afectan a la vida de los súbditos. Puesto que, por el contrario, el poder local real o de base, el comunitario, responde a la lógica de la tradición jurídica consuetudinaria comunitaria. De modo que a menudo es ejercido de un modo totalmente incompatible con el derecho internacional y con los principios liberales. Con prácticas como la justicia por propia mano, los castigos colectivos, o el dominio totalitario de la religión pública, y múltiples manifestaciones de la autoridad absolutamente discrecional o despótica de los liderazgos locales...

Ese mundo de comunidades locales autónomas, tanto ancestrales o tradicionales, como reconstituidas recientemente (como es el caso de la naborita), es a su vez consecuencia del proceso especial de ocupación del territorio que supuso la forma castellana de la colonización europea, en el territorio Mesoamericano y latinoamericano en general. De hecho guarda similitudes -y muy marcadas diferencias- muy interesantes con las de los otros focos colonizadores del continente (como el de los settlers estadounidenses, p.ej., con sus políticas mucho más violentas de europeización racista del territorio, como desplazamientos forzados masivos, genocidios, etc.). Una de esas características es la implementación en toda la región mesoamericana de una sistemática segregación etnosocial, tanto en compartimentos sociodemográficos o Castas, como espacialmente en comunidades ('repúblicas') estancas unas con respecto a las otras. Sistema que se impuso ya tras la conquista y desde el inicio de la 'evangelización', o aculturación forzada de las sociedades indígenas del continente.

En este contexto michoacano y mexicano, las relaciones entre unos agentes colectivos y otros pueden ser más o menos violentas o incluso armoniosas, pero siempre subsiste la estructura profunda y general que caracteriza a todo el conjunto: la de una formación sociocultural dual, que opone, de una parte, a colonizadores, los invasores europeos y sus descendientes. Y de otra a los sectores mayoritarios y colonizados, etnias indígenas o grupos más o menos aculturados. Esta escisión típicamente colonial es la que sostiene la existencia de lo que podríamos llamar, al modo francés y analista, 'Prisiones Mentales de Larga Duración', que marcan toda la cultura de la población de la región, rica en la presencia de comunidades valladas por altos muros físicos o ideológicos. Y movilizadas y en estado de alerta permanente frente al exterior, trátese de otras culturas y sectores socioétnicos, o de comunidades vecinas, lo que nosotros calificaríamos como el modo de vida propio de la 'Comunidad Paranoica'.

Los dos elementos, integralismo radical y autonomismo separatista muy agudo, se combinan en la concreta comunidad naborita de Turicato en forma de actitud colectiva sumamente excluyente, siempre presta a defender su identidad de modo violento frente al mundo exterior. Así, aunque se ha moderado mucho en los últimos años, sobre todo por temor a la posible acción represiva de las fuerzas policiales, la cultura naborita se basa de modo esencial, y desde su aparición en 1973, en la práctica de una violencia extremada, tanto ideológica como física. En el terreno ideológico se ejerce marcando drásticamente las diferencias con el catolicismo mayoritario, junto con las demás variedades de cristiandad occidental liberal, como protestantes o masones. En segundo lugar, frente a la cultura urbana e industrial imperante, las distancias se marcan mediante su sistema de prohibiciones radical de muchos rasgos de esa cultura secular exterior (tv, radio, ropa, deportes, infraestructuras urbanas, servicios de salud, etc.), y la separación de ella por medio de murallas reminiscentes de las medievales, que inevitablemente nos recuerdan al castillo de la fantasía de Disneylandia.

Aún más violenta es aquí la batalla ideológica interna. La lucha que los integrantes del movimiento desarrollan frente a las tendencias centrífugas internas, las de los devotos más proclives a asimilarse a la cultura rival, a quienes aquí se conoce como 'turulatos' (o confundidos). La forma más extrema de la violencia etnorreligiosa en La Ermita ha sido (salvo ocasionales asesinatos de motivación ideológica) históricamente el pogromo, la limpieza etnorreligiosa o purga de disidentes. Esas periódicas purgas que se han sufrido en la

Nueva Jerusalén han sido masivas y varias, desde la creación de la ciudad sagrada, y la principal de ellas fue la expulsión de la profetisa Margarita, la inmediata sucesora de Gabina, y de la masa de sus seguidores, así como un importante núcleo de comerciantes naboritas, con cuatrocientas víctimas. Un hecho que Nabor describió como 'sacudir el petate' (limpiar la manta de parásitos y polvo).

Pero en cambio fracasó la última expulsión masiva, cuando Nabor se encontraba postrado por la enfermedad. Y los disidentes, tanto fieles como clérigos naboritas, que se rebelaron entonces contra el profeta del momento, Agapito Gómez Aguilar, no pudieron ser expulsados definitivamente, y se incrustaron en las inmediaciones de la comunidad, en un barrio situado fuera de sus murallas, el de las 11.000 vírgenes. Desde este asentamiento o nueva comunidad, los rebeldes boicotean activamente la sumisión de la población naborita a la dirigencia, sobre todo con el mantenimiento de una escuela que sigue las directrices liberales y modernas de la educación pública y laica, la llamada Vicente Guerrero.

La Nueva Jerusalén naborita es un movimiento que despliega también una extrema violencia, pero en sentido sexista, contra las mujeres, las niñas y niños de la comunidad. Su sistema de género es una auténtica dictadura patriarcal, que impone la segregación absoluta de las mujeres, y su movilización forzada y permanente en grupos de edad (a cada uno de ellos corresponde un color distinto en larga vestimenta y la toca o 'hiyab' que utilizan), con diferentes cometidos en el culto expiatorio permanente a la Virgen. El sexismo, y también la execración de la sexualidad misma, se manifiesta en la vida de la comunidad en lo que se llama persecución de las modas y atavíos inmorales, y que equivale a proscribir la exhibición de cualquier rasgo físico o psicológico femenino, con su máxima expresión en la prohibición de mostrar el pelo de las mujeres, que el movimiento execra como sumamente pecaminoso y maligno, etc. Justamente son las cofradías de devotas y su cabeza visible, la profetisa, quienes con su movilización constante sostienen de modo más aguerrido al movimiento.

En Nueva Jerusalén se mantiene desde su fundación una veda tajante (nunca se ha logrado que sea plenamente eficaz) de las relaciones sexuales y la procreación en los matrimonios, que asemeja la comunidad a un monasterio, aunque integrado por familias, al modo egipcio. Estas normas se plasman en el llamado 'Reglamento de la Virgen', un conjunto de normas que son impuestas violentamente por un sistema de orden interno de corte totalitario, encabezado por una jefatura del orden que cuenta con una prisión comunitaria, y la capacidad de aplicar disciplinas físicas y castigos humillantes. Lo cierto es que gran parte de esa presión represiva se dirige permanentemente contra niños y niñas, persiguiendo sus juegos, deportes, etc., del modo más enconado, para que se comporten como penitentes adultos que lamentan que el mundo pronto se va a acabar. Es este un sistema político interno que nos recuerda mucho al Ordnung menonita o Hutterita, o a las leyes draconianas que impone la Mutawa, la policía de las costumbres propia del sistema político-religioso wahabita, o saudí.

Nueva Jerusalén es un intento pues de reconstruir de modo integral el Orden Social Cristiano, esa especie de retro-utopía que defendieron en muchos lugares del mundo los católicos justamente denominados integralistas o radicales, incluidos los nacional-católicos del propio estado español. Su objetivo es crear y preservar un remanso de verdadera catolicidad ancestral y de buenas costumbres, radicalmente opuesto al mundo secularizado de la modernidad. De hecho Nabor estuvo siempre convencido de que sus enemigos laicistas planeaban destruir la comunidad que fatigosa y pobremente se construyó sobre estos terrenos (que en realidad fueron arrebatados a los miembros del cercano ejido de Puruarán) y asesinarlo a él mismo. Por lo que hizo de este lugar una verdadera fortaleza, cercada por murallas de cuento de hadas, que parece ser que le inspiraron las imágenes del castillo de la fantasía disneyano, como bien creía el cineasta Arturo Ripstein, autor de El Evangelio de las Maravillas, una extraordinaria recreación filmica de todo este proceso, protagonizada por Paco Rabal y Linda Cristal.(22)

El resultado ha sido un régimen teocrático en el que todos los aspectos de la vida son regidos con mano de hierro por el poder dual de sacerdotes campesinos (ordenados por el propio Nabor, que se constituyó a sí mismo en obispo) y devotas seguidoras de la profetisa original y de sus sucesoras. Los naboritas son pues rebeldes (tal vez 'primitivos', en la expresión clásica aunque hoy en día ya muy cuestionable, del marxista angloegipcio Hobsbawm, y cuya obra sigue pareciéndonos imprescindible para comprender estos movimientos revolucionario pre o antimodernos de los de abajo), pero lo que no son es románticos libertarios al modo occidental, sino bien al contrario, autoritarios feroces.

Aquí no tiene cabida el individualismo, proscrito enérgicamente por un comunitarismo exacerbado, y que al margen de que se opte por la Virgen o por una revolución secular, es siempre su verdadero ideal societario. Estos insurgentes campesinos o indígenas son radicalmente autoritarios e intolerantes, capaces de actuar del modo más implacable en defensa de su ideal sociocéntrico, que es prácticamente totalitario, puesto que exige mantener la más férrea cohesión interna. Nueva Jerusalén de Turicato no es una excepción en esto, sino muy similar a las demás 'repúblicas de indios': no en vano los 'blancos' o neoeuropeos de México se refieren despectivamente a las comunidades de indígenas como 'cerradas', puesto que están permanentemente a la defensiva frente al mundo exterior y a la cultura rival.

Sólo muy recientemente (y meramente por miedo a la posible respuesta de las fuerzas represivas del estado mexicano), han renunciado los naboritas a matar para imponer sus creencias a quienes difieren de ellas u ofenden sus normas morales penitenciales. Algo que hasta hace bien poco consideraban totalmente legítimo y necesario, puesto que así se los exigía la Virgen Vengadora (como la ha descrito acertadamente el ya mencionado Leatham a la imagen un tanto amenazadora de la Virgen del Rosario, a la que adoran), su diosa tutelar. Tal y como lo hicieron sus antepasados durante siglos, y como sigue ocurriendo todavía hoy en muchas comunidades rurales de Chiapas, Oaxaca y otros lugares, especialmente con densa población aborígen.

La comunidad se ha convertido en el último refugio de lo que este sector de la población califica como los 'católicos de verdad', es decir, de la religión popular campesina e indígena de la región. Y que hay que advertir que ni siquiera es exactamente igual al catolicismo, incluso al más rabiosamente tridentino o preconiliar, de los habitantes de las ciudades, el de los integralistas 'catrines' o urbanitas, y mucho menos de los países del Sur de Europa. Es sobre todo una variante folk de ese sistema religioso, un sincretismo entre el catolicismo trentino de la Contrarreforma, con las propias creencias más arraigadas entre los pueblos indígenas mesoamericanos, de tipo cosmoteísta, o de adoración de la naturaleza, que les llevan a identificar a la Virgen con la propia Madre Tierra, como lo hace también el guadalupanismo o culto de la cristianizada Tonantzín, todavía prevalente en las comunidades neozapatistas chiapanecas.

La de los naboritas es una religión ante todo mágica o práctica, muy adecuada a la psicología de masas de los sectores subordinados y sobre todo los campesinos ágrafos y trabajadores manuales sin cualificación, que sirve para negociar con el mundo espiritual la obtención de curas milagrosas y protección a las familias de estos pobres trabajadores marginales del campo. Los penitentes que mantienen vivo este culto son en su mayor parte mujeres, campesinas de cierta edad, que mantienen las ya mencionadas ceremonias de adoración permanentes a la Virgen que se apareció a Gabinita, y que se cree que habita física y realmente en este lugar, encarnada en un curioso cuadro de factura muy naïf. Es una verdadera deidad residente, que mora en el primitivo edificio que los naboritas consideran su 'catedral'. Y que por eso atrae a los pobres y desesperados que buscan su protección. Junto a ella se ha instalado gradualmente en este 'huizachero', por medio de sucesivas revelaciones recibidas por las profetisas y sus devotas, toda una nutrida corte invisible de espíritus

bienaventurados, y entre los que figura, para nuestra sorpresa, nada menos que un gran dirigente de la masonería liberal mexicana: el general Lázaro Cárdenas del Río, que fue tan querido por los campesinos cristeros (porque el revolucionario michoacano detuvo la guerra y las matanzas que sufrían a manos de los federales), y que también ha sido reconvertido en un santo de la devoción naborita, asumiendo el papel de director político espiritual.

Toda la identidad etnorreligiosa del movimiento naborita es un instrumento para desarrollar el Odio Etnorreligioso, el combate ideológico o la guerra cultural. Para librar una lucha feroz contra la libertad religiosa y la secularización moderna, y contra quienes podrían ampararse en ellas para desintegrar la cohesión comunitaria, especialmente los disidentes internos de la comunidad. Los refugiados dentro de estas murallas tienen siempre presente que se encuentran sitiados y en estado de guerra a muerte contra la cultura rival. De modo que quien los visite y no manifieste una expresa y obligatoria disposición a convertirse en devoto de su culto (como ya indicamos lque le ocurrió al antropólogo Miguel Leatham), no puede ser considerado sino un enemigo de su fe -de su identidad colectiva-, en su mundo dividido entre 'vivientes', los devotos, y condenados, el resto de la Humanidad, destinada a la inminente extinción.

Lo mismo cabe decir de toda persona que penetre en la ciudad santa y no acate sus curiosas y muy sexistas reglas en cuanto a apariencia exterior (las mujeres tienen que colocarse un velo o pañoleta, extraordinariamente similar al 'hiyab' musulmán, así como largas faldas, despintarse las uñas, etc.), porque será considerado como un ofensor malintencionado al gobierno de la Virgen, y a la paz de espíritu, o armonía ideológica y cohesión interna de la comunidad. Y por tanto puede sufrir una agresión física muy grave, tanto como si estuviera en Yemen o Arabia Saudita. Estos penitentes no son por tanto místicos inofensivos, sino al contrario: combatientes feroces en una Guerra Santa o Yihad permanente.

Esta es la última derivación de la práctica de la religión pública totalitaria, contrarreformista, que introdujo Roma en esta tierra, ya desde el inicio de la colonización. Especialmente en las nuevas comunidades creadas para reconcentrar y evangelizar o aculturar a los indígenas, y que constituyen la máxima expresión de la tradición etnocida del colonialismo europeo y cristiano, de las que hay muchos ejemplos, como las reducciones del Tata Vasco, de los jesuitas en Paraguay, pero también de los indios del Sudoeste norteamericano, y las misiones-presidios de California, ya muy tardías, que tuvieron un efecto devastador sobre la población aborígen, antes de la llegada del colonialismo tipo settler de los anglosajones, directamente genocida. Las misiones, reducciones o reconcentraciones dirigidas con mano de hierro, y ayuda del látigo, por los 'padrecitos', fueron rechazadas por muchos indígenas rebeldes, como los famosos indios Pueblo o Zuñi de Nuevo México, que llegaron a protagonizar una rebelión que exterminó a los misioneros católicos en su tierra, y la mantuvo liberada del colonialismo por mucho tiempo. Pero esas misiones también fueron profundamente transformadas y recicladas por otros indígenas, que utilizaron estas dictaduras o pequeñas repúblicas teocráticas para reconstruir sus sociedades, aunque fuese de modo precario, sustituyendo sus antiguos sistemas religiosos por los importados de Europa.

La religión pública propia de aquellas antiguas misiones de frontera, es justamente la que vemos en la Nueva Jerusalén de Turicato. Un sistema político altamente opresivo, que bien puede ser considerado como un verdadero campo de concentración colonial para aborígenes. Es muy comprensible que el Vaticano se avergüence hoy de esta herencia, cuando se encuentra inmerso en un proceso de revisión autocrítica de su papel en el proceso colonial, como lo están haciendo de hecho varias grandes iglesias cristianas muy similares o próximas a Roma y arraigadas en el Hemisferio, como episcopalianos, metodistas o presbiterianos y que han sido severamente criticadas por los aborígenes por esas prácticas. Pero en México, esa religión pública, no sólo obligatoria sino totalitaria, sigue absolutamente vigente entre algunos de los mismos colonizados, en comunidades rezagadas de tercros indígenas y campesinos, que

se nos muestran como una especie de 'supervivencia', al modo evolucionista, de una etapa anterior de la interacción entre las dos culturas. Inoculada como un verdadero virus por los evangelizadores coloniales, ha sido reasumida y transformada por los indígenas en un instrumento esencial para la reconstrucción de su comunidad.

El movimiento naborita, y su plaza fuerte, la Nueva Jerusalén, son un caso especial y local (muy importante por su longevidad y significaciones históricas) de la resistencia de los integralistas católicos mexicanos contra el estado liberal, pero también contra la cultura urbana e industrial global. Un movimiento rebelde que ha pervivido más de un siglo, y prosigue hasta nuestros días. Los movimientos revolucionarios (o 'reaccionarios' o 'contrarrevolucionarios', como a veces prefiere denominarlos la historiografía más identificada con una teleología progresista, basada en un cierto evolucionismo unilineal) de los integristas o integralistas (es decir: los partidarios de la unión integral entre la Iglesia Católica y el Estado y por tanto enemigos de la 'herejía liberal', que preconiza su separación) contra el estado laico, comenzaron en esta región ya a fines del siglo XVIII, cuando cientos de comunidades locales (también llamadas 'repúblicas') de indígenas y campesinos se alzaron violentamente contra la expulsión de los jesuitas por los reformistas borbones y sus representantes virreinales.

Los integralistas mexicanos, como los del resto del mundo, se diferenciaban drásticamente según a qué sector socioétnico correspondían, lo que oponía muy seriamente la visión del mundo y comportamiento de los militantes devotos de las ciudades y de las elites más europeizadas, a la de los campesinos e indígenas, los 'integralistas de huarache' (es decir, que no usan zapatos como los urbanitas, sino toscas sandalias campesinas), como los ha llamado el célebre estudioso Masferrer Kan. Han sido estos últimos el grueso de la rebelión contra el estado moderno, los más golpeados por la represión federal. Y quienes han sido denigrados permanentemente por la prensa, mayoritariamente liberal, como fanáticos, mochos (deficientes psíquicos) o 'nacos' (del náhuatl 'chinaco', harapiento), en el sentido de campesinos e indígenas analfabetos, o bárbaros violentos y peligrosos...

Pero estos 'necios' (lo que significa tercios, en el castellano popular de México) pobres e ignorantes excluidos, son todavía hoy tan indomables o inconquistables como lo fueron sus antepasados. Son incapaces de rendirse o someterse a las imposiciones de sus enemigos de la cultura urbana global, y siguen peleando desde este cerrito, en una pequeña ciudad santa amurallada sorprendentemente reminiscente de Disneylandia... por rechazar toda influencia del mundo moderno y por realizar su famosa utopía societaria, el Reino de Cristo. En este caso el de la Virgen del Rosario, que es la deidad particular a la que se adora aquí.

Convocados por la profetisa campesina Gabina (Mamá Salomé) y por el rebelde cura integralista Nabor, los naboritas han trabajado duramente para construir la Obra de la Virgen, un reducto combatiente para continuar manteniendo viva esa larga resistencia de los sectores socioétnicos más marginados por la modernidad y la cultura urbana, que puede recordarnos la lucha desesperada de la ciudad santa y también campesina de Canudos, u otras muchas experiencias similares, en todo el continente y en las más diversas culturas.

Bajo la dirección del general Enrique Gorostieta, los 'populares' o cristeros, pese a no ser sino una 'bola' (banda, en el castellano de la región) de rancheros mal armados (con una constante escasez de parque, es decir, de balas, de modo que muchas veces se contentaban con asustar al enemigo disparando mera pólvora...), no sólo mantuvieron en jaque a la Federación, sino que estuvieron a punto de ganar la guerra, creando amplias zonas liberadas en las que impusieron sus leyes y forma de gobierno comunitario tradicional, incluso avanzando en la dirección de discutir y pactar una nueva constitución para una reorganización corporativa y tradicionalista del estado. Sin embargo fueron traicionados por la propia jerarquía católico-romana, que pactó con el genocida Calles (y su presidente de paja, Portes Gil), y por

mediación del embajador estadounidense Doug Morrow, una relativa pacificación del país, desautorizando a los rebeldes integralistas. Pese a lo cual, y durante muchos años, siguieron siendo cazados inmisericordemente por los federales a lo largo de todo el país, pese a esos supuestos acuerdos de paz, que por cierto, nunca se pusieron por escrito.

Los 'mochos' (fanáticos devotos católicos, como los calificaban los liberales ciudadanos) de la época de Nabor, se sintieron traicionados o apuñalados por la espalda por Roma, que optaba por acomodarse a un 'modus vivendi' más llevadero, aceptando las reglas de la sociedad secular moderna. Este sentimiento de orfandad se hizo más agudo a partir de la reforma vaticanista, cuando el nuevo catolicismo modernista se esforzó por volverse compatible con la sociedad secular y moderna occidental, renunciando a ejercer el poder político, y por tanto abandonando su antiguo papel de religión pública obligatoria, que tan importante era en la práctica para las comunidades tradicionales de toda la región, indígenas o campesinas en general.

Se ponía fin por tanto a ese sistema político-religioso totalitario en zonas mayoritariamente católicas, y por consiguiente a la imposición de la moral romanista tradicional al conjunto de la sociedad. Y Roma aceptaba -aunque, sobre todo en lugares como México o España, siempre a regañadientes- la conformación de un nuevo campo religioso de corte democrático, en el que imperaba la libertad de conciencia o de adscripción a una u otra denominación, y la libre competencia entre iglesias. Esto es, el modelo protestante impuesto por el Norte de Europa y América, que preconizaba el establecimiento de la pluralidad ideológica defendida por la propia democracia liberal.

Como era previsible, en estas tierras del México más profundo, el proyecto ilustrado, y posteriormente 'dizque' liberal, consistente de hecho en la europeización o modernización forzada de la sociedad mesoamericana, chocó con la fortaleza de ese sistema de religión pública obligatoria, absolutamente identificada con el régimen jurídico-político consuetudinario, o de Usos y Costumbres, que rige en estas comunidades tradicionales. La comunidad antigua y tradicional indígena, así como también la mayor parte de las poblaciones rurales, se sintió agredida por estos proyectos de ingeniería social impulsados por el estado y la cultura urbana moderna (muy similares a los que se habían impuesto en la Francia revolucionaria contra vendeanos o chuanes, o en el imperio ruso bajo los bolcheviques, todos ellos partidarios de modernizar radicalmente a sus sociedades), y por tanto respondió a estos intentos con un buen número de rebeliones feroces contra la autoridad del estado. En primer lugar contra la monarquía hispánica, hasta que finalmente cristalizó en la guerra Religionera por la Religión y los Fueros antiguorregimentales, contra el estado liberal que le reemplazó, a mediados del S. XIX.

No olvidemos que fue el estandarte de la Guadalupana, y no una bandera nacionalista que entonces todavía no existía, el emblema de las rebeliones de Hidalgo, Morelos, Zapata... Pero también que el actual lábaro patrio tricolor, con sus colores que representan las tres virtudes teologales, no fue promulgado por liberales y modernizadores, sino impuesto por católicos integralistas e intransigentes, encabezados por el mismo Iturbide, el primer emperador de México. El integralismo radical y armado mexicano prosiguió su lucha a lo largo de las dos guerras cristeras del primer tercio del XX, así como posteriormente, adoptando la forma de movimientos diversos y masivos de resistencia al secularismo y el liberalismo: los sinarquistas, la Cruz de Palo, los macielitos, las sociedades secretas y resistentes de los yunquistas y similares.

Ni que decir tiene que la versión de la historia mexicana que nos cuenta este pueblo de los mochos o 'fanáticos' mexicanos, inevitablemente, es radicalmente opuesta a la versión oficial de la misma, tal y como es proclamada por el estado-nación republicano y su sistema educativo: estamos ante un nuevo exponente de la Visión de los Vencidos, o de los perdedores

de los procesos históricos. Y que ha sido ocultada o invisibilizada reiteradamente por las corrientes dominantes en la historiografía, siempre cómplices de la versión oficial de la realidad, proclamada por el estado. Y es por esto mismo por lo que (en clave siempre de 'contrahistoria' foucaultiana, o de 'historia a contrapelo' benjaminiana), a nosotros nos interesan muy especialmente, o incluso prioritariamente, estas versiones de los procesos socioculturales que elaboran los silenciados y reprimidos.

Como resultado de este largo y sangriento proceso de resistencia, la naborita es pues una colectividad voluntaria y radicalmente segregada de ese gran enemigo suyo que es 'el Gobierno', el estado moderno y laico, que para ellos es la suma de todos los males. Y del que se protegen cortando caminos, levantando murallas, estableciendo guardias comunitarias y manteniéndose en estado de alerta permanente o 'en vilo', como describió a este tipo de poblaciones el historiador michoacano Luis González. Es una verdadera 'Comunidad Paranoica', cerrada sobre sí misma, permanentemente asustada, desconfiando de todo y de todos, tratando de aislarse de todos los amenazadores fuereños, que sólo pueden traer el mal de ojo, la desgracia, el contagio de todo lo malo. Y que sin duda sólo esperan la oportunidad de atacar a este pueblo donde vive la propia Virgen del Rosario, para matar a sus sacerdotes y profetisa, a sus devotos, etc.

En suma, en esta fortaleza sitiada se ha detenido el tiempo (no sorprenderá pues, que los naboritas se nieguen a acatar los cambios de hora que dicta el gobierno y que consideran un atentado contra el tiempo creado por la Virgen y por la propia divinidad), y se vive en plena Cristiada, cuando sobre este mismo cerro las fuerzas federales ejecutaron sumariamente a campesinos que apoyaban a la causa popular, trauma que nunca ha sido superado en esta comarca. Desde entonces, estos devotos y sufridos 'católicos de verdad' campesinos, no han dejado ni por un momento de sentir miedo de sus enemigos seculares y liberales, como en la época de Ocampo, Juárez o el terrible Plutarco Elías Calles, el llamado entonces 'Jefe Máximo'. Por eso los fundadores de la comunidad prohibieron la entrada a la misma de todos los malignos y contaminantes tentáculos del mundo moderno, ancho, ajeno e incomprensible: de la red de agua potable, del tendido eléctrico, el asfaltado de las calles, los medios de comunicación de masas, los celulares, y sobre todo de la Escuela del Diablo, el sistema educativo secular.

Como ya hemos indicado anteriormente, en su guerra permanente contra la cultura urbana global, Nueva Jerusalén ha luchado muy duramente por mantener su cohesión interna, por medio de purgas o depuraciones etnorreligiosas masivas, crímenes de honor, represión, encarcelamientos ilegales, torturas a veces disfrazadas de exorcismo... Siempre para mantener fuera de estas murallas a la modernidad impía y descreída, y especialmente para someter a sus propios inconformes, los herejes que periódicamente surgían en su interior, desafiando las reglas de su religión pública obligatoria. Frente a esta situación sigue alzado un frente de resistentes o disidentes, los llamados independientes, un grupo de familias que rechaza la imposición de la voluntad de los dirigentes naboritas, y que creemos que expresa la contradicción creciente entre los intereses materiales y políticos de las redes familiares, y la teocracia.

A esta disposición combativa antiseccular o antimoderna de la comunidad y movimiento naborita, la cultura dominante ha respondido por su parte con un despliegue de agresividad notable, con un acoso permanente e implacable, con campañas de linchamiento mediático y político, consistentes en acusaciones de conculcación de los Derechos Humanos (a veces muy justificadas), investigaciones de la fiscalía o procuraduría, etc. Gran parte de esa guerra cultural ha sido protagonizada por los medios de comunicación de masas (los 'intelectuales orgánicos' de la cultura imperante), que según los propios naboritas, les han hecho objeto de un maltrato sistemático y muy grave. En general este movimiento ha sido observado con mucho más interés y objetividad por los medios de comunicación exteriores, tanto

norteamericanos de habla inglesa, como europeos o españoles, que por los del país, donde parece muy viva todavía la guerra cultural antirreligiosa de la vieja época revolucionaria.

Es verdad que estos recalitrantes ya no son fusilados en masa o colgados de los postes de telégrafo, como en la época de Calles o de Garrido Canabal (el chiapaneco y gobernador de Tabasco que se llamaba a sí mismo 'el enemigo personal de Dios') o sus camisas rojas, los agraristas, etc. Pero siguen siendo estigmatizados, marginados, despreciados e ignorados, como los perdedores de la historia mexicana que son. Estos 'mochos' siguen siendo todavía hoy una verdadera humanidad inexistente, es decir, que forman parte de una masa de población considerable, aunque muy difícil de cuantificar, que incluso carece todavía de documentos de identidad oficiales (esto es especialmente cierto en la comuna de La Ermita), de manera que jurídicamente son extranjeros en su propia tierra, ¡como si fuesen inmigrantes ilegales...! Como hace siglos, siguen sufriendo una radical segregación o exclusión del modelo de democracia (puramente neocolonial) que fue creado por esta república y por las elites neoeuropeas que la gobiernan.

Por otra parte, y en cuanto a su Modelo de Desarrollo Socioecológico, esta comuna milenarista o 'Arca de Salvación', también trata de recrear el 'Orden Social Cristiano' añorado por los integralistas, y que es entendido aquí como un régimen feudal o neocorporativo, marcadamente autoritario y explotador. De hecho, la dirección político-religiosa expulsó de la comuna a un grupo importante de comerciantes locales, en el pogromo purificador que se desató contra los seguidores de la profetisa Margarita, concentrando todo el poder de decisión también en materia económica. Con ello conjuró el peligro que suponía la infiltración de la cultura del mercado que impera en el exterior, y ha seguido desde entonces un modelo de dirección económica puramente autoritario, y que es reminiscente del mundo de las reconcentraciones misioneras, con una base social indígena, captada por los misioneros en los estados con alta concentración de población aborígen, así como en el campo de acción de sus misioneros en Filipinas, región muy ligada a la novohispana en el terreno religioso, ya desde los días del Virreinato.

En principio la propiedad de estos terrenos es irregular, debida a una colonización ilegal del predio por el grupo inicial de peregrinos atraídos por Gabina, que actuaron como 'paracaidistas' o squatters, apropiándose de hecho de terrenos que formalmente pertenecían al ejido o comunidad de la vecina localidad de Puruarán, que se expresan en la leyenda que afirma que los naboritas asesinaron al anterior propietario. Como en muchos otros lugares de la región, no existen escrituras o derechos civiles de propiedad, y el poder permanecer en estas infraviviendas construidas por los mismos colonos sólo viene determinado por la fidelidad de los mismos a los dirigentes político-religiosos.

Para reforzar el control de la comunidad, y garantizar que sus habitantes realicen el ideal de la 'obediencia perfecta' o absoluta a la jerarquía religiosa -consistente en la más completa abnegación personal, y por tanto en una vida purificada de todo tipo de hábitos egoístas y consumistas-, los sacerdotes campesinos y el grupo de devotas encabezado por la profetisa, imponen a todos los naboritas un régimen de vida notablemente austero y un rechazo radical de la tecnología e infraestructuras industriales y urbanas, por ejemplo, de la conducción de agua corriente y de saneamiento, que es sustituida por la operación diaria de acarreo de baldes de agua por las mujeres de cada familia. Y proscriben el uso de los medios de comunicación de masas (aunque los jercas se reservan el uso de esos medios en exclusiva para ellos), así como toda conexión con el régimen político republicano y sus políticas clientelistas, discrecionales y corruptas, para campesinos y pobres marginales.

Desde el punto de vista productivo, esta zona es poco prometedora para la agricultura, dado su agreste clima semitropical, y la carencia de las más indispensables infraestructuras hidráulicas. Y ello se ha compensado con dos estrategias: por una parte los varones naboritas

se contratan como peones en las escasas fuentes de trabajo de la región, donando parte de sus ingresos a la jefatura de la comunidad, o bien emigran a las ciudades mexicanas o a los EuA en busca de empleo, en cuyo caso los jefarcas les imponen exacciones fiscales y laborales ilegales, un sistema de extorsión generalizado y unas exacciones crematísticas exorbitantes, como castigo por su supuesta infidelidad, al distraer su esfuerzo de la Obra de la Virgen.

Por otra parte, los hombres que permanecen en la comuna se han de dedicar a sostener con su trabajo un programa de construcciones públicas religiosas (de capillas y otros centros de actividad) interminable, y a apoyar la única actividad verdaderamente productiva del lugar, que es la de ser un foco de peregrinación o turismo religioso (un sector muy importante en general en México), que recibe un número indeterminado de visitantes al año, que tal vez puede cifrarse en unos pocos miles, una cifra equivalente a su población total, aunque flotante, de alrededor de 3000 personas.

Todo ello se sostiene en una permanente y alta represión interna, con la aplicación sistemática de reclusiones en el calabozo de la jefatura del orden, incluso ocasionales palizas y exorcismos. Y sobre todo de constantes y severas penitencias públicas a todos los vivientes, que se hacen conocer a través del altavoz de la Ermita, que evoca el de un campo de concentración de la IIGM. En resumen, este paraíso mariolátrico consiste en realidad en un régimen de maltrato psicológico y físico sistemático, aplicado a una población indígena sometida y humillada, siempre supuestamente por voluntad de la Virgen, y que sufre un adoctrinamiento o lavado de cerebro permanente e intensivo.

Como podemos comprobar, la comuna utópica creada por Nabor no constituye en verdad una alternativa al colonialismo, como sí que lo son los caracoles neozapatistas o experiencias similares, sino todo lo contrario. La vida en la Nueva Jerusalén de Turicato es todo un 'dressed reenactment', o re-escenificación, de los modelos de colonización desarrollados o propuestos por la Iglesia, y por utopistas modernos (basados en Campanella o pensadores semejantes) como Vasco o Las Casas, los jesuitas del Paraguay, o las más tardías misiones franciscanas de California, que han sido denunciadas justamente por los indígenas de esa región, como una forma sangrante de colonización.

Indios, campesinos y pobres mestizos sufren aquí una muy educativa y cristianamente edificante tiranía 'paternal', que mantiene sus almas a salvo de la contaminación por la cultura europea, pero que constituye por sí misma una forma de poder despótico terrible, aunque sea sumisamente aceptado por la comunidad. P.ej., y como muchos otros monumentos grandiosos de la era colonial en todo el continente, el edificio impresionante de la catedral moreliana fue erigido por los indios tarascos, benévolamente esclavizados por los misioneros, y a los que supuestamente quería salvar el 'Tata' (padrecito) Vasco de Quiroga. Y otro tanto ocurre en Nueva Jerusalén con su programa de obras monumentales de gusto muy naïf o kitsch, a mayor gloria de la Virgen del Rosario.

Así pues, esta comunidad no es la plasmación de una verdadera rebelión contra el colonialismo, sino un enorme o insensato monumento, que exalta la supuesta misión evangelizadora o aculturadora de la iglesia colonial. Contra esta situación sólo se ha rebelado el pequeño núcleo de familias naboritas disidentes, atrincheradas a su vez en una nueva comunidad rebelde, la del barrio de las Once Mil Vírgenes, que ha resistido todos los intentos de la mayoría integralista de expulsarla del local, y no se ha dejado intimidar por la amenaza de sufrir un durísimo pogromo o incluso de ser exterminada. Un grupo de familias que se ha negado a dejarse seguir extorsionando por la dirección político-religiosa de la Ermita, y que lucha por introducir en la comunidad todo el desarrollo social -subvencionado institucionalmente- de los diversos programas oficiales de lucha contra la marginación de las masas rurales, comenzando por la introducción de la propia escuela del gobierno.

¿Por qué la Virgen del Rosario odia la Escuela?

Para Nabor y los demás campesinos e indígenas que se consideraban 'católicos de verdad', el aggiornamento de la ICAR que representó el concilio Vaticano II, era un golpe insufrible, todo un choque cultural. Estos militantes antimodernos, antiliberales o antimasónicos y antiprotestantes, no podían en modo alguno concebir su religión sin el odio al diferente, y sobre todo al cristiano distinto de ellos mismos, tal y como sus sacerdotes y su sociedad aldeana les habían inculcado durante siglos. Los mismos en que quemaron brujas, persiguieron y asesinaron a los pocos evangélicos que se aventuraban a traer biblias a estas regiones, ahorcaron a sus convecinos masones o a los campesinos agraristas (es bien sabido que les ponían piedras en los bolsillos, para que colgaran mejor)... Y sobre todo a maestras y maestros, los portadores de la maldita palabra del Diablo, que era la enseñanza secular.

Porque significativamente, como ocurre con todos estos movimientos en el mundo de fuerte influencia católico-romana (fue el mismo caso del nacional-catolicismo español), uno de sus frentes de batalla principales fue el de la educación, en el que se opusieron con todas sus fuerzas a la creación por los estados-nación modernos de sistemas públicos de enseñanza, laicos y con fuerte impronta secularizadora, marcada por el predominio del racionalismo y la mentalidad científica. Los religioneros, vendeanos, chuanes, nacional-católicos españoles, etc., sabían bien que, en la lucha contra la escuela moderna, se jugaban la posibilidad de que perviviese su modelo de sociedad, amenazada de muerte por la emergencia de la secular cultura urbana, el 'Novus Ordo Seclorum' de sus enemigos ilustrados y racionalistas, contra los que proyectaba toda su ira.

Para la supervivencia de este sistema político-religioso misionero, es esencial el seguir ejerciendo, como hace siglos, un monopolio absoluto sobre la educación, tal y como lo hacían los 'padrecitos' de habla hispana, pero también los colonizadores más recientes de Norteamérica, en Estados Unidos, con las tristemente famosas 'boarding schools' o en Canadá, sobre las que existe una amplia literatura que documenta sus prácticas aculturadoras y represivas, así como incluso un movimiento reciente de la sociedad aborígen, organizado para sanar a la comunidad de los efectos traumáticos que han tenido durante varias generaciones. Los naboritas son indígenas que, justamente porque han debido hacer frente a un proceso muy violento de aculturación forzada, no son todavía conscientes de esa realidad, y simplemente se aferran a la tradición de sus localidades de origen, convencidos de que defender sus usos y costumbres es la única vía que les queda para preservar unida y viva su comunidad.

Hablando un poco en términos evolucionistas, los naboritas no han descubierto todavía el potencial emancipador de la crítica, ni el de la investigación de sus propias raíces histórico-culturales, para deconstruir esa psicología particular de colonizados, que es a lo que se están aferrando. Por eso mismo han intentado sobre este cerro congelar el proceso histórico, y mantenerse a toda costa en el estado de 'inocencia', o la infancia mental, propia de los salvajes recién colonizados y evangelizados por los misioneros.

Lo que han realizado aquí es una recreación de la práctica de aquellos 'padrecitos' del pasado, incluso con el papel sagrado del sacerdote que hablaba latín, imitado hasta en el más mínimo detalle por aficionados campesinos como Ferruzca o Lara Barajas, su improvisado obispo. Se trata de que nada cambie, de seguir sintiéndose seguros en el horizonte mental de los primeros siglos del virreinato, cuando las 'repúblicas de indios' eran ferozmente tuteladas por los misioneros, que se ocupaban celosamente de mantenerlos alejados de la influencia corruptora de europeos y mestizos.

Por ello es tan importante proscribir los medios de comunicación de masas y la influencia de la cultura rival, la urbana y descreída. Y sobre todo su escuela, su sistema educativo público, que es un instrumento de adoctrinamiento al que justamente temen, puesto que puede

desintegrar por completo su visión del mundo, que ellos desean seguir preservando para siempre, hasta en los más nimios detalles. Precisamente, uno de los aspectos que para nosotros presentan mayor interés en el pequeño mundo naborita, es que éste sigue siendo un pueblo que se encuentra en un estado mental u horizonte cultural francamente premoderno, muy anterior a la Revolución Industrial. El suyo es un mundo que se niega a modificar, como ya indicábamos antes, la hora en los relojes, siempre para conservar el supuesto horario de la época evangélica... Un universo fantasmagórico, que de hecho está poblado por espíritus. P. ej., cada naborita encarna obligatoriamente a un Bienaventurado, santo o espíritu desencarnado, que a través de ellos pueden volver a la tierra. Y que se protegen de la acción constante de una legión de espíritus hostiles o malignos, por medio de innumerables escapularios, medallas y rosarios, para evitar que esas entidades les ataquen provocándoles enfermedades, desgracias, o promoviendo agresiones de sus enemigos ideológicos, los Hijos de las Tinieblas, el ejército de los descreídos.

Asimismo, un fenómeno como el último eclipse de sol, terremotos, lluvias torrenciales, etc., es considerado en este medio, no como un evento natural, sino como una señal sobrenatural, el aviso de un inminente castigo catastrófico, causado por la maldad de los descreídos que no rinden culto a la Virgen y ofenden a ésta y a los santos celestiales. No es extraño que en vísperas del nuevo eclipse, los naboritas hayan sentido el amenazador impulso de impedir el inminente fin del mundo saliendo en busca de sus incómodos vecinos disidentes para exterminarlos o expulsarlos de la comunidad.

Toda esa concepción del mundo está en peligro de extinción, debido a la acción disolvente de la cultura rival, especialmente a través de los medios de comunicación de masas. No en vano los naboritas han rechazado violentamente los intentos del vecino ayuntamiento de Turicato de repartir gratuitamente televisores entre las familias de la comunidad (no sabemos si el estado mexicano es el único en el mundo que reparte estos aparatos entre los más pobres de sus pobres, pero la operación tiene perfecto sentido desde el punto de vista de sus objetivos de asimilación cultural de etnias muy poco afectas a la cultura dominante), puesto que esos receptores digitales son el mejor caballo de Troya para penetrar en el mundo mental autosegregado y defensivo de los naboritas.

Pero la educación pública representa un peligro sin duda mayor para la supervivencia de la cosmovisión naborita, porque cuenta tras ella con toda la autoridad del estado mexicano, y de la nueva religión secular enemiga del reino de la Virgen, que es la concepción científica y naturalista de la realidad (incluidas las odiadas matemáticas), que disolvería la corte celestial de espíritus bienaventurados naboritas y hasta sus vírgenes y deidades. Que acabaría con todos los símbolos que dan sentido a su presencia en el mundo, y a su fiera resistencia a ser asimilados, como meros parias marginales de la más ínfima de las castas, a la cultura urbana del México moderno. O lo que es peor, que disolvería su sistema de género, basado en la rígida consideración pecaminosa de la sexualidad y de la naturaleza femenina, que se vería así rehabilitada o despenalizada.

Sin olvidar que las figuras de autoridad de maestros, científicos o académicos, llegarían a desplazar y marginar gravemente a sus propios intelectuales comunitarios, los pobres sacerdotes campesinos improvisados y la profetisa y sus seguidoras. La educación pública, no controlada por la dirección de la comunidad, es un arma mortal en la lucha cultural, que acabaría por quitarle a este pobre pueblo de peregrinos lo último que le queda, que es la endeble identidad colectiva que se ha construido sobre este cerro, y su sentido de la dignidad. No es extraño que la masa de devotos considerase la escuela Vicente Guerrero como el verdadero templo del Diablo. Y que significativamente, había sido ubicado originalmente por el gobierno a poca distancia del santuario de la misma Virgen Vengadora, para lanzar la ofensiva final contra su reino y expulsarla definitivamente de nuestro mundo.

El lema ya citado "la Virgen no quiere escuela", aparecido en los ya citados textos periodísticos del 17 y 18 de octubre de 2011, expresaba que el sistema político-religioso de la Nueva Jerusalén, en tanto que autorrepresentación colectiva de la comunidad campesina tradicional, que es su verdadero ideal de vida, rechaza profundamente las escuelas, como abomina de todas las instituciones del estado moderno, al que considera como una especie de enemigo invasor de su territorio y de grave menoscabo a su soberanía. Por tanto la Virgen, como una muy durkheimiana representación simbólica de esa comunidad tradicional, rechazaba la escuela, pero hay que aclarar que con matices, es decir, que no todo tipo de escuela. Puesto que este grupo mayoritario de pobladores sí que acepta la escuela parroquial, y puramente religiosa, existente en el interior de esta población.

P.ej., en julio de 2012, antes de que la Vicente Guerrero fuese asaltada y quemada por la masa integralista, incluso se observaban diferencias interesantes entre la dirigencia político-religiosa, el grupo de sacerdotes, que ya enviaban a sus propios hijos (estos sacerdotes son casados, en su mayor parte son campesinos y obreros sin formación eclesial, que fueron ordenados por el cura integralista y rebelde que creó la comunidad, Papá Nabor) a las escuelas públicas de los alrededores, evidenciando así la existencia de distintas valoraciones sobre la educación y su complejidad, de acuerdo con la distinta extracción socioétnica de los penitentes, unos más urbanos e instruidos, otros puramente indígenas o campesinos.

Lo que verdaderamente deseaba la comunidad, y en lo que parece haber sido un acuerdo pleno dentro de ella, era en el imperativo de asumir el control de esta instalación, con su clave de registro oficial como centro público de enseñanza, por supuesto, y ejerciendo la actividad docente mediante devotos, fieles a la ortodoxia religiosa local. Sin maestros ni programas escolares laicos e impuestos por el sistema educativo público, que consideraban atentatorio contra su concepción del mundo y modo de vida.

Es decir, que la Virgen sí puede tolerar una escuela, siempre que ésta sea fiel a los lineamientos doctrinales del colectivo, y no se la utilice como una especie de ariete para quebrar su homogeneidad ideológica e introducir en ella el veneno de concepciones laicas. En cambio el centro público que les habían impuesto, a cargo de docentes laicistas, era un ofensivo logro de la minoría disidente, que había sido desplazada al barrio marginal de las Once Mil Vírgenes, pero que contaba con el apoyo del vecino ayuntamiento de Turicato-colonos asentados desde antiguo, y muy hostiles a esta comunidad de squatters recién llegados- y del partido oficial de la izquierda, el PRD.

Ya desde la década anterior, aproximadamente desde 2012, los disidentes habían sostenido una larga lucha contra la mayoría naborita, en la que habían sido asesinados algunos de sus más destacados representantes, sobre todo Hermenegildo Ceferino, que era el verdadero dirigente del grupo, en el aspecto político-religioso, muy leal a un sector de sacerdotes reformistas expulsado por el clero naborita más fiel a Nabor, que es encabezado por un obispo que fue nombrado originalmente por éste, con el seudónimo o nombre 'en religión' de Santiago el Mayor.

En aquel año los tradicionalistas se amotinaron y destituyeron al inconformista Ceferino, y poco después fueron asesinados los también disidentes Ausencio Vázquez, Jesús Cruz y Bartolo Eugenio. Sin embargo, pese a los asesinatos y la violencia multitudinaria, los intentos de expulsar de la comunidad a las familias rebeldes no dieron fruto, y los inconformistas (buena parte de los cuales siguen siendo fieles a la forma de vida eremítica del resto de los naboritas, que fue lo que los atrajo a este lugar) seguían asentados en las afueras de ésta, imponiendo poco a poco su voluntad de modernizar la comunidad, con apoyo político y mediático externo.

Estos disidentes contaban además con la simpatía declarada de la mayor parte de los medios de comunicación locales (salvo unos pocos observadores, mas bien excepcionales, como el corresponsal de la Voz de Michoacán, Rogelio Rico, que siempre se mostró favorable a los naboritas), que les servía de altavoz para sus quejas, con pronunciamientos constantes en los que se burlaban de las costumbres de los tradicionalistas, como las de pasear por las calles de la Ermita a sus imágenes de la Virgen, etc., así como de sus invocaciones a los espíritus bienaventurados como el general Lázaro Cárdenas del Río, que supuestamente también alentaba el cierre de la escuela pública. Es decir, que se burlaban de modo inmisericorde de la religión folk de sus vecinos, achacándola a su ignorancia. Y lo que es peor, algunos de sus dirigentes más agresivos provocaban graves confrontaciones con los naboritas tradicionalistas o más sumisos a la dirección, de modo que les sirvieran como pretexto para pedir la intervención armada de las fuerzas de seguridad estatales o federales, como vía rápida para desmantelar el poder teocrático o autonómico de la comunidad.

Los disidentes sobre todo denunciaban las exacciones injustas que el clero les imponía a los varones pobres que, como ellos mismos, se veían obligados a buscar empleo en el mundo urbano y fuera de la comunidad, exigiéndoles cuotas exorbitantes, de 10, 20 o 30 mil pesos cuando regresaban a sus hogares en La Ermita. Estos cobros ilegales, parecidos a los impuestos en muchas ciudades mexicanas por las organizaciones criminales que cobran el 'pizzo' -pellizco- de la tradición mafiosa, se imponían como compensación a la Virgen por no haberle entregado a ésta su trabajo gratuito. Y son una muestra de la condición plenamente subordinada, prácticamente servil, en la que se encontraban los pobladores que no formaban parte del clero. A estos squatters u ocupantes ilegales, sin papeles ni títulos de propiedad, se les podía expulsar del lugar porque supuestamente Nabor y el grupo de sus seguidores poseía legalmente toda esta comunidad, lo que era radicalmente falso, dado que todos estos terrenos habían sido ocupados ilegalmente.

Como ya se ha indicado, se había establecido aquí un orden corporativo o neofeudalismo, que intentaba reconstruir el llamado 'orden social cristiano', bajo el pretexto de que "el reglamento lo dio la Virgen" [por cierto que ante notario, porque los naboritas son muy puntillosos en materia legal, dado que el mundo jurídico ha sido siempre muy hostil y ajeno para estos campesinos y peones pobres]. Los disidentes son ante todo padres de familia que se resistieron a esas exacciones y por ello fueron expulsados de sus viviendas, obligados a refugiarse en el marginal barrio de los inconformes. En etapas posteriores han actuado como un grupo muy eficaz para solicitar todo tipo de ayudas gubernamentales, incluida educación, sanidad e infraestructuras. Siempre a cambio de actuar como una especie de enérgica facción laicista en pro del desmantelamiento de la comunidad religiosa y de sus tradiciones idiosincráticas, que exigen que sean sustituidas por la leyes de la República. Es decir, que han tomado partido por una asimilación cultural forzada, que acabe definitivamente con los rasgos idiosincráticos de esta comunidad utópica y rebelde.

El sector mayoritario luchaba en condiciones de enorme desventaja para hacer entender su postura, que afirmaban que no era contraria a la educación en sí misma, sino sólo a la imposición de la escuela laicista. Un hecho que sólo transmitía fielmente Rogelio Rico, corresponsal de la Voz de Michoacán. Como muestra de ello, poco después de la destrucción de la Vicente Guerrero, el grupo tradicionalista organizó un festival abierto a la prensa para demostrar que la comunidad de Nueva Jerusalén no era un grupo de fanáticos bárbaros, y en cambio sí que hacía un gran esfuerzo educativo en su propia escuela, la parroquial San Juan Bosco. En este acto en defensa de la escuela clerical de la comunidad, los naboritas mostraron con orgullo lo que ellos consideran su 'educación', una especie de exhibición de habilidades elementales (oraciones aprendidas de memoria, recreaciones de bailes y cantos típicos, etc.), pero de gusto muy 'naco' o muy campesino, presentando además los certificados de primaria y secundaria que habían sido otorgados a sus alumnos por el INEA, instituto de educación de adultos con mucho arraigo en el medio rural mexicano.(23)

Pero esta argumentación, y la defensa del derecho de la comunidad a no tolerar una escuela que no respetaba sus usos y costumbres, fue ignorada por la mayor parte de los medios de comunicación, que prosiguieron realizando una abrumadora campaña en su contra. La postura de los naboritas sólo era comprendida, curiosamente, por círculos 'libertarios' estadounidenses (los libertarios norteamericanos no son anarquistas al modo hispánico, ni mucho menos de izquierdas, sino al contrario: derechistas enemigos del estado y de la escuela pública, a veces cercanos a la derecha evangélica más fundamentalista, milenarista y antiestatista, en su mayor parte votantes republicanos extremos o similares), que se asombraban de que se intentase impedir a esta comunidad desarrollar su propio proyecto educativo religioso, algo que en los EuA hubiese sido impensable, dado que allí ocurre justo lo contrario: es la escuela pública la que está sufriendo un notable acoso por parte de los sectores que quisieran suprimir su existencia, considerada como una forma intolerable de control de la sociedad por el estado.

Como muestra de esta significativa coincidencia entre los enemigos de la escuela pública, del norte y del sur, nos llamó la atención en particular un notable documento aparecido en un blog de discusiones libertarias, estadounidense, el Foro Freesteader. Era una excepcional y muy coherente defensa del derecho de los naboritas a rechazar la imposición de la escuela secular y 'del gobierno', desde una perspectiva muy ajena al mundo ideológico mexicano y sin duda propia de la tradición liberal-libertaria anglosajona, pero que se horrorizaba del hecho de que en el sistema político mexicano la educación laica y pública fuese 'mandatory', obligatoria, lo que les parecía intolerable. Esta postura entrañaba de modo implícito las similitudes que presentan no pocos movimientos protestantes del Norte que asumen estas mismas posiciones, comenzando por otras comunidades político-religiosas utópicas, como las de los conocidos anabaptistas o menonitas, hutteritas, mormones y muchos otros. O en términos ya más modernos o seculares, como el actual movimiento de las Charter Schools, acaudillado por Betsy de Voos, secretaria del ramo en el gobierno de Trump.(24)

Otra repercusión internacional de la destrucción de la escuela pública por los naboritas que a nosotros nos pareció muy significativa, y que encontrábamos en los medios de comunicación del mundo en esos días, era la que se producía en los ámbitos tanto islámico, como islamofóbico, en el marco de otra gran guerra santa cultural entre la educación occidental y la resistencia de modelos etnocéntricos anteriores. Así nos topábamos, p.ej., con enlaces a documentos videográficos sobre Nueva Jerusalén y el conflicto escolar, y que fueron publicados en un sitio de noticias pakistani. Esta nota digital revelaba la curiosidad que despertaba en este momento el movimiento de los integralistas campesinos de la Ermita en un entorno aparentemente tan distante como Pakistán. Pero que en varias de sus provincias, especialmente en Swat, experimenta un fenómeno muy similar: el del movimiento talibán, que masacra a maestras y a niñas que se atreven a desobedecer sus mandatos y acudir a escuelas, por muy coránicas que sean. Una verdadera guerra santa contra la educación (el caso de Malala es sólo el ejemplo actual más famoso), a la que identifican los militantes yihadistas con una imposición de la enemiga cultura occidental y cristiana.(25) Aún más significativa, y también desde el mundo musulmán, fue la visión qatarí de la cadena Al Jazeera, el sitio de noticias audiovisual más influyente del mundo islámico, y que presentaba en este caso sumarios y enlace a un documento videográfico sobre el fenómeno naborita, que fueron reproducidos por otros medios en lengua inglesa del resto del mundo.(26)

Y del mismo modo pudimos observar una visión opuesta sobre el conflicto interreligioso o 'guerra santa' antiescolar en Turicato, tal y como la planteaba un sitio de noticias abiertamente islamófobo, y que trazaba una comparación hostil entre la lucha de los naboritas y la de los yihadistas. El autor del texto, publicado en el importante sitio web de ideología ultraconservadora Absolute Rights, hacía una lectura de las noticias sobre los naboritas, en clave de la guerra total contra el terror, entre la cultura occidental y la Umma.(27) En efecto, los naboritas corrían el peligro de acabar identificados con el yihadismo, ya en ese entonces

convertido en el 'gran enemigo' contra el que se movilizaba la propaganda del mundo occidental, aunque fuese el resultado de una identificación un tanto forzada, dadas las enormes distancias culturales entre ambos fenómenos. Pero dada la cercanía amenazadora de los EuA, este era un riesgo que preocupaba verdaderamente a los naborita mejor informados, como su propio clero.

Así pues ya vemos que este enfrentamiento por el control de la educación o socialización de las nuevas generaciones, entre la comunidad antigua y tradicional y el estado moderno, trasciende las fronteras políticas, o de los estados-nación, y étnicas, y que reviste una enorme profundidad, como reconociera la entonces secretaria de educación Teresa Guido Herrera, una 'guerra santa' moderna, todo un problema cultural de gran calado, en el que se enfrentaban concepciones radicalmente distintas sobre la educación y la vida social y que el gobierno trataba de comprender y compatibilizar sin violencia, lo que también se reflejaba en los alarmantes textos del corresponsal de la cadena oficial inglesa BBC, Alberto Nájjar (se había distinguido ya en el pasado por sus penetrantes análisis sobre los movimientos indígenas chiapanecos), que fueron exponentes rarísimos por su entendimiento distante y muy objetivo del conflicto interreligioso que se estaba produciendo en este cerro.(28)

Notable fue también en este mismo sentido la observación de Magaña Contreras, muy veterano periodista de la nota roja mexicana, que había recibido varios premios por su labor. Documentó de forma sucinta pero muy detallista toda la trayectoria histórica de Nueva Jerusalén desde su origen, y tuvo el raro acierto de detectar que lo que reclamaba el movimiento naborita era el mismo derecho que disfrutaban las comunidades religiosas de menonitas y mormones en el norte de México. Era toda una provocación haber edificado, por los gobiernos perredistas, y a instancias de los disidentes, esa escuela pública y laica en el territorio que La Ermita afirmaba como propio y bajo su control, y esta situación era la que había producido la destrucción del plantel, de modo que el viejo periodista reconocía la justicia de la protesta tradicionalista y sugería como posible solución que ese centro fuese establecido a mucha distancia de la comunidad, postura que finalmente fue asumida por el gobierno estatal.(29)

Tradicionalismo educativo, y hostilidad frente a la ciencia y la tecnología occidentales:

El texto más largo que hayan escrito nunca los naboritas en defensa de su sistema educativo clerical o misionero, se expresó en una pancarta portada por las niñas que asisten a la San Juan Bosco, y que se mostró en el mismo momento de la destrucción de la escuela, así como en el festival posterior, en defensa de su modelo educativo. Esta es la descripción de ese pequeño discurso que hacía el extraordinario observador que es Magaña Contreras:

"Somos cerca de 500 alumnos. No queremos escuelas laicas en nuestro pueblo. Tenemos escuela parroquial-desde hace 35 años, y somos felices estudiando. Porque se nos enseña; buenas costumbres, y a conservar nuestra cultura, moral, religión y respeto a las normas de vida que se llevan en este pueblo."(30)

Por supuesto, y a la vista del texto de esta 'manta' o pancarta, se constata que su educación no puede ser más pobre en resultados en cuanto a la expresión en castellano. Pero en descargo de la calidad de su enseñanza, diríamos que hay que comprender que se lucha aquí contra un lenguaje popular campesino que presenta muy notables divergencias con respecto a los estándares de la lengua culta y escrita de las elites urbanas, académicas y europeas. Del mismo modo que el castellano colonial presenta siempre, tanto en sus variantes populares como cultas, interesantes y valiosas divergencias con respecto a la de la metrópoli del antiguo imperio hispánico.

En cambio su contenido político es claro: la comunidad reivindica una escuela acorde con la tradición y sus usos y costumbres, bajo el control estricto de la autoridad o dirigencia político-

religiosa local. Ese modelo que defienden los naboritas se distingue por ser un calco de la educación de tipo ripaldiano que se impuso a la población mexicana, sobre todo a los indígenas evangelizados, y que siguió vigente hasta bien entrada la revolución liberal y la introducción de los métodos lancasterianos y laicos.(31)

Los naboritas y otros integralistas retienen ante todo el carácter resumido y práctico del conocido catecismo. Su interés estribaba en seguir practicando mecánicamente el método concreto catequístico, como herramienta para inculcar rígidamente el dogma contrarreformista o trentino, sin contaminación de las novedades heréticas del Concilio Vaticano II. Complementado en este caso con una enseñanza de las profecías milenaristas de la Virgen del Rosario, la práctica de la devoción penitencial o expiatoria que caracteriza su culto, y el canto de alabanzas, de acuerdo con himnarios rústicos elaborados por esta comunidad. Es una educación mínima, totalmente orientada a formar devotos que mantengan vivo el culto penitencial, y nada más, sin concesiones a los valores y metas de este mundo, o de la cultura rival.

Al llegar a este punto hay que aclarar que en realidad, y por más que hayan tratado de hacer creer lo contrario, la actitud dominante entre los naboritas hacia la educación, o hacia el conocimiento científico o teórico en general, es puramente negativa, acorde con la máxima de Nabor de 'más vale burros en el cielo, que sabios en el infierno'. Buena muestra de esa actitud era el rechazo de Papá Nabor hacia 'la filosofía', que afirmaba que había introducido la discordia entre sus sacerdotes, como se afirma en el documento videográfico que muestra la última asamblea en libertad de ese clero. La filosofía o una educación 'excesiva' (overeducation y overeducated, términos también muy usados como insultos por otros conservadores, en este caso estadounidenses y wasp, y que se dirigen contra los know-it-all o sabihondos, los odiados intelectuales liberales o sus seguidores), sólo pueden producir orgullo e inmodestia, impulsando a los individuos a revolveerse soberbiamente contra sus superiores eclesiásticos. Mientras que la 'obediencia perfecta' o absoluta, es la mayor de las virtudes del cristiano.

De hecho, en las más antiguas explicaciones sobre el supuesto estado caído o pecador de la Humanidad, muchos cristianos han creído siempre que la rebelión contra la divinidad había consistido en probar del fruto del árbol del 'conocimiento del bien y del mal', inducido por el tentador diabólico, mientras que la ignorancia adamita anterior a ese hecho, era equivalente a la inocencia o a la mayor de las bienaventuranzas, la de los pobres de espíritu del Sermón del Monte. En el lenguaje del clero contrarreformista, gran censurador de toda forma de difusión de la lectura (animada por los herejes, protestantes o masones) entre el pueblo, el estado perfecto de la humanidad era el de las masas sin instrucción, gentes 'simples', 'sencillas' y 'sanas', por contraste con los pervertidos sabios mundanos, hinchados de orgullo y capaces de desobedecer a la Santa Madre Iglesia.

Pese a que los devotos de La Ermita afirmasen públicamente que ellos valoraban la formación de los hijos de los penitentes, como en su famoso festival posterior a la destrucción de la escuela, lo cierto es que mantenían una desconfianza inmensa hacia los conocimientos impuestos por el saber mundano. Un veneno insidioso que, por una parte, lleva a la gente a dudar de la enseñanza de sus maestros religiosos, incluso les incita a cometer el grave pecado de tratar de pensar por sí mismos y de poner en tela de juicio la autoridad de la Iglesia, fomentando un individualismo que degenera en rebeldía frente al orden moral valorado por la comunidad, que sólo puede ser transmitido de modo autoritario, y sólo ha de ser recibido como acatamiento, en forma de respuesta de fe.

Pero también desde el punto de vista socioeconómico, la ciencia y la tecnología es aquí contemplada también con la máxima hostilidad, por la base de la comunidad, como 'satánica', como la calificaba el ya fallecido profeta Agapito Gómez Aguilar, padre de Rosa, la actual

profetisa. Es decir, como la plasmación del dominio de la cultura urbana global, la misma que margina y oprime a los campesinos de la región, reduciéndolos a la condición mísera de trabajadores sin cualificar, despojados de todo capital cultural. Son unos saberes que han conseguido colocar en una posición desesperada a los más pobres, que sólo cuentan para sobrevivir con virtudes 'naturales' o no intelectuales, como la voluntad viril del trabajador. O con su inagotable 'maña' (en castellano popular astucia), pero nunca con unos conocimientos del lenguaje y de todo tipo, que históricamente les han sido negados, y que son justamente el distintivo de su subordinación social a las elites urbanas.

Así pues, la educación en términos mundanos, y sobre todo en exceso, es indeseable para estos integralistas, porque sólo puede producir 'depravación moral', individualismo y desobediencia, lo que equivale a desintegración de la comunidad, por desprecio de sus autoridades. Así como codicia por el éxito económico, disolventes actitudes egoístas y competitivas, que van en detrimento de la solidaridad con los demás miembros de esta república de los de abajo. Y por supuesto, mundanidad o profanidad: un orgulloso olvido de la presencia de los seres celestiales y espirituales y su papel en los asuntos humanos. Son desviaciones morales que por otra parte sólo son comprensibles en el medio urbano, pero no en la cultura campesina tradicional, en la que persiste la reverencia de los pobladores hacia fuerzas incomprensibles y que los rodean de modo abrumador.

Se puede comprender que la Nueva Jerusalén turicatense no es en esto ninguna excepción, puesto que la reacción agresiva antiescolar de todas estas comunidades, tanto indígenas como campesinas, tiene raíces muy profundas. De hecho el movimiento precedente al naborita en estas mismas tierras, el milenarismo de la Cruz de Palo, consistió en una resistencia muy violenta de las comunidades rancheras a la imposición de las escuelas del gobierno, o simplemente a que se impartiesen los conocimientos que consideraban inapropiados o incompatibles con su mundo. Un movimiento ante el que el propio general Lázaro Cárdenas tuvo que capitular, para evitar las previsibles muertes de maestros y campesinos.(32)

Del mismo modo que los líderes comunitarios, que eran casi siempre sacerdotes católicos integralistas (o algunos civiles devotos que los sustituían, si los primeros estaban todavía escondidos, de hecho muchos fueron fusilados cuando los encontraba la fuerza federal) amenazaban de muerte a los maestros que se atreviesen a enseñar algo más que los conocimientos más elementales y necesarios para el buen cristiano y buen campesino. Es decir, nociones muy elementales de español, matemáticas y latín, explicaciones de los milagros y profecías de la Virgen, oraciones y alabanzas. Y nada más estaba permitido porque incurría en la desobediencia a la autoridad y en el pecado mortal de la soberbia individualista.

Igualmente, de ningún modo se aceptaba la disidencia religiosa o ideológica en estos lugares, y los pocos protestantes o librepensadores que se atrevieron a desafiar ese dominio totalitario integralista, fueron víctimas de formas feroces de mantenimiento de la cohesión interna, o incluso de asesinatos, al modo de los linchamientos o la justicia por propia mano, plenamente aceptados por la comunidad tradicional. Algo que reconocía el ilustre historiador González en Pueblo en Vilo con respecto al emblemático pueblo de San José de Gracia, sin poder ocultar su simpatía por estos feroces cristeros, sus paisanos: "El fenómeno religioso está en el centro aun cuando sea de lo menos cambiante. Desde el principio hasta ahora todos han sido creyentes católicos en San José y su jurisdicción. Se registran muy pocos casos de heterodoxia o apostasía. Se trata de una fe tan firme que ni siquiera permite la tolerancia de otras. En la vida religiosa sólo hubo mudanzas superficiales, pero los directores de comunidad fueron casi siempre hombres de sotana, y por ellos y la institución que representan, los josefinos se tiraron a matar."(33)

Pero así como durante mucho tiempo, e incluso hasta hoy, el estado mexicano frecuentemente ha mirado para otro lado cuando los comunitarios han conculcado los

derechos a la libertad de conciencia y religiosa de sus vecinos (todo el país sigue registrando un enorme número de agresiones gravísimas contra grupos evangélicos, sobre todo en las zonas de mayor población indígena, como Chiapas...), no podía hacer otro tanto en materia educativa, porque su clase dirigente era muy consciente de que el sistema de enseñanza pública es el mecanismo esencial para mantener sometido a este conjunto de poblaciones, de adscripción etnolingüística muy diversa, como afirmaba en 2012 de modo clarividente el líder o portavoz público de los disidentes de Nueva Jerusalén, Emiliano Juárez Damián: "Si cada poblado en México escoge qué maestros y qué libros llevan sus hijos en la escuela, se acabó México."(34)

Hoy como ayer, en los días feroces de las guerras de Religión y Fueros o Religionera, la Zapatista o su heredera directa, la Cristera... la batalla por el control de la educación primaria en este medio ranchero no es ninguna anécdota, sino un conflicto político de la máxima relevancia, que representa una amenaza existencial para la República: Si el estado-nación mexicano pierde el control del sistema de educación público (y tal vez también el de los grandes medios de comunicación monopolísticos, como Televisa y Teleazteca, de ahí el reparto público de receptores de tv entre los más pobres y marginados) y por tanto la capacidad de poder imponer una identidad colectiva común -que no es sino puramente virtual o ideológica, en comparación con la comunitaria-, su soberanía habrá dejado de ser viable en toda la República, donde cientos de culturas locales comenzarán a desarrollar un poder político absoluto en sus territorios.

Esto explica que, aunque transija aparentemente con la continuación del sistema escolar independiente de la Nueva Jerusalén, e incluso haya aceptado reubicar la escuela pública Vicente Guerrero en el lejano predio vecino de La Rana, también conocida como La Injertada, en realidad no va a cesar de tratar de extender su acción educativa en el territorio, con el claro objetivo de acabar por atraer progresivamente y finalmente absorber por completo a la población naborita y a sus descendientes. La educación es irrenunciable aquí, por motivos puramente patrióticos o de la ideología estatista, porque lo contrario supone la emergencia de un sin número de identidades puramente étnicas y comunitarias, que desintegrarían la patria común.

La Escuela San Juan Bosco:

Por último, hay que reconocer que carecemos testimonios directos aportados por los mismos naboritas tradicionalistas, sobre el funcionamiento interno de la San Juan Bosco y su modelo de enseñanza. Lamentablemente sólo podemos suplirlos con un relato de una orientación muy sesgada, a cargo de uno de los principales enemigos de la facción mayoritaria, Emiliano Juárez Damián, personaje interesante y que se distingue por un ánimo sumamente hostil hacia toda forma de religión, no sólo la naborita. Por lo que tomamos su descripción del proceso de educación o enculturación a que se somete a los niños del sector mayoritario, en la fe integralista, con enorme cautela.

Emiliano Juárez Damián afirmaba que la principal carencia de la S.J. Bosco es que sólo imparte estudios de primaria, pero que lamentablemente carecen de reconocimiento oficial. Los jóvenes que se educan en ella no pueden optar a continuar en secundaria, y han de esperar muchos años, con sus estudios interrumpidos, para ser admitidos en un muy elemental curso de educación para adultos del INEA, una vía de extensión escolar que el estado mexicano pone a disposición de los sectores campesinos más marginados. Por supuesto, esa carencia de credenciales educativas formales pone a esos jóvenes en una situación de terrible desventaja en la búsqueda de empleo en el mundo exterior a La Ermita.

Con ello se ven condenados a permanecer como miembros del más marginal subproletariado, sin cualificación profesional alguna. No tienen otra opción que emplearse como 'chalanés' o peones, en formas de empleo que equivalen a la más dura sobreexplotación.

Como contaba Emiliano con respecto a su propio hijo: "Mi hijo ahora tiene 17 años, ya no pudo seguir en la secundaria y cuando lo colocaron a mitad de la primaria ya sólo pudo terminar ese nivel, pues ya no lo aceptaban en la telesecundaria y le tocaba el INEA." Y por otra parte, los conocimientos impartidos aquí eran tan pobres, que ese mismo joven, al someterse a un examen oficial de sus conocimientos, sólo pudo demostrar contar con un nivel propio de tercero de primaria, sumamente elemental. En lugar de servir como una oportunidad para el desclasamiento o mejora de la situación social, la escuela de los curas y campesinos y las profetisas es algo así como un candado, que mantiene a los jóvenes en la situación de exclusión sociocultural endémica de la población de esta zona rural, justo como Nabor quería mantenerlos: burros en el cielo. Porque para los integralistas, la sabiduría ancestral del ignorante que acepta ese orden moral sagrado, como lo son el campesino o el indígena bien evangelizados, es superior a todo el falso conocimiento de este mundo.

Para Juárez, el programa de estudios vigente dentro de esa escuela parroquial, y sus contenidos, estrictamente limitados a los intereses del clero naborita, era de una pobreza lamentable. Toda la actividad de la S.J. Bosco y de sus maestras-monjas está condicionada por la aplicación radical del sistema de tabúes o restricciones impuesto a toda la comunidad, es decir, el modo de vida que están obligados a observar los penitentes permanentes, casi siempre devotos de avanzada edad, que sólo viven para orar y adorar a la Virgen del Rosario. Aplicado a los escolares, esta disciplina monacal exige que del programa se se eliminen de raíz todos los ámbitos del conocimiento puramente profanos, incompatibles con la dedicación obligatoria a la devoción y sobre todo al culto de desagravio a la Virgen (expiación por la maldad del mundo, o su alejamiento de esta divinidad), el centro mismo de la práctica religiosa de este pueblo rosarino.

Por tanto se vuelven innecesarios o contraproducentes, y por tanto son prohibidos, todos los contenidos científicos, especialmente los naturales y referidos al cuerpo humano. Y especialmente las actividades deportivas, que se consideran una manifestación de narcisismo intolerable. Para los naboritas no hay afrenta más atroz a la Virgen, presente realmente en su santuario de La Ermita, que ver pasar a las y los escolares con sus uniformes, contrarios a la vestimenta obligada de los penitentes. Pero sobre todo verlos hacer ejercicio en la indecente ropa deportiva que se impone en los centros públicos, y muy especialmente jugar al 'soccer', el fútbol... En el que se comete además el grave sacrilegio de patear una forma esférica, lo que es lo mismo que patear la forma del propio mundo, y la de la misma Madre de éste, la Virgen.

Juárez explicaba que la enseñanza que se imparte en la escuela parroquial está centrada en la transmisión de un conocimiento que se considera como supremo, el de 'la moral y las buenas costumbres', y que, aunque Juárez no lo indica, se basa en la ya mencionada y archiconocida obra piadosa que es el catecismo del Padre Ripalda, del siglo XVIII. En suma, es un retroceso de casi dos siglos, a la Nueva España del Virreinato, antes de la crisis general que desembocó en la formación del estado-nación. Emiliano Juárez Damián describe de este modo ese adoctrinamiento en la moral del sistema religioso: "...sólo se les enseña a adorar a la Virgen del Rosario, a obedecer las decisiones del sacerdote, besar su mano, hincarse ante él y destinar dinero a la iglesia."

No disponemos de información directa sobre el desarrollo de esas clases que se imparten en la San Juan Bosco, pero en cuanto al adoctrinamiento religioso propiamente dicho, creemos que, si sigue las pautas del catecismo ripaldiano (lo que es muy previsible, dado el tradicionalismo recalcitrante del clero y de la masa de fieles naboritas, y su amor por las tradiciones del país), el mismo contenido de éste nos puede servir para entender cómo proceden las maestras-monjitas de la S.J. Bosco. Sobre la enseñanza según este método catequístico, hay que advertir que su duradera popularidad se debió a que era un instrumento propagandístico enormemente eficaz, incluso concebido del modo más práctico, desde el punto de vista gráfico y editorial:

"El ejemplar de 1810 es un librito de 220 páginas y de unos 12.5 centímetros de alto. Está impreso en letra muy grande, 24 puntos y "negrita". Caben apenas 14 renglones en cada página y 23 caracteres por línea. En consecuencia, es un texto atractivo, accesible, fácil de manejar y leer por los pequeños, quienes pueden avanzar rápidamente a través de sus páginas por lo grande y espaciado de la letra."(35)

La enseñanza que sigue las pautas de este manual equivale a un verdadero brainwashing, un lavado de cerebro intensivo. Su núcleo principal es un curso que guía de modo muy rígido, aunque muy sencillo y directo, la enculturación o socialización de esas masas indígenas, que vivían en un medio fundamentalmente rural o 'incivilizado', en un modo de vida y cosmovisión típicamente urbano y a la medida de los intereses castellanos, y posteriormente criollos o novohispanos.

P.ej., preveía un control muy estricto del tiempo, especialmente dirigido a los indígenas, con fechas de fiestas obligatorias, un santoral que especificaba qué santo (figuras de la máxima importancia, como modelos de conducta y virtudes del bien adoctrinado) debía venerarse cada día y al que se dirigía una oración especial, y saluciones diarias para iniciar la jornada. Se inculcaba a los niños la obligación de hacer un 'examen de conciencia', indicándoles qué oraciones (nunca personales, sino siempre rígidamente prefijadas) debían rezar antes de dormir y al despertarse.

Una gran parte del contenido consistía en un resumen de la doctrina cristiana o dogma romanista, incluyendo oraciones obligatorias (Padre Nuestro, Ave María, Credo, Salve, la Confesión estándar o 'Yo Pecador'...), y elementos importantes del dogma, como los Diez Mandamientos de la Ley de Dios y los cinco de la Santa Madre Iglesia, los Siete Sacramentos, Catorce Artículos de Fe, o las Obras de Misericordia. Otro componente importante era el sistema de prohibiciones y consignas (el par de conceptos herem-kosher) propias de lo que hemos denominado función identitaria del sistema religioso, integrado por los Pecados Capitales, y las Virtudes teologales.

El catecismo, todo un esfuerzo de síntesis admirable, incluye también un conjunto de nociones propias de la teoría de la personalidad humana individual y su destino eterno, el sentido de la existencia, en el marco de la cosmovisión impuesta por esta religión pública obligatoria. Y un compendio de instrucciones para participar en la liturgia romanista, en este medio particularmente complicada, puesto que implicaba la utilización de dos lenguas ajenas a los indígenas, la imperial castellana, y la sacramental latina. Casi en su conclusión, el manual de adoctrinamiento ripaldiano explicaba de modo sencillo el modo de ayudar a Misa según el ritual romano, incluyendo el texto básico de la Misa o servicio divino estándar, y una letanía en latín.

Y todo ello se veía inculcado por un procedimiento consistente en series largas de preguntas y respuestas obligatorias, que es lo que significa originalmente la palabra 'Catecismo'. Todo ese falso diálogo, tan mecánico, refleja rígidamente la doctrina romanista impuesta a los alumnos o adoctrinados, y es el aspecto más conocido y citado de este sistema de adoctrinamiento:

"...Pregunta.- Decid niño: ¿Cómo os llamáis?

Responderá su nombre.

Encomiéndose el tener cada uno devoción con el Santo de su nombre.

*Pregunta: ¿*Sois christiano?

Respuesta.- Si, por la gracia de Nuestro señor Jesucristo.

*Pregunta.- ¿*Qué quiere decir christiano?

Respuesta.- Hombre que tiene la fe de Christo, que profesó en el Bautismo...

...Pregunta.- ¿A que está obligado el hombre primeramente?

Respuesta: A buscar el último fin para que fue creado.

Pregunta: ¿Para que fin fue creado el hombre?

Respuesta: Para amar y servir a Dios en esta vida y gozarle en la otra.

Pregunta.- ¿Con qué obras se sirve a Dios principalmente?

Respuesta.- Con obras de fe, esperanza y caridad.

Pregunta.- ¿Qué nos enseña la fe?

Respuesta.- Que creamos en Dios como infalible verdad..."(36)

De hecho este adoctrinamiento por medio de preguntas y respuestas rígidamente prefijadas, era la sección más frecuentemente utilizada (muy a menudo la única) por los docentes, por su eficacia como forma de inculcación del dogma, que de otro modo se hubiera visto como un discurso farragoso e inasimilable. Y porque sin duda cumplía muy bien su objetivo práctico, que era el adiestrar en el acatamiento de la autoridad político-religioso -que debía inculcarse de modo tan profundo que se convirtiese en automático-, y que era la verdadera razón de ser de esta forma de educación simplificada, dirigida a grandes masas de indígenas y mestizos. Estamos sin duda ante la más lograda expresión de la 'educación colonialista', un sistema de asimilación cultural forzada que demostró su enorme capacidad integradora, o más bien represora, durante los varios siglos que duró el Virreinato e incluso en tiempos posteriores. Hasta que el estado secular o laico se apoderó del control del sistema educativo, con la revolución liberal y nacionalista.

Esas sesiones de adoctrinamiento y educación ideológica y moral de la S.J.Bosco son de una duración mínima, extendiéndose desde las siete de la mañana hasta el mediodía. No se enseñan aquí conocimientos propiamente dichos, ningún tipo de noción abstracta o teórica, sino precisamente una mera religión práctica, consistente en un repertorio limitado de gestos que expresan observancia exterior, y obediencia absoluta, o 'perfecta' a los superiores, el clero de La Ermita. El tipo de participación sumisa o pasiva que se exigía del fiel de la Contrarreforma, como opuesto al del cristianismo reformado o protestante.

Esas breves sesiones de adoctrinamiento están a cargo de un personal docente puramente 'empírico' (como se denomina en México a docentes que carecen de acreditación académica), cuya cualificación docente desacreditaba Emiliano Juárez Damián, puesto que estaba integrado por jóvenes religiosas, que dominan a los niños por medio de constantes castigos físicos: "Los regañan y otras veces los crucifican, amarrándolos de manos y pies en cruces improvisadas." Salvo las declaraciones del líder disidente, nosotros no hemos encontrado ningún otro documento que corrobore esa especie de ceremonia sacrificial o penitencial basada en crucifixiones de niños y que relata Emiliano Juárez Damián, pero tampoco nos podemos atrever a desecharlo totalmente. Pero sí que nos parece muy verosímil que este método de enseñanza, como corresponde a un sistema religioso público obligatorio y de corte pre-moderno, tenga sobre todo un carácter represivo. Es decir, radicalmente heteronómico, por contraposición a métodos didácticos que traten de fomentar una mayor autonomía de los discentes.

En este caso no se aspira en absoluto a que los fieles comprendan y asuman los contenidos ideológicos o teológicos del sistema religioso, sino a que los acaten como revelación sagrada. Lo que se busca conseguir, con esta forma de enseñanza sumamente compulsiva, es obligar a repetir sumisamente gestos y acciones requeridas por el clero. Y eso convierte a la educación en algo similar a la domesticación de un animal salvaje, que requiere constante represión y feroces castigos, hasta lograr doblegar totalmente sus impulsos. No otra cosa es la naturaleza humana (la Carne, en su estado caído y bajo el control del Diablo) para estos religiosos penitentes, reminiscentes del monacato medieval y seguidores de una disciplina sumamente violenta, expresión de una permanente hostilidad hacia la vida en este mundo.

Esa guerra contra el mundo, especialmente contra la secular o descreída cultura urbana moderna, que cerca a los santos o 'vivientes' (en la terminología naborita) cual león rugiente, obliga al clero y a las devotas a actuar sobre todo como censores, como un filtro que vigila y bloquea todas las novedades, siempre con el objetivo de mantener a indígenas y campesinos 'sanos' y 'puros', sin contaminación de las maldades de la cultura urbana. Dicha censura se expresa, de acuerdo con el relato de Emiliano Juárez Damián, en la curiosísima práctica de expurgar los libros de texto oficiales que le envía a esa escuela la SEP, o Secretaría de Educación Pública, y que "son modificados por ellos, pues les arrancan las páginas de lo que consideran "maligno" o "inmoral", como aquellas en las que se explica el cuerpo humano."

Dado su permanente estado de guerra contra la naturaleza sexuada de nuestra especie, en nombre de los valores de su propio mundo de ángeles o espíritus puros, los naboritas están sobre todo obsesionados con velar, tapar u ocultar el cuerpo y muy especialmente los órganos genitales, como lo hicieron los mismos Adán y Eva tras la caída de su estado bienaventurado original. Por ello también se esfuerzan por bloquear el acceso de los hijos de los fieles a una visión naturalista, o no sagrada del mundo, que invalidaría esta teodicea que sirve de base a su dogma. Hay que recordar que esta actividad censora consistente en arrancar páginas de libros de texto, o la de prohibir la recepción de los contenidos de medios de comunicación de masas o influencias similares por los fieles, es una actividad puramente defensiva o reactiva, que se debe a que los naboritas carecen absolutamente de la capacidad de crear sus propios textos didácticos y propagandísticos en general. La suya es una reacción antimoderna muy típica, similar a la quema de libros impíos por sacerdotes romanistas y activistas nacional-católicos, en la Guerra Civil Española, o de los Nazis en Alemania. Y que observamos también en movimientos comparables al integralismo mexicano, siempre dentro de la tradición abrahámica, como los ultraortodoxos Haredim del judaísmo, los wahabitas islámicos, o los protestantes más literalistas y antiseculares.(37)

Penitentes versus Familias:

Pero esa forma de vida rígidamente controlada por una disciplina casi monacal, ha acabado por entrar en conflicto con los intereses materiales más inmediatos de los amplios grupos familiares que pueblan La Ermita. Es una consecuencia inesperada de la innovación introducida por Nabor, que trató de recrear las comunidades egipcias de la tebaida y del mundo celta, compuestas por grupos de familias, aunque viviendo bajo la estricta disciplina o penitencia permanente que caracterizaba a los anacoretas solitarios, célibes y puramente dedicados a la vida devocional.

Por eso mismo ha fracasado el intento de prohibir a los matrimonios en el interior de la comunidad el mantener relaciones sexuales o procrear, sobre todo a los compuestos por parejas más jóvenes. Nabor y sus acólitos consideraban el modo de vida del sacerdote romanista (en el que la abstinencia del ejercicio sexual es la condición imprescindible para detentar los poderes místicos del oficio sagrado) o del monje, como el único estado aprobado por la divinidad, dentro de su lógica -de origen agustiniano- que execra la sexualidad y la equipara al pecado mismo. Pero cometieron el error de crear una comunidad integrada por familias completas, a veces harto numerosas, lo que acabó por producir una contradicción insoluble entre ambos estilos de vida.

Toda la educación para la vida devota que practica la escuela S.J. Bosco, como todo el régimen penitencial de la ciudad santa, es simplemente incompatible con las necesidades de la vida familiar. En la medida en que ha acabado por producirse una contradicción absoluta entre ambas mentalidades, los residentes en la Ermita optan por ser ante todo leales a los intereses de su grupo de parentesco, cuya solidaridad interna es la dominante en su vida, por encima de cualquier otra fidelidad de tipo doctrinal.

Estamos ante una contradicción insoluble entre la propia existencia humana y la ideología, que el clero naborita no puede superar, y eso se expresa en el modo de vida más mundano de los disidentes o turulatos que habitan en el barrio marginal, casi exterior, de las Once Mil Vírgenes, y que exigen insistentemente que sus familias disfruten de oportunidades educativas. Así como de infraestructuras y otros recursos imprescindibles para mejorar su calidad de vida, lo que reclaman del gobierno regional o estatal constantemente, provocando la indignación de la masa de devotos, sus vecinos naboritas. Es un ideal de progreso social básicamente identificado con la cultura urbana externa, y que nada tiene que ver con la aspiración del asceta o devoto solitario, separado del mundo.

Evolución del conflicto antiescolar en Nueva Jerusalén, hasta nuestros días:

La documentación hemerográfica muestra que, tras la destrucción de la escuela que relatábamos al inicio de nuestra exposición, el gobierno michoacano pactó con los disidentes la continuación de las clases de su escuela laica en alguna de sus viviendas habilitadas como aulas, en el barrio de las Once Mil Vírgenes.

Esta perspectiva siguió pareciendo intolerable a la facción mayoritaria de los tradicionalistas, que el 14 de agosto emplazó a los disidentes para que "...quien no esté de acuerdo con las reglas de La Ermita abandone el lugar o de lo contrario será sacado y sus casas serán quemadas." Es decir, una vez más los naboritas anunciaban su intención de llevar a cabo un verdadero pogromo, una purga etnorreligiosa en toda regla.(38) Ante la amenaza de los naboritas de recurrir a la violencia para expulsar a sus vecinos, los molestos disidentes, el gobierno y un grupo amplio de periodistas, de al menos cuarenta trabajadores, se presentaron el día 16 en La Ermita para documentar lo que ocurre, una incursión de la que nosotros disponemos de un testimonio videográfico grabado muy completo, por el equipo local de Televisa. Que nos fue facilitado personalmente y de modo íntegro (sin editar) por la presentadora Sandra Sáenz y el camarógrafo Eduardo Rodríguez. Y que constituye nuestra más preciada fuente videográfica, conteniendo un recorrido a pie minucioso por el interior de la ciudad santa, y entrevistas dilatadas a varios habitantes de La Ermita.

Esta alteración drástica del modo de vida devoto fue vivida por los naboritas como una humillación sin precedentes y una grave ofensa a la Virgen, en tanto que profanación de su santuario. A partir de este momento cerraron herméticamente la Ermita a la presencia de observadores exteriores, dificultando la labor de los medios de comunicación y de cualquier otro tipo de observador. El gobierno siguió tratando de alcanzar un acuerdo con los representantes de la facción naborita tradicionalista para la reanudación de las clases en las viviendas del sector inconformista, habilitadas al efecto. Pero como suele ocurrir en algunas comunidades antiguas y tradicionales, el acuerdo fue rechazado de inmediato por la asamblea de la comunidad.

En la noche del día 18, la profetisa Rosa Gómez-Catalina y el grupo de devotas encabezado por ella, se sintieron traicionadas y rechazaron ese acuerdo en el que no habían participado, dado las mujeres están obligadas a guardar siempre silencio y no podían participar en las negociaciones oficiales, de acuerdo con el sistema de organización segmentaria que rige la vida de La Ermita. Pero el sistema de poder dual existente en la comunidad, evita que la masa de mujeres devotas se comporte pasiva y sumisamente ante los deseos de la corporación de sacerdotes masculinos, sobre todo dado que estas penitentes sólo están dispuestas a obedecer la voluntad de su patrona, la Virgen del Rosario. Así pues, se produjo una reacción violenta de las penitentes, desautorizando a los representantes de la comunidad ante el gobierno, y exigieron que se obedeciese el mandato de la Virgen, que rechaza la permanencia de la enseñanza diabólica del gobierno, en el recinto de la ciudad sagrada.

A partir de la mañana del día 19, los naboritas tradicionalistas bloquearon el 'puerto', o entrada de la comunidad, para impedir el acceso de maestros 'rebeldes' o seculares a la misma, y ello suscitó graves enfrentamientos callejeros con los disidentes. Esos choques multitudinarios en el interior de la ciudad santa, cada vez más violentos, se reproducen al día siguiente, entre los piquetes de devotos y los vecinos inconformistas, que en algunos casos sufrieron heridas leves y hubieron de ser atendidos por una ambulancia.

Para impedir que acabase produciendo el anunciado pogromo, la autoridad emplazó en el lugar una importante fuerza policial, que se apostó en las afueras de las murallas de la ciudad santa, y fue confrontada por un grupo numeroso de tradicionalistas de ambos sexos y de todas las edades, que los desafían con cánticos de loor a la Virgen. Es lo que los norteamericanos describen como un 'Mexican Standoff', un desafío mexicano, en el que dos contrincantes permanecen frente a frente amenazándose, sin acabar de decidirse a actuar. Y que es una imagen repetida mil veces en los viejos relatos literarios y cinematográficos del género western, esa épica muy propagandística y mistificatoria, que exalta los procesos de colonización de Norteamérica.

Justamente a partir de ese día se produjo el alud de informaciones en los medios de comunicación de masas de todo el mundo, sobre todo estadounidenses, con muchos cientos de notas producidas y difundidas por grandes cadenas como AP, CNN, AFP y EFE, BBC, Al Jazeera y muchos otros, que hicieron de la Nueva Jerusalén y del estado de Michoacán la gran sensación mediática del momento en todo el mundo. Era una situación intolerable para la clase política mexicana y michoacana, pero también para el empresariado del estado, puesto que esta imagen de violencia intestina perjudicaba sus expectativas de negocio turístico. E incluso era una situación cada vez más perjudicial para el clero de la propia Ermita, como centro de peregrinaciones o turismo religioso.

El 22 de agosto, en el punto más alto de la crisis, el plantón de los naboritas en las puertas de la ciudad santa, tuvo el atrevimiento de negarse a permitir la entrada en ella de la visitadora oficial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su visita de inspección. Y dada la gravedad de la situación, pocas horas después, y en ese mismo día de agosto, se presentó ante las murallas de La Ermita una imponente caravana de vehículos artillados y de un importante contingente antimotines que alarmó a la facción mayoritaria. Para mayor decepción de los disidentes, que deseaban que se produjese una intervención armada que aplastase definitivamente el poder de los integralistas, las fuerzas de seguridad se retiraron del lugar tras advertir al encargado de la tenencia u oficina del orden de la comunidad, que no tolerarían el uso por los naboritas de armas de fuego de uso exclusivo militar.

Insatisfechos con el resultado, los disidentes realizaron el 27 de agosto una nueva manifestación en el interior de las calles de La Ermita, con el objetivo de provocar otro enfrentamiento con los tradicionalistas. El grupo mayoritario se sintió muy alarmado, emitiendo mensajes amenazadores a través del Altavoz. Nuevamente una imponente columna blindada antimotines se estacionó a las puertas de la ciudad santa, de modo que la facción mayoritaria llegó a estar convencida de que el Anticristo liberal y secular iba a invadir la población, y a destruir el santuario y el culto de Virgen, como había temido siempre Nabor, dominado por la mentalidad propia de la guerra cristera. La intervención disuasoria de las fuerzas antidisturbios, y el temor real de los naboritas a que la comunidad fuese destruida, han tenido el constatable efecto de evitar hasta hoy que se reprodujesen las manifestaciones y enfrentamientos violentos en el interior de la comunidad turicatenense.

Pero no por ello ha desaparecido el conflicto entre ambas facciones de la comunidad, a cuenta de la presencia en sus inmediaciones de la execrada escuela del gobierno. Todavía el día 20 de mayo del siguiente año, 2013, la masa de las devotas y su profetisa, seguían boicoteando todo intento del clero naborita de llegar a algún tipo de acuerdo con las

autoridades civiles modernas.(39) La facción tradicionalista, y especialmente las cofradías de las devotas, se sentían amenazadas culturalmente por el modelo social rival, cuya presión les llega a parecer insoportable, puesto que invalida o desautoriza de modo constante sus propios patrones culturales. Los naboritas habían consentido en un principio que los hijos de los disidentes marchasen diariamente a la escuela pública de La Injertada, pero el pueblo penitente se sentía profundamente indignado por el atuendo escolar, sobre todo si las niñas llevaban faldas o los chicos pantalones deportivos.

De hecho para ellos eso era un atentado tan grave contra su sistema de género, proclamado de forma sobrenatural por su deidad tutelar, que habían tratado de evitar que la Virgen, para ellos físicamente presente en su templo, se indignara ante la visión de esos escolares, y habían interpuesto para eso una cortina que tapaba la vista del camino que lleva de la comunidad a la escuela. La Virgen airada y terrible, a través de la profetisa actual, se manifestó muy indignada por esta exhibición de modas inmorales, y renovó la ofensiva para erradicar la escuela moderna o del diablo, o al menos el paso de escolares por la localidad. Era una situación muy grave, porque podía finalmente generar una agresión a los propios niños.

El 19 de junio de ese mismo año se difundió un alegato del sector tradicionalista, que fue reflejado de forma literal en los medios de comunicación. Se estaba poniendo la primera piedra de un parque que los naboritas se habían comprometido a construir, en compensación por la escuela destruida. Y ante un público compuesto por funcionarios, habitantes del lugar y periodistas, un importante miembro de La Ermita, el joven abogado José Luis Téllez (que ha influido en una clara reorientación de la estrategia de defensa pública de la comunidad, que ahora se asimila a los modelos de lucha por la autodeterminación de las comunidades indígenas de la región, como las chiapanecas), pronunció un discurso muy solemne e interesante. El abogado comenzó por afirmar un rotundo "el pueblo nada tiene que ocultar." Y a continuación, Téllez calificó a La Ermita como "un pueblo mágico", que ha prohibido el "consumo de drogas, bebidas embriagantes, pornografía, música estridente y las modas inmorales..."

Téllez aprovechó para quejarse del estigma que se le puso a los habitantes (a raíz de los hechos vandálicos en La Ermita) al asegurar que "nos pusieron etiquetas peyorativas", pese a que la Nueva Jerusalén, habitada por unas tres mil personas "es la que menor índice delictivo registra de todo el país..." ...Téllez insistió en que los pobladores sólo quieren mantener sus usos y costumbres para desarrollar su vida "espiritual y sobrenatural" y aclaró que La Ermita no está en contra de la educación, incluso han tenido una escuela parroquial llamada "Juan Bosco" que trabaja con respaldo del INEA, el Instituto nacional de educación de adultos, muy popular entre campesinos analfabetos y de zonas muy marginales del país, muy adaptado al trabajo en colaboración con comunidades tradicionales, y por tanto el único organismo oficial educativo en el que confían los naboritas.(40)

En la S.J. Bosco, ejemplar desde el punto de vista moral para Téllez, "...los niños aprenden no sólo a leer y escribir, sino también a hablar latín [¡sic!], conocimientos sobre historia sagrada, música, teatro, danza, español y matemáticas y se evita el famoso bullying." En suma, los naboritas insistían en su derecho a conservar la escuela regida por eclesiásticos, propia de la era virreinal y anterior a la implantación de la educación pública por el estado liberal. Como ya se ha indicado, en plena guerra cristera e incluso en periodos posteriores, las comunidades rurales michoacanas se negaban a permitir que los maestros públicos enseñasen algo que no fuese este currículo tradicional (porque el conocimiento científico y técnico, el propio de la cultura urbana global, es satánico o maligno, disolvente para la comunidad tradicional bien cohesionada, como pensó siempre el mismo Nabor), bajo amenaza de pasarlos por las armas sumariamente.(41)

El 19 de junio de 2013 (42) todavía se percibían ecos de la batalla antiescuela de los naboritas, que había tenido efectos traumáticos, sobre todo para los niños del sector disidente. También la presión de los integralistas sobre los maestros había sido constante, incluso haciéndolos comparecer ante un consejo de los sacerdotes naboritas, para que justificasen la inclusión de enseñanzas científicas que ellos rechazan, y exigirles que arrancasen determinadas páginas de los manuales escolares, y conminándoles a que reconvirtiesen el programa de estudios a un modelo puramente ripaldiano, situación que el director del plantel, Armando Murguía, describió de este modo: "¡Querían rasurarme los libros!".

Las autoridades trataban de hacer creer que el conflicto interreligioso a cuenta de la educación había sido superado, tal y como lo anunciaba el clásico diario mexicano *Exelsior*, en una nota del 2 de agosto de ese año (43) en estos términos optimistas: "Nueva Jerusalén en calma, a siete meses de la destrucción de la escuela". Se habían apagado los rescoldos de la primera batalla contra la escuela laica. El gobierno del estado michoacano confiaba en que pronto se construirían, en la escuela provisional de La Injertada, las aulas que sustituirían al anterior centro, arrasado por los naboritas. Se planteaba el desarrollo del proceso de introducción de la educación pública como pacífico, aunque los policías estatales seguían manteniendo un plantón de vigilancia a las puertas de la ciudad sagrada, en previsión de que se reprodujesen los choques multitudinarios de meses pasados. El optimismo pronto se reveló injustificado, y pocos meses después se reavivó el conflicto, dando lugar a la segunda batalla contra la escuela pública, moderna y laica, en Nueva Jerusalén.

Por otra parte hay que tener en cuenta que, tras las luchas entre estas dos facciones, e incluso a la base de la pelea contra la escuela laica y pública insertada por el gobierno con calzador en La Injertada, hay un grave trasfondo de lucha por muy escasos recursos, en una zona con una marginación difícil de imaginar. Esto lo reconocía el mismo líder laico radical, Emiliano Juárez Damián, que en repetidas ocasiones acusó a los tradicionalistas de negarle el suministro de agua corriente a la escuela de su grupo, pero que explicaba un poco más sus causas, en declaraciones que fueron publicadas el 12 de agosto: "La Injertada tiene muy poca agua, y del agua de la Nueva Jerusalén, los religiosos [Emiliano siempre se refiere al otro bando en estos términos, porque su postura personal es pura y simplemente enemiga de cualquier forma de adscripción religiosa, no sólo pública, sino personal] no quieren que se destine un volumen para la escuela, porque dicen que a ellos tampoco les alcanza."(44)

Otro factor importante a tener en cuenta sobre el contexto social de la Nueva Jerusalén, es que la mayor parte de esta población es no solamente marginal, sino oficialmente inexistente, y que se encuentra en la misma situación en la que pudieran encontrarse 'inmigrantes ilegales' guatemaltecos o centroamericanos. La mayor parte de los niños del sector tradicionalista de La Ermita carecen de documentos que acrediten su 'nacionalidad', en parte porque a estos sectores socioétnicos les interesa pasar desapercibidos ante un estado-nación al que consideran hostil. Pero también porque los costes del trámite de regularización, aunque de unos pocos pesos, y por tanto irrisorios desde un punto de vista europeo, resultan prohibitivos para sectores sociales que viven generalmente al margen de la economía monetaria.

Este hecho lo atestigua el que el 1 de diciembre de 2013, Jesús Reyna García, en ese entonces todopoderoso secretario del gobierno estatal (y que pronto sería encarcelado, acusado de complicidad con los caballeros templarios y su caudillo, el maestro Servando Gómez, 'la Tuta'), presumía ante los medios de comunicación locales del magnánimo gesto de regalar documentos de identidad a los niños indígenas y mestizos de Nueva Jerusalén, en realidad tan solo a 150, todos hijos de los miembros del sector disidente. El anuncio de Reyna era una muestra de demagogia racista o etnicista, que se ha repetido varias veces, y que no resuelve definitivamente el hecho de que estas poblaciones se mantienen estrictamente al margen de la fábrica del estado-nación republicano y de la identidad nacional proclamada por éste, en una flagrante muestra de neocolonialismo no superado hasta hoy. ¿Cuántos son esos

campesinos e indígenas que hasta hoy carecen de nacionalidad mexicana, aunque hayan nacido en el interior de la república? Es imposible saberlo, y sin duda esa población flotante y radicalmente marginada y alienada del estado-nación, es la carne de cañón de movimientos político-religiosos rebeldes como la teocracia naborita.(45) Esa generosa regularización gratuita no parece haber solucionado el problema, porque nuevamente nos encontramos otro de esos generosos gestos políticos, tres años después, el 30 de noviembre de 2016.(46)

Pero pese a que este es un estado-nación que desconoce y margina absolutamente a una fracción desconocida de su población, fundamentalmente indígenas y campesinos, también es un estado con curiosos hábitos muy autoritarios, como el de exigir periódicamente a estos ignorados y amolados marginales que respeten el ordenamiento jurídico, extremadamente complejo, que se supone que rige sus vidas, pero que ellos desconocen por completo. Una muestra es que el 26 de diciembre de 2013, la Comisión Nacional (federal) de Derechos Humanos (CNDH) daba a conocer un importante documento, la Recomendación No. 85/2013, con el título 'SOBRE EL CASO DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN, LIBERTAD DE CREENCIAS Y DESARROLLO, EN AGRAVIO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN.' Este pronunciamiento consistía en un análisis histórico y en profundidad del proceso de confrontación interna e interreligiosa que llevó a la destrucción de la escuela Vicente Guerrero en julio de 2012.

Se refleja en el informe la situación de vulneración de los derechos a la educación y otros, de los disidentes, por parte de la facción mayoritaria, así como la impunidad con la que había obrado ésta, hasta el punto de que los responsables de la destrucción de la escuela, el 7 de julio del año anterior, nunca fueron aprehendidos, pese a existir órdenes de arresto en su contra. Incluso la multa que se impuso al responsable en ese entonces de la encargatura del orden, Cruz Cárdenas (47), fue pagada por el gobierno del estado, en un intento de pacificar la situación, un hecho escandaloso que equivalía a una burla completa del sistema oficial de justicia. Los medios de comunicación destacaron el contenido de esta recomendación, que las autoridades federales y michoacanas no podían desoir, lo que añadía más presión a la ya atribulada situación del gobierno del estado.

Lamentablemente, nos parece que la CNDH se equivocaba en su apreciación de que Nueva Jerusalén no es una comunidad indígena originaria, que pudiese invocar en su favor el principio de respeto a sus usos y costumbres tradicionales. Los juristas mexicanos pasaban por alto que La Ermita sí que es una comunidad indígena, pero reconstituida, una situación que ha sido muy frecuente en la región, ya desde el inicio de la colonización, y que afecta, p.ej., a buena parte de las comunidades purhépecha o tarascas, poblaciones con varios siglos de antigüedad, en algunos casos. El concepto de estos juristas de mentalidad muy europea sobre lo que es una etnia 'indígena', y por tanto acreedora a disfrutar del derecho a la autodeterminación política, es pues indebidamente restrictivo. Debido a que Nabor quería emular a los evangelizadores de siglos pasados, la ciudad sagrada naborita es un caso más de reconcentración o reducción de indígenas de diversas etnias, incluidos filipinos y campesinos mestizos, en una aldea misional, como las creadas por Vasco de Quiroga y otros, con fines adoctrinadores. La población de La Ermita está formada por grupos de hablantes de diversas lenguas autóctonas, y procedentes de entidades con alto índice de población indígena, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca o el mismo Michoacán, y que fueron desde siempre el verdadero objetivo misional del integralista Nabor y de sus partidarios, animados de una hostilidad clara hacia la cultura urbana.

Así pues, la Nueva Jerusalén turicatense es definitivamente una comunidad indígena (y también mestiza, sin duda) pero de nuevo tipo, reconstituida por un movimiento milenarista radical, que amasa ese barro indígena o mexicano, para construir su utopía político-religiosa. Y como tal comunidad indígena, aunque pluriétnica, es acreedora del reconocimiento del

derecho a la autodeterminación que corresponde a todo pueblo, y no sólo los llamados indígenas (un concepto después de todo discutible, puesto que todos los seres humanos somos indígenas o aborígenes del planeta Tierra), sino también grupos históricos similares, como las colonias milenaristas diversas que se han desarrollado en buena parte del continente en épocas diversas (menonitas, hutteritas, mormones, cangaços del nordeste brasileño...), movimientos de reforma social no solo religiosos, sino en muchos casos laicos (caso de los neozapatistas de Chiapas y otros lugares, así como de comunidades autogobernadas como Cherán, etc.) y que merecen ser reconocidos, respetados y protegidos, sólo por estar integrados por seres humanos portadores de identidades culturales diferenciadas.

Es lo que cabría esperar de organismos oficiales defensores de los Derechos Humanos, como la Comisión Nacional o la Estatal de Derechos Humanos, y que son garantes de que el estado-nación respeta la Declaración Internacional de Derechos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas, uno de los instrumentos fundamentales en la legislación internacional sobre derechos fundamentales de los seres humanos. Y sin embargo estos organismos han adoptado unas posiciones autoritarias incomprensibles y se han pronunciado a menudo en contra de las libertades básicas de estas poblaciones, y a favor de sus enemigos ideológicos y políticos, defendiendo un concepto de estructuración del estado puramente etnocéntrico, que no respeta el principio esencial de negociar la soberanía entre comunidades en términos igualitarios y respetuosos. Algo esencial en sociedades neocoloniales y multiculturales como las del Hemisferio, y único modo de saldar las deudas que los estados y el mercado, los órganos de poder de la cultura imperialista occidental, han contraído históricamente con las poblaciones originarias.(48)

A partir de este punto, la documentación periodística sobre la Nueva Jerusalén escasea notablemente, y el flujo de noticias no se reanuda hasta dos años después, cuando observamos que, pese a todos los intentos de las autoridades por pacificar la situación, todavía el 19 de marzo de 2015, el conflicto entre ambas facciones de habitantes de este antiguo Cerro de El Mirador de Puruarán, hoy conocido como La Ermita, sigue enconándose. Nuevamente se cierra el cerco en torno al pequeño grupo de familias disidentes por parte de los leales a la teocracia rosarina, que bloquean sus casas, les impiden salir al trabajar al exterior, y en definitiva, les quieren expulsar de la comunidad.(49)

Los naboritas que acosan de nuevo a la minoría disidente son representados en este documento periodístico que citamos por la imagen fotográfica de uno de los varones penitentes, de claros rasgos indígenas, que mira al mundo exterior con una expresión que creemos que transmite la más profunda desconfianza y hostilidad. Una muestra muy clara de la estrategia defensiva, de atrincheramiento en el pasado, que constituye en verdad la comuna de los penitentes, y también una expresión inequívoca de resentimiento socioétnico por parte de los sectores populares que tratan de superar la herencia colonial, reconstruyendo sus ideales de vida comunitarios, aunque sea en forma teocrática, como en el modelo rosarino.

Nueva Jerusalén es una de las pocas comunidades del humanas del mundo entero que simplemente odia la universalmente adorada televisión, tanto como la propia educación formal y pública impartida por el estado.(50) La población naborita rechaza enérgicamente la presencia de este medio de comunicación de masas, verdadero monarca absoluto de las mentes de las masas de indígenas, campesinos y de los sectores socioétnicos subordinados en general. Aunque hay que advertir que si bien el movimiento lo ha rechazado desde su inicio, como todo el moderno desarrollo tecnológico, satánico, no pudo impedir que se conociera paulatinamente que la dirigencia sí accedía a este medio, incluso con grandes adictos como Agapito Gómez Aguilar o su hija Rosa, la familia de videntes.

Es decir, que la fracción más devota de los naboritas tal vez haya fracasado en su intento de desintoxicar plenamente a su población de la influencia de estos medios de alienación de

masas, incluido internet y las redes sociales. Por tanto la pugna entre la penetración televisiva y mediática y el ideal de vida penitente sigue su curso, y se está muy lejos del desenlace de este combate. En cualquier caso la influencia del aparato de propaganda televisivo sigue siendo limitada entre el conjunto de los habitantes de La Ermita, especialmente los de más edad, pero en cambio los naboritas disidentes hacen uso continuo y activo de esos medios, incluso protagonizando sus comunicaciones, como guías para periodistas y comentaristas de las rarezas de la ciudad sobre la colina.

Como ya habíamos indicado anteriormente, la entrega de televisores es un gesto de caridad pública que distingue al estado mexicano, una república que debe ser de las pocas en el mundo que regala sistemáticamente esos aparatos a su población, a la que mantiene en muchos casos incluso sin documentos de identidad, en una marginación asombrosa. En este caso el problema era que los receptores analógicos debían ser sustituidos por digitales en todo el país, y las entregas de aparatos debían canalizarse a través del ayuntamiento de Turicato. Los vecinos y sus líderes políticos han sido tradicionalmente enemigos acerbos de los naboritas a los que consideran squatters, ocupantes ilegales o paracaidistas, en unos terrenos que no son suyos, y una comunidad de fanáticos molesta, que desequilibra las votaciones. Los naboritas a su vez aspiran a una comunidad plenamente autogobernada, y rechazan toda posible acción del municipio de Turicato, sobre todo en ese entonces, gobernado por Medrano (viejo enemigo perredista) y boicotearon fieramente la entrega de televisores. Incluso contraatacando con la amenaza de boicotear el funcionamiento normal del vecino y rival ayuntamiento. Sorprendentemente, Nueva Jerusalén todavía no tiene ayuntamiento propio, sino de una mísera tenencia u oficina del orden interno. Lo que nos indica también hasta qué punto el régimen de gobierno legal y local imperante en el país es ciego a la realidad de estas poblaciones, hasta el punto de no reconocer la existencia de regularizar el funcionamiento de miles de comunidades locales, sin entidad propia y enfrentadas a veces de forma mortal.

La dirigencia naborita prefiere controlar estrictamente lo que conocen y perciben los peregrinos, cediendo al adoctrinamiento ideológico de la cultura rival, que es lo que significa la expresión militante 'ser guiados por las maldades' y que estos no se vean distraídos de la forma de vida monacal que la Virgen les ha impuesto como cometido, para salvar al mundo de su destrucción. De hecho la profetisa y Antonio Lara y sus compañeros, monopolizan toda la información y contacto con el mundo exterior, lo que les permite proteger a su grey de la propaganda enemiga. En suma, el intento de reparto de receptores de televisión era considerado aquí como un acto de una potencia hostil, y lo que vemos es un intento muy previsible de mantener al enemigo cultural fuera de las murallas de Nueva Jerusalén.

Los dirigentes naboritas también eran conscientes de que dicho reparto es un acto de puro y ofensivo caciquismo y sectarismo por parte del PRD hacia sus simpatizantes los disidentes, que son los únicos verdaderos beneficiarios de la operación (Medrano, en una muestra clara de mala fe sectaria y partidista, contaba 500 hogares como receptores posibles, de los que 400 eran disidentes, y sólo 100 tradicionalistas, lo que invierte la proporción real de los dos sectores de población). Un sector que se está convirtiendo en privilegiado dentro de la comunidad, y en un verdadero caballo de Troya, que apunta a su total destrucción.

La resistencia de la ciudad santa rosarina es tan vigorosa porque se nutre, no hay que olvidarlo, de la larga tradición de mártires o víctimas de la guerra popular contra el estado laico. No es raro que en el interior de Michoacán sigan encontrándose tumbas de sacerdotes o fieles asesinados por las tropas federales durante la Cristiada, o que algunos de ellos se vean elevados a los altares y al culto de los fieles por la ICAR.⁽⁵¹⁾ Los presbíteros José Ramírez, Andrés Betancourt, Jesús Méndez Montoya, y sobre todo el niño mártir de Sahuayo, José Sánchez del Río... fueron algunos de los sacrificados durante la feroz guerra entre los federales y las poblaciones campesinas del bando popular o cristero, tan arraigado en Michoacán y Jalisco.

Como ya referíamos anteriormente, la propia profetisa campesina Gabina Sánchez relataba el martirio de campesinos cristeros en el cerro de El Mirador, donde hoy se alza la Ermita de Nueva Jerusalén, martirio, y por tanto ofrenda sagrada a la Virgen, que era el origen de sus visiones y su ministerio profético. Este es un pueblo de resistentes, y sus valientes víctimas en la lucha contra la imposición del estado liberal (o autoritario) y centralista, del laicismo y la modernidad, han sido lamentablemente olvidadas por la propia ICAR, que rechazaba su resistencia armada y sus intentos de mantener su autonomía cultural. La ICAR, y sobre todo su liderazgo europeo y norteamericano, se avergonzaba de los mártires y de sus devotos rurales mexicanos, y sólo resistentes necios o tercos como Gabina y Papá Nabor se atrevieron a mantener la lucha en estos cerros salvajes, tratando de crear la Nueva Jerusalén con humilde barro mexicano. Es la historia misma de los ya mencionados 'integralistas de huarache', un pueblo oprimido, despreciado y mil veces traicionado, que se aferra tenazmente a su precaria experiencia histórica y a su marginal concepción del mundo.

De hecho, y en comparación incluso con muchas otras comunas milenaristas religiosas y radicales del resto del mundo, Nueva Jerusalén es única por la coherencia de su rechazo radical de la cultura moderna, urbana e industrial, y de toda la ideología desarrollista y tecnocrática que intenta imponer el estado y el mercado a las poblaciones indígenas y campesinas. Los devotos naboritas son los rebeldes más firmes en su apuesta por desconectarse de ese mundo y de su conocimiento satánico, o sea, destructivo para la comunidad tradicional. En lugar de solicitar lastimeramente ayudas públicas de la administración, los defensores del reino de la Virgen del Rosario rechazan con energía toda presencia del poder político en ella, incluídas las inversiones en infraestructuras o en promoción de la salud o el bienestar de su población, lo que convierte esta situación en un caso único en la historia del México actual. A esta terquedad enérgica con la que indígenas y campesinos naboritas defienden su mundo ancestral, sus usos y costumbres, de las injerencias de la cultura dominante y enemiga, la califican los periodistas o los habitantes del medio urbano como 'fanatismo', una actitud que les resulta totalmente incomprensible.

Igualmente radical es la relación que mantienen los naboritas con el sistema político representativo del país, rechazando absolutamente la instalación de casillas o urnas electorales en su comunidad y la realización de cualquier forma de propaganda política en la ciudad consagrada a la Virgen.⁽⁵²⁾ El 23 de mayo de 2015 se confirmaba públicamente que Nueva Jerusalén, al igual que las comunidades puramente indígenas y muy tradicionalmente purh'épecha de San Juan Pichátaro, el municipio de Los Reyes, y la autonomista Cherán (con un gobierno puramente independiente y sólo basado en instituciones tarascas), decidieron en esos días dar la espalda a las elecciones, rechazando las urnas o casillas electorales y la presencia y propaganda de candidatos.

Por motivos distintos, y a través de procesos políticos muy particulares en cada caso, con resultados distintos (Cherán no vota, mientras que Nueva Jerusalén hoy en día sí lo hace -no en sus inicios-, pero siempre mayoritariamente por el Partido Revolucionario Institucional, al que se considera 'el partido de la virgen', un voto acarreado o dictado por la dirigencia religiosa) se estaba registrando un verdadero boicot indígena y campesino de las elecciones y por tanto un gran rechazo del sistema representativo michoacano, que se está revelando como contrapuesto a los modos de decisión colectiva de la tradición comunitaria y consuetudinaria.

Este hecho se confirmaba el 28 de ese mismo mes de mayo, cuando los tradicionalistas, siguiendo órdenes de su dirigencia político-religiosa, acudían en masa, y en silencio sepulcral, sin tan siquiera saludar al candidato, a mítines de Chon Orihuela, candidato del PRI, en poblados cercanos, generando inquietud en los vecinos ajenos a su cultura, que no entendían por qué se vestían y se comportaban así, de modo un tanto amenazador.⁽⁵³⁾ El priísta Chon reconocía en esta ocasión que el caso de Nueva Jerusalén era muy similar al de la

radicalmente autonomista comuna porh'é de Cherán, y que estas comunidades que se deslindaban del sistema político y legal imperante debían ser tratadas con respeto. No es extraño que los integralistas votaran en masa al PRI, como garante de su siempre amenazada libertad colectiva, puesto que la postura de los tricolores contrastaba absolutamente contra la de los enemigos tradicionales del movimiento, los izquierdistas oficiales del Partido de la Revolución Democrática, y al que pertenecía sobre todo el alcalde del vecino y muy hostil pueblo de Turicato, Salvador Barrera Medrano, el más locuaz enemigo público de los naboritas, que estaba a punto de abandonar el cargo. Y que el 23 de mayo, en vísperas de los comicios, anunciaba en términos condenatorios que Nueva Jerusalén, una vez más, había rechazado la instalación de urnas o casillas electorales en la comunidad, y prohibía tajantemente la presencia de candidatos y sus campañas. El edil, permanente enemigo de la comuna rosarina, y adversario firme de los disidentes, culpaba a los naboritas de que ni siquiera se habían podido aplicar programas de inversión y mejoras públicas, por el rechazo de la comunidad.(54)

Esta postura radical se complementa con otra medida muy llamativa, y que en la república mexicana constituye todo un delito de lesa patria: la Nueva Jerusalén, en un escrito aprobado por su asamblea interna el 13 de septiembre, prohibía absolutamente en su territorio la celebración del grito de la Independencia, la gran fiesta nacional, lo que se celebra cada año el 15 de septiembre, conmemorando el grito que lanzara el precursor y mártir de la liberación nacional, Miguel Hidalgo y Costilla, justamente en Michoacán.

Sobre todo son los disidentes quienes insisten en su derecho a practicar este ritual cívico y festivo nacionalista, que incluye aventar voladores o cohetes (en algunos lugares incluso disparar al aire), lanzar estentóreos vivas a la Nación ('¡Viva México, vivan los héroes que nos dieron Patria...!'), etc., así como realizar grandes libaciones, hacer sonar música 'estridente', generalmente ranchera o folklórica, o al menos grupera, etc. Actividades todas ellas que son consideradas por los tradicionalistas como una profanación del estilo de vida penitencial que reina en esta aldea.

Este gesto es un desafío de enorme gravedad al estado mexicano, y a la identidad colectiva promulgada por éste como nacional. No olvidemos que el culto cívico de la Patria Republicana es justamente uno de los cometidos más importantes de la educación pública, desde que ésta fuese instituida por los revolucionarios liberales. El día 27 de ese mes se publicaron varias notas periodísticas que glosaban ese acuerdo asambleario naborita contra la gran fiesta patria mexicana, y que se sustentaba en el empeño de los tradicionalistas de moralizar la comunidad, y en realidad toda la vida de este pueblo:

"El pueblo [Nueva Jerusalén] quiere paz, tranquilidad, respeto y cumplimiento a sus usos y costumbres, ya que esta división [la existencia de una comunidad cismática de disidentes, que se amparan en el patriotismo republicano] ha sido causa de drogadicción, vicios, vandalismo, pandillerismo, violencia, abuso a menores, etc..., etc... etc... (Sic.) perjuicios físicos y mentales con las máquinas de video juegos, ya que en este pueblo no se permite el libertinaje porque predomina la buena moral para mantener la paz y tranquilidad, y que se ha visto pisoteada por parte de ustedes disidentes."

En efecto, uno de los últimos enfrentamientos entre ambos grupos se había suscitado por la instalación de máquinas de videojuegos en el local social de la comunidad disidente, que en otro tiempo habían dedicado estos a la adoración de la Virgen. Un símbolo muy claro del avance de la irreligiosidad en la comunidad, pero que fue objeto de amenazas violentas por parte del grupo mayoritario. En este momento el ya mencionado antiguo alcalde de Turicato, Salvador Barrera Medrano, recordaba que la prohibición a los disidentes de realizar este tipo de celebración-provocación, se instauró al final de su mandato, el año anterior. Y por su parte, José María Cázeres Solórzano, el propio presidente de la CEDH, sin duda indignado por esta

muestra de deslealtad hacia la nación y sus símbolos, calificó en esta ocasión a los líderes de Nueva Jerusalén como 'pseudorreligiosos' (todo un exceso por su parte, creemos), y alertó al gobierno sobre posibles enfrentamientos y violencias inminentes.(55)

Documentos periodísticos posteriores siguieron profundizando en el hecho asombroso de que la comunidad naborita hubiese cometido el terrible pecado de prohibir en su territorio la gran celebración patria, el día del grito de la independencia, 15 de septiembre, así como la juerga ética que lo acompaña y que es muy promocionada por los patrióticos disidentes. El 2 de diciembre se nos ofrecía una reproducción más completa de los acuerdos de la asamblea naborita, que muestran literalmente lo que para la mayor parte del pueblo naborita significa la moralización de la sociedad, la Nueva Jerusalén, o su nuevo orden moral (que identifican con el viejo orden social cristiano) por la que están luchando:

"El pasado 13 de septiembre se presentó al Ayuntamiento de Turicato un acuerdo de asamblea del pueblo de la Nueva Jerusalén, en el que se informa la determinación de cancelar de manera definitiva las Fiestas Patrias para el grupo disidente, y por lo tanto, prohibió la realización de eventos cívicos, medida que se cumplió...

"...Además quedaron cancelados a partir de ese día los bailes, fiestas, desfiles, música "escandalosa o estridente", así como el consumo de bebidas alcohólicas, el uso de drogas, así como la venta y uso de ropa considerada "inmoral o indecente".

"...La asamblea pide que se sometan [todos los habitantes, especialmente los residentes en el barrio de las Once Mil Vírgenes, es decir, los rebeldes a la teocracia naborita] a los usos y costumbres y a la autoridad del pueblo, por lo tanto, se les exige que tomen en cuenta este llamado o salgan voluntariamente y pacíficamente de este pueblo."

Es uno de los discursos más largos y mejor articulados, desde el punto de vista ideológico y político, que hayan producido hasta ahora los naboritas en nuestro idioma, lo cual es sumamente meritorio, dadas las tradicionales dificultades de estos sectores para expresarse por escrito en castellano, la antigua lengua imperial, siempre ajena por impostada, al mundo indígena y campesino. Este acuerdo asambleario, evidentemente impuesto por la dirigencia político-religiosa, nos demuestra que en los últimos años los naboritas han aprendido a utilizar el lenguaje y los procedimientos de la democracia local comunitaria, tal y como las usan los indígenas en todo el país, lo que no sorprende, dado que muchos de ellos proceden a su vez de etnias autóctonas.

En esos enclaves no son desusados los acuerdos puritanos de este tipo, o la utilización de la fuerza para implementarlos. Mientras que el uso del alcohol, música estridente, profanidades (es un anglicismo muy mexicano, que significa palabrotas), etc., ha sido imprudentemente asumido por algunos de los disidentes como muestra de su voluntad de independizarse moralmente del poder teocrático. Es un indicio claro de que, al margen de su propia e idiosincrática tradición mística, teocrática y rosarina, la masa de los naboritas está siendo ganada por la causa autodeterminista o autonomista indígena, como la de la emblemática Cherán, o muchas otras del estado michoacano y de todo el país.

Esta es la lógica de la emergente, e incluso incontenible, soberanía local frente al estado, que es finalmente la clave ideológica y sociocultural dominante en todo este proceso, mucho más que la supervivencia más o menos precaria del integralismo cristero del pasado. Frente a estos pronunciamientos, las instituciones, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recibía con la mayor alarma este profundizamiento en la autonomía local, denunciándolo como violación grave de los Derechos Humanos, o de las libertades civiles de los habitantes de la comunidad, especialmente del pequeño sector disidente.

Ese mismo día 2 de diciembre de 2015, podíamos comprobar que los integralistas de huarache no encontraban demasiada comprensión ni siquiera en la jerarquía de la ICAR, como mostraban unas declaraciones muy significativas del Arzobispo Suárez Inda, entonces arzobispo de Morelia, y ya hoy retirado por su avanzada edad. Estas manifestaciones se producían en un acto en el que el anciano prelado anunciaba el nombramiento de dos ayudantes y sucesores, que lo han sustituido.(56)

Inda fue en el pasado obispo de la diócesis de Tacámbaro a la que pertenecía la Nueva Jerusalén, un movimiento que vio nacer personalmente. Incluso intentó dialogar personalmente con Nabor, que se negaba a avenirse a razones, afirmando estar inspirado directamente por la Virgen. Con ocasión de la destrucción de las escuelas públicas, dos años antes, el arzobispo profirió juicios muy enérgicos sobre la comunidad cismática, que para él sólo se explicaba porque estaba compuesta por gente que había sufrido un gran retraso cultural: "...viven en una pobreza extrema y en una situación triste de ignorancia porque según su misticismo o principio, no debe de haber escuelas, televisión o radio."

Es decir, que para el prelado, al igual que para la mayoría de los intelectuales ciudadanos del país, su voluntaria desconexión de la cultura urbana convierte a los penitentes naboritas en unos infelices marginales. Inda se mostraba impaciente con respecto a los más pobres y humildes de su grey, los campesinos e indígenas michoacanos. Para él esta comunidad cismática era sólo un pequeño problema local, que seguramente el papa Francisco desconocía. Y expresaba hacia ellos en esta ocasión una compasión un tanto despectiva, reminiscente del desprecio que siente el mexicano blanco y urbanita por su compatriota naco y campirano: "Hay que tener paciencia porque es gente que ha estado muy aislada y que ha tenido, tristemente, situaciones de mucha marginación y pobreza." Justamente lo opuesto a tomar en serio sus posturas y sus aspiraciones, para iniciar un diálogo genuino con la gente de este movimiento que rechaza abiertamente la cultura industrial y urbana. Sólo se les puede tener lástima y ser paciente con ellos, como si fuesen niños. Algo así debía pensar el insigne evangelizador Tata Vasco de los indios tarascos a los que 'redimía', acarreándolos a construir la espléndida catedral vallisoletana. Una actitud muy etnicista y colonial y que, como ya se verá más adelante, en gran medida está siendo afortunadamente rectificada por sus mucho más dialogantes sucesores.

Y al igual que se había anunciado el 1 de diciembre de 2013, volvemos a toparnos con la siniestra realidad de la carencia absoluta de derechos de ciudadanía por parte de esta población de indígenas y campesinos, en un anuncio del 24 de abril de 2016, que informa a través de los medios del solemne acto por el que la Dirección del Registro Civil, del gobierno del estado michoacano, se personó en la Nueva Jerusalén, para llevar a cabo ¡60 matrimonios, 55 registros extemporáneos de nacimiento y 135 aclaraciones de actas, también de nacimiento...!, de pobladores de la localidad y del vecino Puruarán.

Es una muestra inequívoca de la marginación casi absoluta en que malviven estas masas de indígenas y campesinos, una clara confirmación de que un porcentaje indeterminado de esta población rural carece absolutamente de documentos que acrediten su existencia, y su propia ciudadanía mexicana. No puede extrañarnos pues, que estos pobres amolados, que carecen de cualquier acomodo en el entramado institucional de la república mexicana, acaben por construir comunidades autónomas locales, que les devuelvan su identidad y un sentido de dignidad.(57)

El 29 de abril de este mismo año, se registraban de nuevo notas periodísticas que daban cuenta de la persistencia de la guerra santa contra la escuela moderna, un conflicto que en este caso tomaba la forma de interrupción del suministro de agua a la escuela pública. Esta medida de presión manifestaba las crecientes exigencias de los integralistas, y el trasfondo de pelea feroz por el control de los servicios públicos, que la facción mayoritaria utiliza para imponer

su disciplina a los rebeldes, o provocar su expulsión definitiva.(58) Así pues, esta guerra ideológica y política entre la cultura prosegua sin pausa, por más que el gobierno michoacano se esforzaba por mediar entre las partes.

En este conflicto prolongado entre la cultura moderna, globalmente imperante, y la comuna milenarista, llama la atención el choque que se produjo entre los dos grupos a cuenta de las máquinas 'tragamonedas' (que ya mencionaban en su anterior pronunciamiento contra el Grito patriótico). En su intento de convertir el pequeño núcleo de viviendas que ocupan en una población campesina típica, algunos disidentes han creado una especie de centro social recreativo, en el que se instalaron en principio dispositivos de videojuegos. Sus vecinos los naboritas, como antes lo habían hecho con el fútbol, la música pop y otros elementos culturales, consideraron que estas prácticas constituían una amenaza para la cohesión de su comunidad y el futuro de su forma de vida, como pueblo penitente, casi monástico. En este caso hubo la posibilidad real de que la vivienda de la familia disidente en la que se habían instalado esas máquinas fuese asaltada y quemada, y esas personas agredidas, por una masa enfurecida de naboritas tradicionalistas.

Nuevas noticias, de finales de mayo y principios de junio de 2016, muestran el choque entre ambas posturas, que obligó a las fuerzas del orden a retirar esos aparatos, que estaban sirviendo incluso como un elemento provocador de enfrentamientos mucho más peligrosos. En definitiva, tragamonedas, como algunas otras muestras de mundanidad o secularidad, sirven en este caso como detonantes del enfrentamiento entre tradicionalistas o integralistas, y quienes se oponen radicalmente a la reglamentación de la vida de los vecinos por el sistema político-religioso.(59)

Como cabía esperar, los enfrentamientos son manejados de modo muy distinto por las dos facciones: los disidentes, pese a ser una exigua minoría, como defensores que son de la cultura urbana moderna, se saben amparados por los medios de comunicación y por la clase política, lo que les ayuda a amplificar sus denuncias, exigiendo que se reprima a sus enemigos, al margen de que lo que relatan pueda ser cierto. Los mayoritarios devotos nacos sólo pueden usar contra ellos medidas de control interno de la comunidad, basadas en última instancia en la coacción y la violencia, como muestran estas notas periodísticas del 9 de junio del pasado año de 2016.(60)

Llegados a este punto, nos encontramos con nuevos elementos en el combate entre los dos sectores de la población de La Ermita, a cuenta de los servicios básicos de la comunidad. En la portada y tercera página del suplemento dedicado a los municipios de Michoacán, por el periódico Cambio, del 18 de septiembre del 2016, se registraba la tensa negociación a tres bandas, que se estaba produciendo entre el gobierno y las dos facciones de los pobladores de la comunidad, nuevamente debido a la cuestión del suministro de agua corriente a la escuela.

Mientras que la lucha de los disidentes, y su cabildeo constante ante las autoridades, ha logrado que estos programas y acciones penetren en la comunidad, la doble jerarquía religiosa y profética exigía controlar directamente la distribución de esas acciones, de acuerdo con la fidelidad a sus dictados. En este caso, y puesto que el sector mayoritario controla el suministro de agua corriente, se negaban a suministrársela a la escuela de La Injertada, o sólo aceptaban hacerlo a cambio de negársela a sus vecinos disidentes. Lo que equivalía a expulsarlos en masa del lugar, como siempre han querido.

Como ocurre con muchas comunidades indígenas y tradicionales, cada vez que las autoridades logran convencer a una delegación del grupo de ceder en algo en sus posturas, la asamblea de la comunidad cambia bruscamente de orientación, por la presión de sus dirigentes. No es nada fácil para las autoridades negociar con estos grupos, porque son extremadamente desconfiados respecto a las instituciones y cambian continuamente de

postura, dado que temen que su soberanía se vea vulnerada por el poder rival.(61) El conflicto por el control de la institución escolar seguía pues latente en la comunidad, con estallidos relativamente violentos, como el que registraban los medios de comunicación el 31 de agosto de 2016 (62), cuando se da cuenta de de que casi doscientas personas participaban en un nuevo bloqueo de los accesos a la escuela, por los cuatro puntos cardinales (recordemos que ya no se ubica esta junto a la comunidad, sino en el predio relativamente alejado de La Injertada, dentro de otra población vecina), incluso con un retén de cuarenta hombres jóvenes emboscados en las proximidades, entre la maleza, dispuestos a rechazar un posible ataque de los disidentes.

El bloqueo había producido también daños colaterales, aislando a la población de La Injertada, en la que se ubica la escuela, e impidiendo a su población comunicarse con el exterior e incluso traer o llevar sus productos u otros bienes, por lo que su encargado del orden comunitario pedía a los naboritas que no les incomunicasen, sin resultado alguno. Así pues, los tradicionalistas estaban imponiendo su voluntad por la fuerza, no sólo a sus disidentes, sino también a sus vecinos, que se veían convertidos involuntariamente en rehenes en este enfrentamiento. Dada su firme voluntad de pelear e incluso matar o morir por la Virgen, no es extraño que Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, consciente de las repercusiones de la situación, y del peligro cierto de que se desencadenaran enfrentamientos violentos, como las peleas tumultuarias de 2012 (cuya imagen dio la vuelta al mundo) o incluso choques armados y muy sangrientos, calificara este conflicto como 'de alto riesgo'.

Por otra parte los medios se hacían entonces eco de la exigencia de los tradicionalistas de que las autoridades respetasen su derecho a recibir sólo enseñanza religiosa, y que es el motor del conflicto, que era atendido por el gobierno con la máxima precaución, dado su potencial para volverse violento, una vez más un episodio de 'guerra santa'. Algunos medios en cambio, tomaban partido en esta lucha centrando el foco de su atención en los disidentes, silenciando o invisibilizando a sus contrarios. O designando a los naboritas invariablemente como 'los fanáticos', tal y como la prensa liberal se habría referido a los cristeros de los años 20 del siglo anterior.

En este mismo momento, Oscar Montero Arreola, líder o portavoz extraoficial de los jóvenes disidentes, anunciaba que los tradicionalistas (casi tres mil personas, frente a los aproximadamente sesenta que son los laicos) habían ocupado la escuela pública desde las seis de la mañana con su piquete multitudinario. Y el joven líder laicista explicaba con mucha precisión los planteamientos del bando contrario: el sector mayoritario exigía la eliminación del programa educativo de las materias no acordes con la ideología oficial de la comunidad, el control total de la actividad por ésta, y la sustitución de los maestros seculares por devotos. El núcleo de esa enseñanza deberían ser los mensajes proféticos de la Virgen del Rosario, que obligan a los naboritas a rezar continuamente, durante 24 horas y todos los días, para evitar el castigo de Dios sobre el mundo.

Montero se quejaba de que nunca se cumplieron las 73 órdenes de arresto que se emitieron contra los autores de la destrucción o quema de la escuela en 2012, y que son los mismos protagonistas de esta nueva ofensiva por imponer un control integralista de la escuela. Y que equivalía de hecho a una medida encaminada a la expulsión de los disidentes, a los que se les boicotean los servicios públicos que han estado recabando de las autoridades, comenzando por el agua.

Los disidentes son considerados como una amenaza gravísima por el movimiento naborita y su proyecto de gobierno, de vida e ideológico, pues pese a su pequeño número, cuentan siempre con el apoyo de sus socios ideológicos, los perredistas o izquierda oficial, que les han beneficiado con la aplicación de los muy paternalistas o caciquiles programas de asistencia pública, supuestamente para contrarrestar la cercanía de los naboritas al PRI. Y los

tradicionalistas intentan erradicarlos por todos los medios. La relación entre ambos grupos, modernistas y antimodernistas, es de conflicto frontal, existencial, con escasas posibilidades de pactar una cierta coexistencia. Y lo cierto es que lo único que impedía la destrucción del núcleo del barrio de las Once Mil Vírgenes, era el temor de los naboritas a una reacción represiva oficial.

El día primero de septiembre de 2016 se producía un cruce de declaraciones y pronunciamientos sumamente interesante, en plena reactivación del conflicto por el control de la educación en Nueva Jerusalén.⁽⁶³⁾ El ya mencionado líder de la facción disidente Emiliano Juárez Damián, denunciaba que el grupo rival exigía la unificación de las dos escuelas, pero con la orientación integralista del grupo mayoritario. Los 'religiosos' (porque Emiliano se ha manifestado siempre como ajeno a cualquier identidad religiosa, a la que considera como una enfermedad) no son de fiar porque intentan integrarse a la escuela pública para combatirla desde dentro e imponer su credo, por medio de presionar psicológicamente a los niños, una especie de lavado de cerebro por medio de la propaganda integralista. Su propósito es mantener a los habitantes de la comunidad en la ignorancia, para que ignoren sus derechos civiles y poderlos explotar y oprimir mejor, lo que era toda una interesante reproducción del mensaje clásico del liberalismo revolucionario hispánico, el anticlericalismo, frente al dominio de la sociedad por la ICAR.

Más interesantes aún eran las declaraciones interesantes de la titular de la oficina de Asuntos Religiosos en el ejecutivo michoacano, Teresita del Niño Jesús Vega Campa: el problema es que los naboritas exigen el control de una escuela que está fuera de la comunidad y no les pertenece, con el argumento de que así lo requiere la Santísima Virgen del Rosario, Reina del Mundo Entero, por lo que deben imponerse en ella el tipo de enseñanzas de su propia escuela interna, San Juan Bosco, lo que incluye la prohibición de educación científico-natural, de balones de fútbol e incluso de ropa deportiva y uniformes escolares, que consideran inmorales. Se les ofreció que convirtiesen su escuela parroquial en privada, lo que fue aceptado en principio, el 23 de agosto de 2016. Pero posteriormente ese acuerdo fue rechazado por la asamblea de la comunidad o por sus dirigentes, y volvieron a sus originales planteamientos maximalistas. Es el mundo, al menos la escuela de la La Injertada, quien tiene que rendirse a la voluntad de la Virgen.

Así pues, y cinco años después de la quema de la escuela Vicente Guerrero original con la que iniciábamos nuestro relato, los naboritas actuaban y se expresaban en unos términos de una radicalidad que atemorizaba al gobierno, incluso evidenciando una peligrosa actitud expansionista que afectaba ya a términos vecinos y no poblados por su comunidad, como reconocía la titular de la oficina de Asuntos Religiosos en el ejecutivo michoacano, Vega Campa. Se actuaba con la mayor sensibilidad, 'con pincitas', como llegó a decir el gobernador Silvano Arreoles, para evitar una confrontación que, en Nueva Jerusalén, siempre se plantea de modo existencial o absoluto. Pero desde el punto de vista de la facción mayoritaria, lo cierto es que para la comunidad estaba en juego nada menos que su supervivencia, el derecho a formar a sus jóvenes en su sistema de creencias y concepción del mundo, en contradicción absoluta con el estado laico y la cultura moderna occidental, industrial y urbana global.

En este momento también se daban a conocer aportaciones de los especialistas mexicanos en estudios religiosos, José Guadalupe Sánchez y Jael de La Luz García, del Centro de Estudios Ecuménicos. Los citados estudiosos afirmaban con muy buen criterio que este fenómeno de la lucha de Nueva Jerusalén contra la escuela moderna no es único ni está aislado, relacionándolo con el largo conflicto conocido entre religión pública obligatoria católica y estado liberal, que llegó a su máxima expresión en las guerras religioneras cristeras, y sugieren que en realidad la ICAR utiliza a los grupos integralistas y paramilitares más extremos, como una especie de punta de lanza en su lucha permanente por el control de las

sociedades mesoamericanas y contra el estado laico, impulsado por sus tradicionales enemigos laicistas, liberales, masones, protestantes, progresistas seculares, etc.

Además de estas apreciaciones, estos especialistas hacían también otra sugerencia: "La crisis -que suele ser cíclica- en esta comunidad, se deriva de la disputa por el control político y social del pueblo, pero siempre se parte de las visiones encontrada respecto a la función social de la educación." Si las crisis internas naboritas -siempre una especie de depuración o purga ideológica interna- son cíclicas, puede ser que estén siguiendo patrones también cíclicos de la economía de la región, sobre todo en lo que afecta a la inserción, más o menos marginal, de las masas de campesinos mestizos e indígenas más marginales. Sin que podamos comprobarlo ahora, es posible que estos estallidos tengan que ver con la existencia de mayores oportunidades de inserción en la economía del 'mundo exterior', o bien con la mayor necesidad de ella, por parte de los que aspiran a integrarse en la vida moderna.

El conflicto se expresa sobre todo en cuanto a educación, es decir, en términos de conflicto entre soberanía de Nueva Jerusalén y soberanía del estado federal, en cuanto al control de la socialización de los niños en la comunidad. Pero no es extraño que, desde el primer pogromo en La Ermita (el de los partidarios de la madre Margarita), los disidentes expulsados sean siempre los mismos defensores de la integración en la economía de mercado externa a la comuna, así como en su sistema educativo, político y en su visión del mundo. Estas purgas de los desafectos, tibios o turulatos, serían una reafirmación de la voluntad de independencia y autogobierno radical, de la comunidad de los vivientes con respecto a la cultura rival que la rodea.(64)

El 2 de septiembre, y en el cuadernillo o separata 'Municipios', de Cambio de Michoacán, se exponía con más detalle el rechazo del bando religioso a la negativa del gobierno a aceptar sus reivindicaciones. En él se exponía que los naboritas se sentían engañados, puesto que habían hecho el esfuerzo de presentar por escrito sus reivindicaciones, y sin embargo se les había ignorado. El encargado del orden de la comunidad en este momento era Aquilino Guzmán García, y sus reivindicaciones eran las siguientes:

"Las peticiones se centran en tres puntos: que todos los habitantes de Nueva Jerusalén reconozcan a una sola Encargatura del Orden y la tomen en cuenta para todo, que el gobierno no siga dividiendo nombrando grupos religiosos o disidentes ya que se pretende preservar la paz y tranquilidad que solamente se logra con la unión del pueblo y la fusión de las escuelas, y como tercer punto, el nombramiento y reconocimiento del director de usos y costumbres de la educación en el pueblo."

Estos puntos se habrían aprobado en una asamblea el anterior 23 de agosto (el documento o pliego petitorio es del 29), y se anunciaba que el fin de su plantón pacífico era el de preservar los usos y costumbres de la comunidad, plasmados en el reglamento de la virgen, que había regido su vida durante 42 años. Es decir, que no entendían su iniciativa como ofensiva, sino como un mero acto de legítima defensa de la identidad colectiva. Querían que sus hijos, que estudiaban en la escuela parroquial, tuvieran un reconocimiento oficial, y afirmaban que era prioritario acabar con la pérdida de cohesión y degradación moral que suponía la escuela y comunidad alternativa de los disidentes. Los naboritas aseguraban que la división en la comunidad ha generado vicios, vandalismo, drogadicción y se está perdiendo la buena moral entre los jóvenes y los niños, «ahora reclamamos nuestros derechos de tener la paz y tranquilidad que antes se tenía». La misma edición de cambio insertaba una fotografía muy interesante, mostrando a dos viejos campesinos devotos en el plantón frente a la escuela, con escapularios y posiblemente rezando el rosario. Tras ellos un cartel rotulado a mano proclamaba literalmente: "Que los maestros / sean de la misma comunidad para / preservar los usos / y costumbres de las mismas [sic]..."(65)

En esos mismos días nos encontramos con significativos discursos de los diputados estatales michoacanos (66) que atacaban frontalmente a los naboritas, exigiendo una solución autoritaria al gobierno, que pusiese fin al supuesto estado de excepción que sería Nueva Jerusalén, esto es, abogando por la represión pura y simple de la comuna rebelde campesina.

Otra versión de esta difícil negociación, posiblemente más cercana a la realidad, la ofreció el mismo día 6 de septiembre el Portal de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas (RIES), sitio antisectas español de orientación católica y un tanto dogmática, en su boletín 447 del 5 de septiembre de 2016. Ries reprodujo literalmente un conjunto de notas de Cambio de Michoacán sobre el asunto, de contenido interesante, sobre todo en cuanto al desarrollo de la negociación entre las partes enfrentadas: "Fuentes del gobierno federal y estatal confirmaron que después de concluir el rezo del rosario, a las 06:00 horas, un grupo de religiosos se plantaron en la escuela impidiendo el inicio de clases. La principal petición de los religiosos es que la Secretaría de Educación les permita que las clases sean impartidas por su gente con respeto a sus usos y costumbres, que aseguran han permanecido desde hace más de 40 años en la localidad, destacando que la propuesta integra que los profesores de la dependencia estatal usen el edificio por la mañana y los tradicionalistas por la tarde, además de que éstos sean reconocidos."

Así pues, los naboritas se estaban dando gradualmente por vencidos en la pugna contra el poderoso sistema público educativo mexicano, y comienzan a pedir tan sólo poder compartir sus instalaciones. Ahora bien, en este caso eran los disidentes o laicos quienes rechazaban la posibilidad, de un acuerdo, arguyendo que los religiosos carecen de formación para impartir enseñanza alguna a los niños, y por su condena absoluta de lo que no sea la educación laica oficial. Meses atrás, la facción mayoritaria ya había suspendido el suministro de agua corriente (históricamente Nueva Jerusalén era incluso contraria a la instalación de la conducción de aguas, coherente con su rechazo a toda presencia pública en la comunidad) a la escuela y las viviendas de sus oponentes.

Esta colección de artículos recordaba que la postura de condenar la educación pública como "del diablo", era una reminiscencia de la guerra cristera, cuando el estado mexicano impuso la laicidad en el gobierno y especialmente en la educación, que estos sectores campesinos e indígenas tradicionalistas rechazan, junto con toda la cultura moderna o urbana, e incluso el catolicismo postconciliar. Se insiste aquí en que el recurso al reconocimiento de los usos y costumbres de la comunidad sería inapropiado, dado que Nueva Jerusalén está formada por gente de varias etnias y lenguas, y que constituye de hecho un estado de excepción, que supuestamente no debía tolerar un estado unitario. Lo cual era un craso error, ya que los Estados Unidos Mexicanos, tras su reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos aborígenes, han dejado ya de hecho de ser un estado-nación unitario o centralista como el hexágono francés, p.ej.(67)

El día siete se constataba que la negociación a tres bandas (las mesas de negociación son una constante de la política interna mexicana, y expresan muy bien lo que esta compleja poliarquía, un sistema de soberanías diversas y precariamente coexistentes) estaba totalmente bloqueada, y los naboritas no habían conseguido ni siquiera que la Secretaría Estatal de Educación le otorgase una clave o registro oficial a su escuela parroquial, Don Juan Bosco, lo que era oficialmente imposible, dado que la enseñanza pública es obligatoriamente laica en el país. Su única posibilidad era registrarla un colegio religioso privado, pero por alguna razón que desconocemos (¿tal vez porque tenga un coste prohibitivo para esta pequeña comunidad, a diferencia de la ICAR, que sí cuenta con centros de este tipo?), los naboritas han rechazado esta última opción.(68)

El día siguiente registró una nueva ofensiva, con doscientas personas del sector integralista, que mantuvieron un retén masivo para bloquear la escuela, con el fin de tomar el control de la

misma. Ambas facciones se mantuvieron firmes en ese desafío (una vez más, el clásico 'mexican standoff'), amenazando con un enfrentamiento violento, que fue conjurado sólo por un nuevo despliegue abrumador de la fuerzas del orden.(69) Esta última ofensiva parece haber convencido de la inutilidad de su esfuerzo al grupo naborita, por lo que al siguiente día se levantó el plantón que bloqueaba la escuela y el camino de terracería que llevaba hasta ella.

No se había logrado en definitiva ninguna de las reivindicaciones del sector integralista, ni la introducción de su programa de enseñanza ripaldiano en la escuela pública, ni la concesión de un número de registro para la S.J. Bosco, ni mucho menos recomponer la unidad o comunión perdida de la población, silenciando al grupo disidente. Al contrario, este último había logrado mantener la actividad de la escuela pública y laica, que seguiría realizando una inevitable labor de zapa, disolviendo progresivamente el dominio de la concepción del mundo de los tradicionalistas. Esta última etapa de la lucha, se había saldado con una derrota en toda regla. (70)

En cambio en lo que no se concedía ninguna tregua era el ataque ideológico, la auténtica guerra cultural, que sufre la comunidad naborita a manos de los principales medios de comunicación mexicanos y michoacanos. Así nos encontramos con otro documento periodístico, del siete de abril del año actual de 2017, en el que se insiste en el ya manido ataque a Nueva Jerusalén como un supuesto manejo partidista del gobernante PRI, en favor del cual se acarrearán los votos de la población. "porque así lo quiere la virgen". Este movimiento sólo sería una escenificación de la lucha por el poder en el medio rural, que habría causado asesinatos y el permanente conflicto por la educación. Este texto sensacionalista se veía ilustrado por una hermosa foto de mujeres naboritas orando a la Virgen. Es el típico ejemplo de la campaña de linchamiento secularista contra la 'secta' de ignorantes 'nacos', y que achaca su movimiento a una forma de corrupción política de los ignorantes, por parte de la élite partidista del PRI. El mayor mérito de este documento no informativo, sino meramente propagandístico, consistía en la inserción de enlaces a dos documentos videográficos que nosotros consideramos especialmente valiosos.(71)

Una última muestra de estos constantes ataques es el alegato, en forma de primera parte de un diccionario burlón de la corrupción educativa, y que publicaba ese mismo día, en la Voz de Michoacán, H.M. Avilés, el ideólogo local moreliano del movimiento 'Mexicanos Primero', gran enemigo nacional de la CNTE y el normalismo, y partidario de una reforma educativa meritocrática, tecnocrática y neoliberal radical. Con el título "Nueva Jerusalén. Escuela que se incendió por fanatismo político, económico y religioso y nunca hubo responsables", este ataque feroz a los nacos rebeldes y en pro de la represión por el estado de su comuna milenarista, tiene el indudable 'mérito' de equiparar el movimiento naborita a otra gran rebelión contra el creciente sesgo tecnocrático y neoliberal del sistema educativo mexicano. Como es la lucha contra la reforma gubernamental desarrollada por los maestros de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación. Paralelismo que no encontramos demasiado errado, puesto que ambas corrientes están plantando cara a un sistema educativo radicalmente divorciado de las culturas indígenas y campesinas de este país.(72)

Algunas de las últimas noticias sobre Nueva Jerusalén que hemos podido recopilar, están unidas por el nexo común de documentar la acción incesante de la facción disidente, en pro de mejorar su propia situación en la comunidad, y de competir con los tradicionalistas en cuanto a servicios y bienestar, siempre con el inestimable apoyo de sus aliados de la izquierda oficial perredista, así como de los medios de comunicación más hostiles a los 'fanáticos' o mochos. El diez de este pasado mes de agosto, y del presente año, el sector de los disidentes (60 miembros, es decir, casi la totalidad, porque los rancheros, al igual que los indígenas, cuando se manifiestan lo hacen todos juntos, tal vez como medida de autoprotección frente a una posible represión, o bien debido a su increíble sentido de la solidaridad grupal) se manifestaba ante la la Secretaría de Gobierno del estado de Michoacán, reivindicando ayudas sociales y

recursos para el trabajo agrícola. Una actitud pedigüña, supuestamente reivindicativa, muy distinta de la orgullosa autosuficiencia de los tradicionalistas, que quieren permanecer alejados del gobierno en la medida de lo posible.(73)

Por otra parte, el gobierno continúa mejorando la oferta educativa en el plantel de la escuela pública Vicente Guerrero, en el predio de La Rana, también conocido como La Injertada. En este caso se entiende que la administración considera el nuevo edificio suficientemente a salvo de las embestidas del movimiento antiescolar integralista, y se ha atrevido a invertir en la instalación necesaria para impartir clases de Telebachillerato a los jóvenes en edad de recibir educación secundaria, y de los núcleos de La Injertada (donde se ubica la escuela), Las Caramicuas, Rincón de Áreas, San José, El Jazmín y Carrizalillo. Es un avance muy importante para sacar a los jóvenes que ya han cursado primaria de la marginalidad y de la condición permanente de peones sin cualificación.

Y una vez más, este logro es sobre todo resultado de la acción reivindicativa de los naboritas laicos o partidarios de la modernización de las condiciones de vida de esta población rural, como reconocía la directora de Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobierno, Teresita Vega Campa, que destacó que se atendió la solicitud realizada por los padres de familia, tanto disidentes como de las demás comunidades de Turicato para que el Bachillerato Michoacán, para ofrecer a los jóvenes una educación de calidad, que pueda cambiar su vida. En realidad este aumento de la calidad de la educación en la zona, supondrá a la larga una ruptura inevitable con la cultura de los naboritas, que experimentarán cada vez más dificultades para mantener intacta su concepción del mundo, estrictamente ligada a la situación de las masas rurales ágrafas del pasado.(74)

El Eclipse y la Esperanza:

Una última muestra de esa concepción de la realidad característicamente naborita, preindustrial, pre o incluso antimoderna, arraigada en las tradiciones ancestrales de sus pueblos y por tanto siempre sorprendente para la gente de la cultura urbana de México o de cualquier otro lugar del Planeta, la hemos tenido en estos últimos días, cuando se aproximaba el pavoroso eclipse. El 19 de agosto pasado, se filtraba una noticia extremadamente interesante (lo que es casi milagroso, debido al bloqueo de la información sobre Nueva Jerusalén que está evidentemente aplicando el gobierno michoacano), que nos indicaba que Carlos Garfías Merlos, arzobispo actual de Morelia, había enviado a religiosos de su jurisdicción a contactar con la comunidad naborita, para explicar a sus dirigentes y fieles que no debían temer nada del eclipse de sol que se experimentaría el día 21, porque no iba a significar 'el fin del mundo', como se rumoreaba en la Nueva Jerusalén, que eso era producto de una mera confusión o malentendido, y se trataba de hacerles asumir el concepto de un fenómeno puramente astronómico y natural, no causado por las misteriosas fuerzas del mundo de los espíritus.

En efecto, se temía que los naboritas fuesen presa del pánico a una catástrofe cósmica, de honda tradición indígena y campesina, y creyesen que sólo podría conjurarse expulsando de la comunidad a los inconformes que estaban ofendiendo a la Virgen, y perturbando el orden cósmico mismo. Por lo que la situación podía degenerar en enfrentamientos violentos, justo lo que discretamente se había propuesto evitar el nuevo arzobispo.

Este dato con el que cerramos nuestro relato del desarrollo del conflicto por la escuela pública en Nueva Jerusalén (nos tememos que pueda haber sido un tanto exhaustivo), nos parece muy importante por dos motivos: el primero de ellos es que este sistema de religión

pública y obligatoria, nativista e integralista, construido por indígenas y campesinos está dejando de ser considerado como una 'herejía', es decir, una mera molestia causada por nacos ignorantes que convenía ignorar. Y que se ha impuesto en la jerarquía de la ICAR una nueva línea más comprensiva, que entiende que los naboritas son católicos, tal y como ellos mismos afirman ser. Y que merecen ser escuchados y ser objeto de un verdadero diálogo por parte de su iglesia, que es quien tiene sin duda una mayor responsabilidad para intentar intervenir en este proceso, en favor de estos tradicionales perdedores históricos que son los pobres 'católicos de verdad' rurales, las mayores víctimas de la antigua y desgraciada guerra cristera.

Y en segundo lugar, y esto es lo más importante para nosotros, que no hay otro camino para enfrentar estas situaciones que implican choques peligrosos entre las distintas culturas humanas (a veces causados por meros malentendidos, como la confusión del eclipse con el fin del mundo), que el diálogo entre ellas. Y que justamente esa y no otra, debería ser la función de la acción educativa en un medio profundamente multicultural como es el interior de Michoacán o de México, o el resto de nuestro planeta, toda América, Eurasia, toda África, el Pacífico... Un diálogo verdadero entre seres humanos iguales que se respetan, sin violencia, sin imposición, desarrollado con toda la paciencia que sea necesaria, para lograr que la gente de distintos contextos pueda comprenderse plenamente. No hay otra solución para pacificar nuestro mundo, como acaban de mostrarnos ahora mismo los nuevos atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, y que son un exponente inequívoco de la profundidad y peligrosidad del conflicto interreligioso e intercultural, causado siempre por la incapacidad de nuestras distintas culturas de comprenderse y dialogar entre ellas.(75)

Perspectiva comparativista y global:

El de Nueva Jerusalén no es el único exponente del conflicto que opone a los pueblos de culturas antiguas y tradicionales con los sistemas educativos de corte occidental, que les impone el neocolonialismo global, la hegemonía de la cultura industrial y urbana, y los estados-nación o las instituciones internacionales a su servicio.

En particular en América existe amplia evidencia del fracaso doloroso que ha supuesto la intervención etnocida de estos sistemas de aculturación o asimilacionismo cultural forzado que podemos llamar sistemas educativos, siempre siguiendo el molde impuesto por la ajena y lejana cultura de las metrópolis europeas. Y ello tanto en el caso del colonialismo hispano, como en el de los países bajo dominación socioétnica anglosajona, en cualquier caso europea, o neo-europea, bajo el imperio de los nuevos estados independientes. En una maravillosa obra muy reciente (y que está destinada a ser tan influyente como el clásico de Howard Zinn), la historiadora Dunbar-Ortiz nos ha recordado el horror de las escuelas coloniales, como las del muy idealizado Fray Junípero Serra, las terribles misiones franciscanas de la costa de la vieja California, que fueron el ejemplo más tardío de esos establecimientos en el imperio hispánico. Hoy en día reconvertidas en museos bellísimos para turistas, que supuestamente evocan un pasado encantadoramente bucólico, el mundo romántico de los viejos 'californios'. Sin tener en cuenta, como ella afirma, "...that in the middle of the plaza of each mission is a whipping post... The scars and trauma have been passed on from generation to generation."(76)

Pese a su beatificación por Juan Pablo II, los indígenas de California no han perdonado en absoluto al mallorquín Fray Junípero (77), que creó la primera de 21 misiones en la costa californiana, reducciones del viejo estilo, en las que los indígenas eran recluidos a la fuerza, obligados a trabajar para los misioneros franciscanos sin salario, golpeados y maltratados, y que además eran 'educados' y convertidos a la fuerza a la fe cristiana. Sin olvidar las posteriores y terribles Boarding Schools o internados de la conquista y colonización

angloamericana, enormemente brutales, en los que se secuestró, maltrató y aculturó por la fuerza a millares de niñas y niños indios de toda Norteamérica, incluido Canadá:

"They told us that indian ways were bad. They said we must get civilized. I remember that word too. It means 'be like the white man'..."(78)

Magnífica labor civilizadora en la que a los indígenas se les cortaba el pelo, se les enseñaba a recibir castigos físicos, que era algo que desconocían y rechazaban profundamente, se les prohibía hablar en sus lenguas, y sobre todo se les traumatizaba duraderamente, incluyendo frecuentes abusos sexuales. Algo por lo que varias iglesias cristianas de Canadá, Episcopalianos (anglicanos), presbiterianos o metodistas, están todavía pidiendo humildemente perdón a los pueblos originarios, de una larga lista de denominaciones a la que aún se está esperando que se sumen los también culpables católico-romanos y mormones. En suma, la flor y nata de la religión colonizadora de los civilizados 'blancos'. El sufrimiento fue tan masivo e inmenso, que desde entonces las organizaciones indígenas del norte han creado amplios movimientos para sanar la memoria de los aborígenes, mientras luchan activamente por descolonizar los sistemas educativos y reapropiárselos o indianizarlos, ahora en sus lenguas y respetando sus culturas tradicionales y sistemas de valores.

Se ha ensalzado de modo totalmente equivocado como 'salvadores de los indios' a Junípero o al Tata Vasco, incluso a de Las Casas, que promovió la esclavitud de los africanos en América. Al contrario de lo que creen los naboritas, inducidos a ello por clérigos que añoran los días nefastos del Virreinato, no hay ningún motivo para agradecerles su papel evangelizador en el proceso colonial y neocolonial. La educación ripaldiana entrañaba una violencia inmensa, y la vuelta a esos tiempos terribles de esclavitud y sometimiento indígena no es en absoluto la alternativa al sistema educativo neocolonial mexicano, que margina y excluye a los niños indígenas, tanto que la mayor parte de los escolarizados nunca llega a poder dominar la lengua de los colonizadores con soltura, abocados para siempre al fracaso escolar y la marginación socioétnica.

La solución evidente es, por el contrario, la descolonizadora, la creación de nuevos sistemas educativos en sus propias lenguas y respetuosos de sus comunidades y herencia cultural. Es decir, la educación autóctona, pero también y sobre todo intercultural, o basada en el diálogo igualitario entre todas las culturas humanas. Es la única educación posible, en sentido humanamente aceptable, en estos escenarios del genocidio, el etnocidio y la dictadura socioétnica o división en castas, caracterizados por el sufrimiento colonial, una herida sangrante que nunca se puede cerrar.

El choque con la escuela supuestamente universal de los colonialistas y el imperialismo europeo no se limita a América (la tierra amarga, en la que se edificó el poder actual de Occidente), sino que muy especialmente se experimenta en África, el continente sufriendo por excelencia. Al igual que los naboritas, las etnias del norte de Nigeria, hausas y fulanis, buscan en el idealizado pasado de la evangelización por poderes y culturas ajenos, en su caso la islámica, un supuesto ideal frente a la aculturación impuesta por los occidentales, y no están encontrando tal alternativa emancipadora, sino todo lo contrario, el terror sistemático que practican los integralistas de Boko Haram. Una organización que en su propio nombre nos imparte una lección sobre el contenido de estos movimientos: Haram significa prohibido en árabe, pero Boko es el libro de los occidentales, contrapuesto aquí a las antiguas tablillas que usaban los nigerianos en sus madrasas tradicionales, que han sido idealizadas y convertidas en un espejismo que se persigue sin alcanzar de veras la solución que necesitan esos pueblos, sino todo lo contrario.

Sin olvidar que hay otras culturas que también se resisten a la imposición de la asimilación cultural por occidente, como los musulmanes de otros lugares, como los de las regiones de

Swat y Afganistán, los pastunes que agredieron a Malala, y que trataron de prohibir la enseñanza a las niñas, aferrados a sus tradicionales madrasas. O las escuelas del propio judaísmo ultraortodoxo, empeñado en conservar su propio sistema educativo basado en yeshivás, y que rechazan tan firmemente la cultura 'moderna' occidental, incluido todo su prestigioso desarrollo científico-técnico, porque lo consideran una amenaza mortal a su concepción del mundo, y no menos que lo hacen los mismos naboritas de México.

Y que el choque cultural que produce la escuela, nuestra escuela de corte europeo, se extiende a muchos otros lugares, incluso a nuestras propias sociedades más cercanas a las metrópolis, puesto que desarticula sistemáticamente los modos de vida, de trabajo y concepción del mundo, de sectores tradicionales como campesinos o pescadores. O provoca un sufrimiento absurdo en los jóvenes procedentes de otros ámbitos culturales, y que se ven obligados a sufrir en nuestras aulas esas ciegas políticas de asimilación cultural forzada, como en el caso de los resistentes dom o romani, nuestros 'gitanos', no menos tercos y valientes que los indígenas de América, y que han resistido tenazmente todos los intentos de los estados-nación europeos de arrasar su milenaria tradición sociocultural.

Por la descolonización de la Escuela, por una Educación Intercultural:

Las resistencias a esa escuela imperialista de los occidentales son pues de muchos tipos y orientaciones ideológicas, tantas como pueblos y culturas distintas han sufrido este traumático proceso.

No hubo sólo integralistas, enemigos de la secularización moderna en México. Recordemos que en el mismo estado español, el intento de la II República de imponer la escuela laica fue uno de los principales factores motivadores de la rebelión nacional-católica, ideológicamente muy identificada con los cristeros mexicanos, y que incluso compartían la misma consigna, '¡Viva Cristo Rey!'... De hecho la amenaza de la supresión de la enseñanza religiosa movilizó a los católicos de un modo muy superior a cualquier otra consideración, incluida la separación de la Iglesia y el Estado, considerando una terrible amenaza a su cultura religiosa la pérdida de esa posibilidad de socializar y adoctrinar en su tradición a las nuevas generaciones. Como nos ha recordado una reciente y muy innovadora investigación histórica colectiva editada por De la Cueva y otros.(79)

Son pues movimientos de oposición muy diversos, y que, como ya hemos podido comprobar en la Nueva Jerusalén de Turicato, no siempre producen verdaderos caminos para la descolonización de la educación y para restaurar la autonomía de la comunidad, sobre todo si por puro condicionamiento ideológico -como en el caso de algunos tradicionalistas religiosos, como los mismos naboritas, los musulmanes del norte de Nigeria agrupados en torno a Boko Haram, los ultraortodoxos Haredim, o los no menos integralistas menonitas o Amish...- se orientan hacia un pasado erróneamente idealizado, como los de las escuelas de los viejos proyectos de dominación universal, no menos aculturadores y crueles que los actuales y más tecnificados o materialistas del occidentales, como las formas de cristianismo antiguo o de Islam. Es el intento siempre inútil de recuperar una Nueva Jerusalén ideal, que se ha dado tanto entre indígenas aculturados como entre colonizadores blancos (80), todos ellos ansiosos por sanar los traumas colectivos que les había causado la violencia social occidental y el colonialismo, aunque fuese por una vía ilusoria y equivocada, como la de la comunidad de los santos de Salem, Massachussets, que reprodujo las contradicciones propias del país de origen, y desató de inmediato represión y persecuciones ideológicas, así como las atroces cazas de brujas. Es lo que explica el enorme número de intentos utópicos, y generalmente fallidos, de comunidades bautizadas como Nueva Jerusalén, que debían haber sido -y no han logrado serlo- ciudades resplandecientes sobre una colina, y que nos encontramos por todas partes en México y en toda America.(81)

Esta liberación de la escuela, y por tanto de la comunidad, para que sirva lealmente a la diversidad cultural humana, es algo que nos atrevemos a afirmar que sólo pueden producir, de acuerdo con su experiencia y su reflexión, los pueblos colonizados mismos, de modo plenamente autónomo y de acuerdo con sus propias necesidades, sin la tutela de las ideologías o religiones de los colonizadores. Como estamos observando tanto en el caso de movimientos abiertamente rebeldes como los neozapatistas chiapanecos, como de muchos otros grupos étnicos y comunidades tradicionales americanos que están trabajando seriamente estas alternativas, tratando de compatibilizar una educación con suficiente calidad científico-técnica, con la pervivencia de los usos y costumbres. Y sobre todo de los valores convivenciales de la comunidad, que como advertía el austriaco-mexicano Illich, se encuentran siempre mortalmente amenazados por una escuela meritocrática que trata ante todo de enseñar a ser individualistas posesivos, feroces y competitivos.(82)

Es decir, que las claves para esta rehabilitación de la escuela, para que sirva a las culturas humanas diversas de todo el mundo, es lo que nos están enseñando los llamados 'indígenas': resistir la aculturación forzada por todos los medios, oponerle la fuerza y la sabiduría de la comunidad tradicional, realizar la autodeterminación de la comunidad y descolonizar la vida social, para preservar formas de vida plenamente humanas.

V. Conclusiones:

Creemos que la evidencia considerada, tanto en este modesto estudio de caso sobre la comuna integralista de Nueva Jerusalén de Turicato, Michoacán, como de los movimientos comparables de los más diversos ámbitos culturales, en el resto de América y de todo el mundo, confirma ciertas sospechas o reservas críticas que desde antiguo se sostienen en relación con el papel que los sistemas educativos occidentales, impuestos vía colonial y neocolonial, tienen en relación con las sociedades nativas, los grupos sociales subordinados, y muy especialmente, las culturas tradicionales y diferenciadas con respecto a la occidental.

Los movimientos de resistencia de estas comunidades y colectivos socioculturales diversos a la imposición de los modelos de educación occidentales, constituyen una forma de argumentación práctica muy poderosa, un fenómeno que nos obliga a tomar conciencia del papel que juega la escuela y el sistema educativo institucionalizado de tipo occidental, asumido como pauta por los estados-nación en sus ámbitos de soberanía. Los elementos que podemos destacar de esta refutación por medio de la praxis (en el caso de Nueva Jerusalén por medio de la hoguera purificadora de los devotos), o resistencia sociocultural de los de abajo, son los siguientes:

- Las concepciones tradicionales e idealistas (progresistas o modernizadoras, de raíz krausista, liberal o incluso socialista, etc.) de la escuela como forja de una humanidad nueva, mejor, etc., siguen pesando como una losa sobre la necesaria comprensión científica del fenómeno educativo, imponiendo una carga tóxica de discurso normativo, altamente ideológico o mistificador del proceso social real, que no es sino la expresión del dominio, brutalmente violento en última instancia, de los sectores socioculturales hegemónicos, tanto a escala global como regional, sobre las etnias y comunidades subordinadas.

- Estas concepciones a-científicas y periclitadas del fenómeno educativo, no pasan de ser ideología que explicita el programa de la dominación y legitimadora del verdadero papel que ejerce la institución educativa, para la domesticación y encuadramiento de las masas bajo los sistemas de dominación propios de la cultura urbana e industrial. Y muy especialmente al servicio de la empresa del etnocidio o genocidio cultural, que los grupos dominantes practican contra las comunidades socioétnicas que aún sufren relaciones asimétricas opresivas, como el colonialismo, el neocolonialismo y alguna otra forma de dominación o subordinación, en el interior de sociedades complejas.

Incluso los intentos de revestir de un cierto barniz científico a estas concepciones y programas prácticos de la dominación, como las corrientes psicopedagógicas basadas en una u otra forma de individualismo epistemológico, no sirven sino para invisibilizar y mistificar las relaciones políticas reales, de dominación, entre, de una parte, los grupos socioétnicos dominantes, que controlan e imponen la institución escolar... Y de otra los colectivos y comunidades subordinados que se adaptan a ella con enormes dificultades -evidenciadas en el rezago 'cultural' de indígenas, campesinos y otros sectores populares, que se plasma en las evaluaciones del sistema Pisa...-, o bien que se alzan en rebelión contra ella, como observamos sobre todo en regiones con una realidad multicultural de base altamente plural, como lo es Meso o toda Indoamérica.

- Los movimientos de resistencia de estas comunidades y colectivos socioculturales diversos son un excelente recordatorio de la necesidad imperiosa de efectuar un giro en el enfoque del estudio científico-social de estos fenómenos. Como institución política real que es, la Educación como práctica social tiende a construir una falsa conciencia de sí misma, que es al mismo tiempo programa de gobierno o sujeción de las masas, y justificación de estas relaciones de dominación. Lo que necesitamos es justamente una visión no normativa ni ideológica de los procesos educativos, sino científica: una ruptura epistemológica radical con esta visión, y la observación de estas relaciones sociales con el máximo distanciamiento, que en este caso consiste forzosamente en tomar en cuenta las distintas perspectivas socioculturales sobre el fenómeno, y el análisis de éste en toda su complejidad.

Necesitamos adoptar una perspectiva extrañada, no necesariamente amable, ni mucho menos cómplice o participativa en su juego de fuerzas interno, sino implacablemente analítica, de una realidad social como la escolar y educativa, que deberíamos considerar como una especie de país muy lejano al estudioso o analista, en el tiempo y en el espacio. Y por tanto lo que verdaderamente y en gran medida todavía es, un mundo muy misterioso, con unas claves que hay que comprender y explicitar.

Por una visión antropológica cultural de la relación 'educativa' real:

Así pues, sería necesario desarrollar una visión puramente realista -radicalmente opuesta a cualquier discurso normativo o ideológico, como los que elaboran los gestores de la educación, los colectivos gremiales implicados en la misma, y sobre todo los estados-nación y los sectores hegemónicos que los utilizan como instrumentos de la dominación- de las verdaderas relaciones de dominación y subordinación sociocultural que existen a la base del fenómeno educativo. Es imperativo comprender el papel auténtico que juega la escuela y toda institución educativa en esas relaciones interculturales y sociales del mundo humano real, y tomar en cuenta las muy distintas, y a veces conflictivas, perspectivas de los grupos y personas implicadas en ellas. Muy particularmente la de los colectivos que se consideran perjudicados por estas políticas asimilacionistas y 'modernizadoras', o por sus víctimas inmediatas, como los estudiantes de los grupos socioétnicos que padecen más agudamente los fenómenos de rezago o fracaso educativo, rescatando el valor de su perspectiva, que debiera recibir la más atenta consideración.

En suma, que aquí queremos aprovechar esta oportunidad para reivindicar la necesidad de desarrollar estudios etnográficos imparciales y minuciosos de las relaciones existentes en el interior de esos procesos educativos, con una atención diferenciada que permita desvelar la distinta perspectiva y experiencia de los sectores implicados. Y ello no sólo en formaciones sociales complejas y con muy alto grado de diversidad cultural interna -como las de México, Indonesia o Nigeria...-, sino también en otras como la canaria, en la que supuestamente es abrumadoramente dominante la cultura occidental o euroamericana. Pero que esconde en su seno un nudo gordiano de relaciones interculturales complejas, con grupos mal avenidos con

esa cultura dominante como los de inmigrantes recientes poco asimilados a ella todavía, pero también sectores socioculturales amplios muy tradicionales en las Islas.

- La evidencia recopilada en torno a estas luchas antiescolares, y la necesaria comparación entre esas diversas experiencias del conflicto intercultural a escala global, nos enseñan que es urgente e imperativo que los estudiosos y observadores científicos asuman -como dirían los neozapatistas-, la visión de los de abajo, porque en verdad es una perspectiva privilegiada, o incluso óptima, para descubrir la realidad del proceso social y en este caso el educativo. Y que nos descubre, todo lo contrario que la del discurso normativo e imperante, la ideología de los sistemas dominantes. Además de éticamente más justa, la visión de los vencidos y oprimidos, los de abajo, es siempre más certera u objetiva, más parecida a la del observador etnohistórico más desapasionado.

- Es absolutamente imprescindible relacionar esa visión crítica que ha de producir el analista de la realidad a estudiar, en este caso la institución educativa -el curiosísimo subsistema cultural de socialización que opera en las colectividades de masas modernas, una forma de 'enfermement' coactivo, como habría dicho el maestro Foucault, uno de los padres de la Contrahistoria- con un compromiso en favor de las posiciones políticas de estos grupos subordinados.

- Es preciso insistir en que esos intereses, visión del mundo y prácticas de vida y relación social de los de abajo, han de ser consideradas como acreedoras del máximo respeto y como bienes intangibles a preservar, en beneficio suyo y de toda la humanidad. Por lo que, y en concordancia con el principio del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, reconocido por la comunidad internacional, ha de evitarse la imposición por los estados de modelos educativos que puedan resultar disruptores de su vida colectiva, como las antiguas políticas basadas en el asimilacionismo cultural forzado, propias del colonialismo más brutal del pasado. Exigiendo que toda política en este terreno, así como en cualquier otro (energía, tratamiento de los recursos naturales, etc.) sea objeto de una negociación respetuosa con la comunidad o el grupo social, como quiere la diversa legislación internacional vigente al respecto, defensora del imprescriptible derecho de toda comunidad humana a ser consultada sobre cualquier política pública que le afecte, y en el caso de las más diferenciadas culturalmente, a tomar el control de su destino y decidir libremente su modelo de desarrollo.

Puesto que, no lo olvidemos, el mecanismo de enculturación o sistema educativo de cada cultura, es una de las infraestructuras básicas para dar forma a esa evolución de la comunidad. Es un instrumento esencial para que cada pueblo o colectivo diseñe su futuro y lo haga realidad, un modo de autoconciencia o autorrealización esencial para nuestro crecimiento como seres humanos, colectiva y personalmente. Y de él -de la forma en que programa nuestra conducta, y sobre todo la de las jóvenes generaciones- depende que desarrollemos relaciones armoniosas con los demás individuos, con la gente de otro sexo y sobre todo con los de grupos socioétnicos diferentes. Es decir, que puede ser, o un instrumento para el adoctrinamiento para el odio y la opresión de unos humanos por otros, de unas culturas y comunidades por otras... O bien una herramienta esencial para la pacificación de las relaciones entre las personas y sociedades. Justamente lo que más necesita nuestro mundo en este punto y hora.

VI. Notas y Referencias bibliográficas:

- 1) Esta afirmación, y que es el lema que da título a este trabajo, corresponde a declaraciones de los participantes, registradas en una movilización anterior en algunos meses a la destrucción de la escuela pública, a modo de consigna que guía su acción radical. No obstante, hay que hacer notar que estas palabras han sido transmitidas por el testimonio de sus enemigos, la minoría disidente y laicista en el interior de la comunidad, que es la promotora e interesada en el establecimiento de la institución pública.

En concreto esta máxima tajante aparece en tres notas de prensa, datadas en los días 17 y 18 de octubre de 2011. Textos que relataban un bloqueo de la recién construida escuela pública, y que ya anunciaba el recrudecimiento del conflicto y los acontecimientos posteriores, incluida la destrucción final del edificio escolar. Los documentos periodísticos en cuestión son los siguientes:

Redacción.(2011) Mas de dos meses de conflicto en la Nueva Jerusalem con riesgo de violencia. En: De Aquí Soy, Michoacán, 17 de octubre.

Originalmente disponible en internet en:

<http://www.deaquisoy.ws/jn/politica/1873-mas-de-dos-meses-de-conflicto-en-la-nueva-jerusalen-con-riesgo-de-violencia.html>

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/YV9UVf>

Castillo, H.(2011) Conflicto en la Nueva Jerusalén, podría haber muertos. En: MNoticias, Michoacán, 17 de octubre. Originalmente disponible en internet en:

http://m-noticias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=911%3Aconflicto-en-la-nueva-jerusalen-podria-haber-muertos&catid=39%3Anota-1-bloque-michoacan&Itemid=1

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/FDWcmU>

Pérez Chávez, F.(2011) Más de dos meses de conflicto en la Nueva Jerusalén con riesgo de violencia. En: El Búho Michoacano, Michoacán, 18 de octubre.

Originalmente disponible en internet en:

<http://www.elbuhomichoacano.com.mx/mas-de-dos-meses-de-conflicto-en-la-nueva-jerusalen-con-riesgo-de-violencia>

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/cE92X6>

Hay que hacer notar que en la segunda de estas notas se indicaba que los disidentes estaban montando guardia en torno a la vivienda particular en la que se seguían impartiendo las clases a los niños de su sector, dado que el centro público sufría un impenetrable bloqueo por los devotos, desde que un nutrido grupo de tradicionalistas se había apoderado el 29 de agosto de ese año de la escuela pública armados de palos y machetes, al grito que ya hemos citado de "la virgen no quiere escuela". La mayoría tradicionalista de la comunidad exigía que fuese su asamblea y autoridades quienes designasen, bajo las órdenes de la Virgen del Rosario, a los maestros y directores, desplazando a los docentes públicos, a los que consideran laicistas, y por tanto enemigos radicales de su sistema político-religioso. Es decir, que estaban afirmando la aspiración comunitaria a ejercer la soberanía más absoluta sobre la actividad educativa, así como sobre todos los demás aspectos de la vida en el lugar.

No en vano uno de los aspectos que más ofenden a los tradicionalistas de este lugar son las mujeres profesionales del exterior que visten 'de forma indecente': maestras, enfermeras, periodistas, etc., que usan pantalones, y llevan la cabeza sin velar, mostrando la muy pecaminosa imagen que es el cabello femenino, de acuerdo con sus creencias. Y por el mismo motivo execran los uniformes escolares utilizados en el resto del mundo, especialmente la ropa deportiva en niños y niñas, puesto que son signos exteriores que constituyen un grave atentado contra su sistema de género: el correspondiente a un patriarcado muy radical, propio de la cultura religiosa abrahámica anterior a la era industrial, y que todavía impone

rígidamente sus normas en la región árabe, Pakistán y muchos otros lugares. En la Nueva Jerusalén de Michoacán, todas estas normas se hayan expresadas en el ya antiguo documento conocido como 'Reglamento de la Virgen', que es la auténtica constitución política de la comunidad, y que fue proclamado poco después de su creación.

En octubre de 2012 se temía fundadamente que el plantón que bloqueaba la escuela, y los domicilios de los disidentes, derivase en violencia multitudinaria y sangrienta, al modo de los linchamientos (llamada en este país 'justicia por propia mano') o pogromos frecuentes en muchas comunidades indígenas y campesinas. Según los testimonios de esos vecinos inconformes y defensores de la escuela moderna, los altavoces de la iglesia estaban lanzando llamados del siguiente tenor: "...Tiene que haber mártires", y "...el que mate a dos o tres de los hijos del demonio tiene el cielo asegurado." Especialmente grave es además otro hecho, denunciado en el segundo de los documentos citados, y que indica que los tradicionalistas habían tratado ya de secuestrar a la directora del grupo de primaria, Jocelyn Becerril. Sin duda alguna para asesinarla o hacerla víctima de una ejecución extrajudicial, como le ocurriera a muchas maestras mártires del tiempo de la Cristiada, justamente el movimiento histórico del que esta comunidad integralista y apocalíptica es heredera directa.

Para más información sobre el conocido episodio de los mártires magisteriales durante esa guerra civil, está disponible en la red un sintético texto del maestro Edgar González Ruiz, en los sitios de la revista Contralínea, y de Voltaire.net, y de los que disponemos de las siguientes direcciones abreviadas:

<https://goo.gl/t1uVvm>

<https://goo.gl/YNgLL1>

- 2) El culto expiatorio o penitencial de los integralistas o tradicionalistas católico-romanos, que se basa en el rezo intensivo del rosario -un collar de cuentas o semillas enlazadas, que se usa para recitar oraciones a modo de mantras o fórmulas mágicas, y que es característico del catolicismo, pero muy similar al mala hindú y tibetano, y al tasbih o masbaha musulmán-, como una forma de adoración marianista, se extendió inicialmente en los países en los que el clero romanista movilizaba a sus fieles contra el avance de fuerzas etnorreligiosas hostiles, en primer lugar el Islam y los turcos, pero a continuación también de la Reforma, y por último del liberalismo y la secularización, especialmente en los países latinos y del sur de Europa, y en la América Hispana.

En el caso del movimiento naborita, la profetisa y el sacerdote creadores de la Nueva Jerusalén sostenían que el rezo intensivo del rosario constituía una nueva 'alianza' o pacto sagrado (covenant) entre el pueblo creyente y la divinidad, que habría venido a sustituir al pacto cristiano y al judaico, casi como si se hubiese convertido en una nueva religión, pero ahora encabezada, no por el Dios de la tradición abrahámica común, sino por esta especie de deidad menor que era la Virgen del Rosario.

Es una forma de culto muy arraigado y que presenta hoy muchas variedades. P.ej., existe en México en este momento otro movimiento milenarista y mariano, y también específicamente abogado al culto de la Virgen del Rosario, que está compitiendo seriamente con los naboritas por el fervor popular. Es la corriente conocida como de la 'Virgen del Pozo', originaria de Puerto Rico, que ha sido muy seriamente atacada por la jerarquía oficial de la ICAR por su sesgo heterodoxo. Este movimiento, originado en 1953, también es ferozmente antimoderno y basado en el 'culto expiatorio', una doliente religión pública que representa en sí misma un rechazo frontal a la modernidad, a la cultura global imperante, que ha puesto fin a la devoción popular masiva de la época contrarreformista. Pero aunque se dirige a sectores sociales muy similares a aquellos con los que trabajan los misioneros de Nueva Jerusalén, lo hace con mucha más eficacia propagandística y doctrinal, en términos mucho más adaptados a la cultura imperante, y menos deudores de la tradición de la religión campesina o folk mexicana, lo que lo convierte en un rival temible para los seguidores del movimiento de Nueva Jerusalén de Michoacán. Una explicación sobre la historia del movimiento podía encontrarse en el siguiente documento:

SD. Virgen del Pozo. Revelaciones marianas.

Originalmente disponible en:

http://www.revelacionesmarianas.com/virgen_del_pozo.html

Desaparecido de su ubicación original. Nuestra copia puede contemplarse en:

<https://goo.gl/QKKJsn>

Otro buen ejemplo de estas formas extremas de culto expiatorio, basado en el rezo del rosario como penitencia por el pecado que supone la emergencia de la cultura moderna, es este movimiento marianista, aparicionista o milenarista, y centrado igualmente en la adoración de la Virgen del Rosario, que se ha desatado más recientemente en Argentina, en este caso surgido en San Nicolás de los Arroyos, una pequeña población industrial (¿Tal vez afectada por una situación de desindustrialización o de desempleo de su población...? Por ahora no lo sabemos). Las apariciones marianas comenzaron el 25 de septiembre de 1983, y desde entonces este lugar atrae a muchos peregrinos, incluso de la capital bonaerense, casi siempre gente mayor y de las clases populares. El movimiento se centra en una mujer visionaria, Gladys Motta, de más de 80 años, que afirma haber tenido más de 1800 visitaciones, o apariciones, de la Virgen, a veces portando a su hijo, como se la representa en la iconografía, y con su típica vestimenta azul. La Virgen recibe peticiones de ayuda o de sanación, y por eso también recibe muestras de agradecimiento de peregrinos de todo el país.

La jerarquía oficial de la ICAR ha reconocido como válidas estas apariciones, en boca del obispo de San Nicolás, Hector Cardelli. Normalmente la iglesia romanista se resiste mucho más a avalar fenómenos como éste, sobre todo mientras viva la supuesta vidente, pero en este caso los sacerdotes están vendiendo souvenirs y recabando fondos para crear un santuario dedicado a la Virgen del Rosario. Lo que hace del movimiento un fenómeno ya no marginal, sino patrocinado oficialmente. Cardelli afirma que los mensajes de Motta tienen una gran profundidad y validez teológica, tanto que planteó el caso al papa Francisco, o Bergoglio, que ha aprobado el movimiento. He aquí una muestra de esas profecías, reproducida por los medios de la propia ICAR:

"Esta Madre sigue soportando dolor. Dolor porque la humanidad se encamina hacia su ruina; dolor por ver tanto odio en el mundo; dolor por tantas guerras; dolor por tanto ateísmo; dolor porque no se permite a los hombres que entre el Señor en sus corazones." (Nuestra traducción)

A falta de analizar más textos producidos por este fenómeno profético, los elementos antimodernos o antiseculares que aparecen en este pequeño fragmento contienen una clara referencia al ateísmo, y a lo que se puede considerar como impiedad o alejamiento de la divinidad, que estaría provocando la ruina del mundo. Es un discurso aparentemente más moderado que el de los devotos de Michoacán, lo que también se debe sin duda a que los protagonistas aquí no son indios y campesinos radicalmente alejados o enfrentados a ella, sino población criolla, de origen occidental, incluso con apellidos italianos, como la profetisa. Este movimiento rosarino argentino mantiene algunas de las características de sus manifestaciones en el resto del mundo, pero se expresa de modo menos conflictivo, por lo que la ICAR, incluso con la aprobación del mismo Papa Francisco, se ha apresurado a asimilarlo. En este caso el clero ha coNueva Jerusalénurado el peligro del surgimiento de un movimiento popular milenarista y antisistema. Un reportaje reciente sobre este movimiento puede consultarse en:

Engler, V.(2016) Church confirms Argentine apparitions as 'supernatural'. En: Religion News Service, 8 de agosto. Originalmente disponible en:

<http://religionnews.com/2016/08/15/church-confirms-argentine-appearitions-as-supernatural/>

Pronunciamento respecto de este movimiento del obispo Héctor Sabatino Cardelli, de S. Nicolás, Argentina:

SD.(2016) Obispo Monseñor Héctor Sabatino Cardelli. Bishop's Statement concerning the supernaturality of the Marian event in San Nicolas. De 22 de mayo. En: The Miracle Hunter, sitio especializado en milagros de la tradición católica. Originalmente disponible en:

http://www.miraclehunter.com/marian_appearitions/statements/sannicolas20160522.html

- 3) Las imágenes estáticas de la quema de la escuela pública V. Guerrero en 2012, son presentadas aquí combinadas en dos bloques, junto a la explicación que corresponde a cada una de ellas, procediendo siempre en el sentido de las agujas del reloj, de arriba a abajo, y de izquierda a derecha:

Imágenes de un Auto de Fe. Primer bloque:

- I. Escuela pública Vicente Guerrero, antes de su destrucción. Publicada por Visiónradio, una cadena de emisoras locales existentes en diversos estados del país y en EuA, y que hoy cuenta con una página propia en Facebook:
<https://www.facebook.com/visionradiomx/>

Originalmente disponible en:

<http://www.visionradio.com.mx/wp-content/uploads/2012/07/Escuela-michoacan.jpg>

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/dep9V4>

- II. Varones naboritas se esfuerzan en demoler el edificio de la escuela pública. Publicada en Jornada de México. Originalmente disponible en:
<http://www.jornada.unam.mx/2012/07/16/fotos/contra.jpg>
 Dirección resumida de la ubicación original:
<https://goo.gl/mu87ZY>
 Nuestra reproducción está almacenada en:
<https://goo.gl/3GNrBC>

- III. Los aguerridos rancheros y peones de la comunidad contemplan su obra destructora casi completada. Uno de ellos se marcha muy satisfecho, llevando al hombro una alfombra u otro elemento similar, y que debe haber considerado lo suficientemente valioso como para salvarlo de las llamas. Publicada por El Sol de Morelia, de Organización Editorial Mexicana, cuyo sitio web es:
<https://www.elsoldemorelia.com.mx/>

Originalmente ubicada en:

<http://i.oem.com.mx/de404eef-d557-41d1-8015-0c44f2f78a74.jpg>

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/mxWZLD>

- IV. Finalmente se entregan al fuego purificador los libros impíos y otros materiales escolares, con lo que se erradica definitivamente la obra del diablo secularizador. Publicado originalmente en el diario Provincia, de Michoacán, cuya dirección en la red es:
<http://www.provincia.com.mx/>

Originalmente ubicada en:

<http://provincia.operadorayeditor2.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/07/Incendian-escuela-en-la-Nueva-Jerusalen-5.jpg>

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/HJVjFv>

- V. También se prendió fuego a un salón de educación primaria, separado del edificio principal, sede del plantel. En la imagen vemos a un devoto naborita de cierta edad, escapulario al cuello, que avanza hacia la cámara, muy satisfecho por el resultado de esta acción de erradicación de la herejía. Publicada por el diario mexicano Milenio, cuya dirección en la red es:
<http://www.milenio.com/>

Originalmente ubicada en:

http://www.milenio.com/media/4f0/e0004ebfd6011fb37440a3c9236514f0_int470.jpg

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/vgfV9d>

- VI. Asimismo parecían muy satisfechas las devotas naboritas con el espectáculo de la quema de la escuela, sobre todo las de más edad, sin duda considerando que esta era una gran victoria para La Obra de la Virgen, que es el modo en que se designa a este movimiento político-religioso. Publicada en la ya desaparecida filial moreliana de la Jornada.

Originalmente ubicada en:

<http://www.lajornadamichoacan.com.mx/wp-content/uploads/2012/07/portada-nueva-jerusalem-rara.jpg>

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/2vzVMf>

Imágenes de un Auto de Fe. Segundo bloque:

- I. Portalón de entrada al ya destruido edificio de la Vicente Guerrero. Sobre el mismo se puede leer el lema que se atribuye a este tenaz héroe de la lucha por la independencia: 'La Patria es primero'.

Originalmente ubicada en:

<http://www.lajornadamichoacan.com.mx/wp-content/uploads/2012/07/jerusal%C3%A9n.jpg>

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/aYzdd9>

- II. Lienzos derruidos de los muros de la escuela. Publicada por Morelia Activa, sitio de noticias con página web en:

<http://moreliactiva.com/>

Originalmente ubicada en:

<http://www.moreliactiva.com/fotolandia/167/dentro-de-la-nueva-jerusalen>

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/V5cGgV>

- III. Mobiliario, libros y demás enseres, fueron arrojados al fuego. El resultado era todo un cuadro siniestro, tal vez más propio de las antiguas Guerras de Religión del Viejo Mundo. O ya en el nuevo y en México, de los conflictos civiles de Reforma o de la Cristiada, que de tiempos de paz. Originalmente ubicada en:

<http://www.moreliactiva.com/fotolandia/167/dentro-de-la-nueva-jerusalen>

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/vDG48E>

- IV. Varios días después del ataque, los niños del sector disidente seguían acudiendo a las ruinas de su escuela, buscando materiales que hubieran quedado intactos y pudieran serles de utilidad para proseguir sus estudios.

Originalmente ubicada en:

http://www.moreliactiva.com/img/noticias/nueva%20jerusalen%20escuela%20destruida_1341645010.jpg

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/VGsUuK>

- V. Aunque chamuscados y deteriorados, los restos de los libros que los devotos enemigos de la educación pública habían tratado de destruir, seguían siendo muy valiosos para los estudiantes, hijos del sector disidente o minoritario de la comunidad.

Originalmente ubicada en:

<http://www.moreliactiva.com/fotolandia/167/dentro-de-la-nueva-jerusalen>

Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:

<https://goo.gl/FGRTEi>

- 4) Copias de este documento o disertación final de tesis pueden consultarse en:

https://www.researchgate.net/publication/277028425_Tesis_en_Historia_Violencia_Interreligi

osa_en_Nueva_Jerusalen_Michoacan_2014

URL resumida:

<https://goo.gl/3YFRzt>

Y en:

[https://www.academia.edu/8964736/Violencia_Interreligiosa_en_Nueva_Jerusal
%C3%A9n_Michoac%C3%A1n_Su_imagen_en_los_medios_de_comunicaci
%C3%B3n_nacionales_e_internacionales](https://www.academia.edu/8964736/Violencia_Interreligiosa_en_Nueva_Jerusal%C3%A9n_Michoac%C3%A1n_Su_imagen_en_los_medios_de_comunicaci%C3%B3n_nacionales_e_internacionales)

URL resumida:

<https://goo.gl/cQEHvr>

- 5) Declaraciones extraídas de:
Ferrer, E.(2012) IP: El conflicto en La Ermita se ha atendido sin coordinación y firmeza. Vallejo debería tomar otras acciones, señala la Coparmex. En: Jornada, Michoacán, 23 de agosto, ed. en línea.
Originalmente disponible en internet en:
<http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/08/23/ip-el-conflicto-en-la-ermita-se-ha-atendido-sin-coordinacion-y-firmeza/>
Desaparecida en la ubicación original. Nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/scyrYd>
- 6) Una muestra de las declaraciones de Teresa Guido Herrera, en ese entonces secretaria estatal de educación, y que no siempre fueron bien comprendidas por los periodistas locales. Hasta el punto de que creyeron que la funcionaria estaba convocando a una 'guerra santa', una realidad de la que meramente advertía, como un grave y peligroso problema cultural de fondo:
Mi Morelia, SD.(2012) Confía SEE en una "guerra santa moderna" en Nueva Jerusalén. Reproducido en: Mi Zamora, 20 de agosto. Originalmente disponible en internet en:
<http://mizamora.net/noticias/71704>
Desaparecida en su ubicación original. Nuestra copia en:
<https://goo.gl/MYFMoH>
- 7) No ofrece duda alguna la adscripción de ambos próceres, los padres modernos de la patria mexicana, a la corriente liberal o yorkina de la masonería local, que jugó un papel muy destacado en las guerras por la emancipación, o las campañas liberales contra religioneros o contra la intervención austro-francesa (instigada por el Vaticano, y dirigida contra las reformas secularizadoras del siglo XIX), y posteriormente contra los Cristeros y sus sucesores. Por si pudiese existir alguna duda, insertamos enlaces a los retratos oficiales de ambos héroes, ataviados con sus arreos masónicos. En primer lugar, Benito Juárez, el verdadero padre de la república liberal:
<https://goo.gl/vy1ox9>

Y de Lázaro Cárdenas ('el Tata Cárdenas', o padre, para el pueblo), el presidente pacificador que acabó con la guerra civil cristera:
<https://goo.gl/ApkZr7>
- 8) Imagen de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sus familias y sus compañeros normalistas y maestros siguen denunciando lo que se considera como un crimen de estado, producto de la represión contra su movimiento, y exigiendo que se aclare definitivamente quién ordenó secuestrarlos y asesinarlos. Imagen de las víctimas de este suceso, originalmente disponible en:
<http://www.npr.org/blogs/parallels/2014/10/23/358236149/mexican-prosecutor-says-mayor-wife-ordered-attack-on-students>
URL abreviada:
<https://goo.gl/agFFBa>
- 9) Véanse dos de los típicos anuncios del presidente y su gobierno, sobre el sentido de esa reforma modernizadora de la educación mexicana, en la que se introducen las competencias pedagógicas, sobre todo la de 'Aprender a Aprender':

SD.(2017) Proyectan en SEP aprender a aprender. En: El Siglo de Torreón, 14 de marzo. Originalmente disponible en:
<https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/imprimir.php?nota=1321276>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/zzLuVs>

O bien este último anuncio, más reciente y tal vez más atrevido, pues es dudoso que la reforma se haya implementado ya plenamente:

Sánchez, E.(2017) Afirma Peña Nieto que la reforma educativa ya es una realidad. En: Excelsior, 10 de agosto. Originalmente disponible en:
<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/10/1180595>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/T4j3Ng>

- 10) De Panzazo es una expresión que describe un modo incorrecto de tirarse al agua en una piscina, por parte de quien no sabe todavía nadar, y que en castellano español se conoce como 'en plancha'. Véase una reseña sobre esta película auspiciada por Mexicanos Primero, y que produjo una gran agitación en el país, al entenderse como propaganda contra el movimiento del magisterio democrático y su aliado el normalismo, por su control rígidamente gremialista del sector educativo:

SD.(2012) El documental '¡De Panzazo!' reprueba la educación en México. En: El Informador, 7 de febrero. Originalmente disponible en:
<http://www.informador.com.mx/impresion/355927/>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/AeCV6A>

La producción en sí fue un publlirreportaje, aunque contó con el apoyo de una gran campaña publicitaria y fue exhibido en las salas de cine comerciales. Presentado por el periodista Loret de Mola, y dirigido por Juan Carlos Rulfo, fue considerado como propaganda política derechista, y recibió una acogida extremadamente hostil del movimiento magisterial y sus aliados. Una copia de este documento videográfico puede contemplarse en:
<https://youtu.be/i4BbdUds90s>

- 11) Fragmento del artículo de la norma suprema:
 "Artículo 3º: Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 29 de enero de 2016)

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)..."

Originalmente disponible en:
<https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos#10537>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/1oF8Nu>

Vale la pena tener en cuenta que este artículo sigue obviamente al importantísimo artículo II de la misma constitución, en el que se explica la organización territorial de la república, y se proclama el Derecho de Autodeterminación de las comunidades indígenas en el interior de la República. México es uno de los pocos estados-nación que ha incorporado al ordenamiento constitucional y positivo este Derecho, que fue proclamado por las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, tras una ímproba labor de promoción y defensa de su contenido por

representantes de los movimientos de los pueblos indígenas del continente americano. Originalmente disponible en:

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

URL abreviada:

<https://goo.gl/TP1Ub>

- 12) Aún a riesgo de sonar autorreferenciales, nos vamos a permitir citar aquí nuestro propio trabajo (pp 8-11), en concreto una presentación que impartimos en un seminario de introducción a los estudios sobre religiones, en la Facultad Samuel Ramos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, en el segundo cuatrimestre de 2012, poco antes de la presentación de nuestra tesis. De este pequeño cursillo, en el que ya desarrollábamos nuestro concepto improvisado de Sistema Político-Religioso, para su aplicación a diversas formaciones socioculturales de todo el mundo, existen copias disponibles en la siguiente ubicación web:

https://www.researchgate.net/publication/281747308_La_Dama_de_las_Mil_Mascaras_-_Introduccion_General_a_los_Estudios_sobre_el_Fenomeno_Religioso

URL abreviada:

<https://goo.gl/qbgQsu>

Y también en:

https://www.academia.edu/15711351/La_Dama_de_las_Mil_M%3%A1scaras_-_Introducci%3%B3n_General_a_los_Estudios_del_Fen%3%B3meno_Religioso

URL abreviada:

<https://goo.gl/r5tBm5>

- 13) El de 'Nacos' es un calificativo muy denigratorio, que aplican las elites y las clases medias urbanas de México a los sectores populares, y muy especialmente a indígenas y campesinos. El término proviene de la lengua náhuatl, y significa literalmente andrajoso y desarrapado. Lo que de forma muy interesante lo equipara con otros términos del mismo contenido en lenguas europeas, como el de lumpem, ragtag o underclass, y que aluden despectivamente a esos mismos sectores socioétnicos subordinados.
- 14) En el mundo moral sumamente simple, estrictamente binario o 'maniqueo', de los milenaristas rosarinos o naboritas, sólo hay dos clases de seres humanos: amigos o enemigos (no es extraño que nos recuerde esto a la dialéctica de este mismo tipo que planteaba el teórico filonazi Carl Schmidt, que había penetrado en profundidad en este tipo de movimientos tradicionales y antiliberales y en sus contenidos), justos e injustos. Justos, también llamados 'vivientes', son sólo aquellos seres humanos que se adscriben a su cultura comunitaria rural tradicional y a su religión folk, mientras que todos los demás humanos son una réprobos, y el trato con ellos resulta ser una amenaza existencial para la comunidad.

Cuando los portadores de esta mentalidad se encuentran con una persona, como era el caso del propio investigador Miguel Leatham, que comparte su lengua castellana y parte de sus patrones culturales, pero que no se convierte a su credo, entienden que están ante un personaje maligno, un enemigo de su cultura. Así pues, y tras una larga temporada de estancia en la comunidad, el antropólogo, en tanto que no se convertía en devoto pleno del poder redentor de la virgen, fue considerado como un malintencionado infiel, una especie de infiltrado hostil, que de algún modo conspiraba por invalidar su sistema de creencias y las enseñanzas de sus predicadores y profetas.

De hecho su conclusión en parte fue acertada, dado que los estudiosos histórico-culturales no tenemos otro cometido precisamente que el de desmontar sistemáticamente todo tipo de sistema de creencias y construcciones ideológicas, independientemente de cuál sea su contenido. Lamentablemente, dentro del mundo de los naboritas, el debate de puntos de vista diversos está descartado entre ellos, o es simplemente inconcebible, puesto que entrañaría la existencia en simultáneo de muchas posibles visiones válidas de la realidad. De modo que alguien que consistentemente sostiene una visión distinta del mundo distinta de la suya, incluso tras conocer a la virgen y a sus devotos, sólo puede ser un enemigo deliberado, al que hay que expulsar o neutralizar por medio de la violencia.

La explicación de la feroz negativa de la comunidad a ser observada y estudiada sobre el terreno, y las amenazas que recibió Leatham de los naboritas este investigador por dicho motivo, fueron expuestas en el siguiente documento periodístico universitario:

Barrera, M. R.(2002) Speaker talks on Mexican religions. En: The Shorthorn. The University of Texas at Arlington Student Newspaper. Originalmente disponible en Internet en: <http://www.theshorthorn.com/index.php/news/archives/9631-speaker-talks-on-mexican-religions>

Desaparecido de su ubicación original, nuestra reproducción digital puede consultarse en: <https://goo.gl/XhYYiS>

- 15) Revisiones críticas de esta obra clásica de la discípula de Boas -y que a nosotros nos sirve de modelo para nuestro trabajo, que también es un estudio etnográfico realizado a distancia- pueden encontrarse muchas, pero nosotros aquí vamos a sugerir la de una profesora de la no menos clásica escuela de antropología social de Manchester, Marisa Bell, originalmente disponible en: https://www.academia.edu/17808094/Book_Review_of_Ruth_Benedicts_The_Chrysanthemum_and_the_Sword
URL abreviada: <https://goo.gl/iRNdnY>

La cita completa de la admirable obra de Benedict es la siguiente:

Benedict, R.(1946) *The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture*. Boston: Houghton Mifflin Company.

- 16) El Catecismo del Padre Ripalda ejerció una enorme influencia en el virreinato de la Nueva España, y en todo el imperio colonial bajo el dominio de los castellanos. Este manual de adoctrinamiento se tradujo de hecho a los principales idiomas aborígenes de la región mesoamericana, a las lenguas de las etnias mayoritarias: náhuatl ('azteca'), otomí, zapoteca, maya y purhé o tarasca, justamente la de la mayor comunidad indígena de Michoacán. Por supuesto, la visión del mundo que fomenta es puramente teocéntrica, la propia de las campañas evangelizadoras, y es un genuino producto de la Contrarreforma y de la lucha contra el Protestantismo, del que los jesuitas, como el mismo Ripalda, eran representantes destacados.

Pese a que suscitó serias críticas a partir de la llegada de las ideas ilustradas a México, por las limitaciones serias que imponía al aprendizaje de estos sectores populares, lo cierto es que la nueva república independiente continuó incluso reforzando su uso, como ocurrió durante el dominio del general Santa Anna, como vehículo privilegiado para castellanizar a las poblaciones y adoctrinarlas en una supuesta 'identidad nacional', fundamentalmente identificada con la religión pública obligatoria católico-romana. Y por tanto opuesta al protestantismo de los competidores principales por la colonización de la región, los settlers o colonizadores anglosajones. Es decir, que se convirtió en un arma propagandística esencial para el conflicto identitario en el que el imperio mexicano se veía amenazado de muerte por la potencia del Norte, que acabó por arrebatarse la mitad de su antiguo territorio.

En el curso de la revolución liberal mexicana, el catolicismo étnico fue sustituido por una nueva religión pública secular, la del nacionalismo de estado, también castellanizante, pero refractario a la influencia clerical. La 'libertad' en este caso se entendió por los reformistas como enseñanza laica y pública, bajo el control directo del nuevo estado, y el antiguo catecismo se vio relegado progresivamente por manuales de instrucción puramente seculares, aunque éstos siempre sufrieron resistencias feroces para su introducción, por parte de los sectores más tradicionalistas. De hecho, y aunque fuese en forma marginal, en muchos enclaves de población rural el famoso catecismo siguió utilizándose, no sólo como instrumento didáctico, sino incluso como seña de identidad colectiva. De lo que son buena muestra los sectores indígenas y campesinos integralistas que se agrupan en torno a la Nueva Jerusalén de los naboritas.

- 17) González y González, L.(1995) Pueblo en Vilo: microhistoria de San José de Gracia. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, p 89
- 18) "Juro por mi honor de cristiano que ayudaré a construir la Jerusalén eterna con barro mexicano." Fórmula del ritual secreto para la admisión en la Legión o Base, una organización paramilitar de inspiración cristera, de la que procede el actual Yunque. Citado en: Monsiváis, C.(2016) No estamos en contra de las libertades, sino de su ejercicio (sobre la derecha en México). En: Debate Feminista. Originalmente disponible en: http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/027_01.pdf URL abreviada: <https://goo.gl/Tou83W>
- 19) La religión pública obligatoria, muy presente en las comunidades indígenas y tradicionales de la región, está firmemente asociada al surgimiento de violentos conflictos interreligioso e interétnicos. En algunos casos tan graves como los que se observan, p.ej., entre grupos de tzotziles chiapanecos, que incluso se acusan entre sí de envenenar el agua, como achacaban los goyim cristianos a los judíos, en la Europa medieval, entre otros pretextos con los que justificaban los pogromos y otros atentados contra sus vecinos de otra adscripción religiosa.

Véase una muestra en:

Bellinghausen, H.(2013) FRAYBA denuncia golpiza de evangélicos a tres tzotziles detenidos en Chiapas. En: Jornada, 23 de julio. Originalmente disponible en:

<http://www.jornada.unam.mx/2013/07/23/politica/015n1pol>

URL abreviada:

<https://goo.gl/Q7Ybp9>

Son varios los focos de conflicto intraétnico, o intracomunitarios e interreligiosos, muy similares a los internos de la Nueva Jerusalén de Turicato, en la región chiapaneca que puebla en más de un 80% esa etnia tzotzil, una de las familias de la nación maya. Aquí las diversas iglesias coloniales, tanto romanistas como evangélicas (en México a los evangélicos se les llama sin más 'cristianos'), han sido cooptadas por los grupos indígenas para que les sirvan como sistemas político-religiosos públicos y obligatorios, que les ayudan a reestructurar la comunidad, y muy especialmente a ordenar el uso de los recursos naturales básicos, sobre todo de la tierra.

Pero ello ha entrañado que las sucesivas subdivisiones y conflictos internos se manifiesten de inmediato en cambios de grupos enteros en su adscripción a una u otra de las denominaciones cristianas con misiones en la zona (en algún caso incluso existen ya congregaciones islamistas), dispuestas a acoger a grupos familiares alzados en rebeldía contra el núcleo dirigente de sus comunidades, que consideran que les margina o les oprime, o les niega el acceso a recursos básicos como el agua corriente, o el suelo disponible. Fenómenos muy similares a los visibles en la Nueva Jerusalén de Turicato, puesto que parte de su población procede de zonas como la propia chiapaneca o muy similares. Véase otra interesante muestra de estos procesos:

Mandujano, I.(2013) Familias católicas de comunidad chiapaneca buscan huir por amenazas de evangélicos. En: Proceso, 23 de agosto.

Originalmente disponible en:

<http://www.proceso.com.mx/?p=350881>

URL abreviada:

<https://goo.gl/iQxwXL>

Aunque hay que advertir que son innumerables, e incluso muchos más, los casos que nosotros mismos hemos podido documentar, y en los que los agredidos son indígenas adscritos a iglesias evangélicas (y de ello se han hecho frecuentemente eco medios de comunicación de esas mismas confesiones, en España y en el resto del mundo), atacados por católicos tradicionalistas que los expulsan de sus comunidades, o les imponen contribuir económicamente a sus fiestas religiosas, etc. Lo que demuestra que esta dinámica de conflictos es bastante independiente de las denominaciones cristianas implicadas

(principalmente la católico-romana, la presbiteriana o las organizaciones pentecostales...), que son utilizadas sobre todo oportunistamente como escudo político de los distintos grupos indígenas, en no pocos casos grupos de parentesco enfrentados, y que se disputan el dominio de sus comunidades. En estas tierras la religión pública obligatoria sigue siendo pues una herramienta política esencial, tanto como podía serlo en la Europa anterior a la Revolución Industrial y la secularización de la sociedad.

- 20) Hierofanía, concepto aportado originalmente por Mircea Eliade, es un término más preciso e inclusivo que el clásico de Teofanía, y cubre un rango de fenómenos mucho más amplio que el de las meras apariciones de dioses y diosas personales, en principio sólo propios de sistemas religiosos de corte teísta.

En el pensamiento del pionero rumano, esta noción está ligada a la distinción entre los aspectos profano o mundano y el sagrado de la existencia humana, una diferenciación que nosotros nos atrevemos a considerar hartamente discutible, puesto que podría ser una expresión de religio o eurocentrismo, inspirada por la experiencia abrahámica. Dado que en algunas culturas toda la experiencia parece ser sagrada, sobre todo en las comunidades más antiguas y tradicionales, las creadoras de sistemas cosmoteístas o de sacralización de la vida y la naturaleza.

Pero cabe retener la intuición de Eliade de que gracias a estas experiencias o percepciones, se accede a un modo de vivir más profundo que el habitual, en el que se siente de modo especial la 'comunidad' o identificación con el resto de lo existente, e incluso con alguna forma de principio conceptual o espiritual que lo trascendería, o que daría forma al conjunto, integrando a los humanos en el cosmos, y dando sentido pleno a la experiencia personal y del grupo. Como muestra de esto mismo, permítasenos recordar aquí la maravillosa expresión de la gran sacerdotisa del consumo tradicional del peyote que fue María Sabina, muy citada y estudiada por clásicos de la antropología, y que decía literalmente: "El Peyote me toma de la mano, y me lleva al lugar donde se sabe todo."

Según Mircea Eliade, en la Hierofanía, lo Sagrado-Símbolo, se revela a sí mismo, y este sería el aspecto más Misterioso, irreductible y distintivo del fenómeno religioso. Pero lo cierto es que esta no es una revelación que surja sorprendentemente de la nada, sino que parece seguir siempre patrones culturales a los que el rumano designó como 'arquetipos', formas elementales características de una cultura. En nuestro caso, y en el de muchas experiencias de este tipo entre indígenas y campesinos mesoamericanos (tanto la de la propia Virgen de Guadalupe, como la de la del Rosario turicatenense), tal vez esos arquetipos sean el de la Diosa-Mundo -en el que se funden la tradición de Tonantzin-Cuatlicue-, y la Virgen María-Theotokós, o Madre de Dios, traída por los evangelizadores cristianos, en un tradicional sincretismo colonial. (Ellwood, R.S. y Alles, G.D., eds.(2007) *The Encyclopedia of World Religions*. Revised Edition. Nueva York: Facts On File, Inc. p 133)

Estas experiencias de lo radicalmente sagrado o numinoso pueden ser tanto positivas y muy reconfortantes, como incluso dolorosas, espantosas o negativas. La manifestación o revelación (que es lo que Gabina y sus sucesoras, así como sus devotas, afirman que reciben de la Virgen del Rosario, Reina del mundo) se produce en una especie de gradación o continuo, que parece ir desde el suceso de un trance y visión marcadamente sobrenatural, hasta la experiencia mística más corriente a la que accede el fiel, dentro de actos muy cotidianos de culto, meditación, etc. En particular esto se manifiesta en los sentimientos de conexión con los aspectos esenciales de la existencia (para muchos, esto es justamente lo que significaría la expresión re-ligare, el re-conectar con el Todo, o sentimiento oceánico), como en la exploración sistemática de ellos que es la poesía sagrada o profana, o incluso en algunas formas de reflexión filosófica. Y muy en particular en la vivencia de la conexión con la naturaleza como ámbito sagrado. Algo que ejemplifica muy bien la obra del gran místico-naturalista o cosmoteísta, procedente del trascendentalismo universalista cristiano de Concord, Massachussets, que fue Henry David Thoreau, el autor de *Walden*.

Las experiencias hierofánicas son muy variadas, pero las más trascendentales o intensas, consisten sobre todo en la recepción de mensajes sonoros, audiciones, o visiones, como

ocurre sobre todo en el contexto naborita, es decir, apariciones de la Virgen o de personajes espirituales, como los santos bienaventurados de la corte celestial de los devotos de Nueva Jerusalén. Y las más impactantes, y que pueden transformar de modo más drástico la vida de los sujetos receptores, son las conocidas como revelaciones. En ellas esas entidades trascendentales comunican mensajes a los sujetos que las experimentan, como en el caso de las comunicaciones de la Virgen del Rosario a la profetisa Gabina, o de la de Lourdes a los pastorcillos, la de Medjugorge a sus devotos, etc. O en términos más clásicos o conocidos, la del dios de los hebreos a Moisés, del mesías crístico a Saulo de Tarso, creador del sistema religioso cristiano. O del ángel Gibreel o Gabriel, al Profeta Muhammad, etc. (Larson, P. (2010) Hierophany. En: Leeming, D.A., et alii, eds.(2010) Encyclopedia of Psychology and Religion. Nueva York, EuA: Springer Science, pp 397-398)

- 21) El culto expiatorio es característico de los movimientos de resistencia integralistas católicos en los procesos de lucha contra la imposición del estado y la cultura de corte liberal. Incluso en Canarias tuvimos una amplia y traumática experiencia de ello en los primeros años tras el inicio de la Guerra Civil, cuando le fue impuesto a nuestra población por el movimiento nacional-católico. Los civiles debían dar muestras entonces de su sumisión al nuevo poder, haciendo penitencia por los pasados pecados del pueblo, cuando se había entregado a transgresiones o pecados colectivos tan graves como la adhesión al liberalismo secularizador republicano, a la masonería (a la que se consideraba como 'secta', o movimiento religioso competidor de la ICAR), el racionalismo y el ateísmo, el socialismo o el anarquismo, etc. De hecho las propias masacres por motivos ideológicos, un verdadero genocidio, que sufrió el pueblo canario o el del estado español en su conjunto, pueden haber constituido una especie de sacrificio sangriento dentro de una cierta concepción político-militar del culto expiatorio, por parte de un movimiento que incluso consideró durante algún tiempo el restaurar el Santo Oficio para purgar de esos pecados a España, y poderla devolver a la fe integralista en toda su pureza.
- 22) Muy similar a la realidad eremítica naborita, aunque bellamente fantaseada, la ciudad sagrada de El Evangelio de las Maravillas, de Arturo Ripstein, constituye en nuestra opinión una excelente reflexión sobre el trasfondo cultural profundo de estos movimientos milenarios campesinos, incluida la fascinación evidente que el imaginario de Disneyland ejercía sobre el pobre Nabor. Sobre el aspecto en general un tanto kitsch de la ciudad santa naborita, hay que tener en cuenta que el sacerdote integralista de Coalcomán, que fue responsable de la mayor parte de su planeamiento y construcción, era un hombre de gran imaginación y creatividad, sin duda, pero de notables limitaciones en cuanto a formación intelectual, propias de la educación precaria que recibió, en plena clandestinidad y en el medio rachero, en plena Cristiada. Algo que lo asemeja a su paisano y también líder religioso heterodoxo Marcial Maciel.

Sobre la obra extraordinaria del gran Ripstein, y cuyo estilo narrativo cinematográfico puede recordarnos al surrealista aragonés Luis Buñuel, puede verse esta interesante nota y reseña periodística.

Originalmente disponible en:

<http://www.informador.com.mx/suplementos/2012/400176/6/papa-nabor-y-mama-salome-version-ripstein.htm>

URL abreviada:

<https://goo.gl/GsNYO>

Un excelente análisis y resumen de la maravillosa cinta de Ripstein y su compañera Paz Alicia, en cinema22.canal22.org.mx/. Originalmente disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=LEBWWO7Av60>

- 23) Puede consultarse al respecto esta extraordinaria nota periodística, notable por su actitud favorable a los naboritas:
Rico, R.(2012) Nueva Jerusalén muestra su educación y su cultura. En: Voz, Michoacán, 5 de agosto, SD.

- Originalmente disponible en internet en:
http://www.vozdemichoacan.com.mx/nueva-jerusalen-muestra-su-educacion-y-cultura/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nueva-jerusalen-muestra-su-educacion-y-cultura
 Desaparecida en su ubicación original, puede consultarse nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/ZhiKTR>
- 24) Fox Latino, SD.(2012) Stand off in Mexico [Seguido de un debate entre foreros]. En: Foro Freesteader, EuA, 24 de agosto.
 Originalmente disponible en internet en:
<http://www.freesteader.com/forums/index.php?showtopic=11083>
 Desaparecida de su ubicación original, puede consultarse nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/ZRnEsL>
- 25) Documento pakistaní que enlazaba a varios videos sobre la destrucción de la escuela y a declaraciones en torno al conflicto interreligioso naborita:
 SD.(2012) TURICATO. En: Pktube-Onepakistan, 11 de agosto.
 Originalmente disponible en internet en:
<http://pktube.onepakistan.com/TURICATO/>
 Desaparecida de su ubicación original. Nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/ebNnm1>
- 26) SD.(2012) Tension grips secretive Mexican sect. En: Al Jazeera, Qatar, 22 de agosto.
 Originalmente disponible en internet en:
<http://www.aljazeera.com/video/americas/2012/08/201282294148945399.html>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/7LCpP9>
- 27) SD.(2102) Mexican Cult Blocks Schools. En: Absolute Rights, EuA, 24 de agosto.
 Originalmente disponible en internet en:
http://www.absoluterights.com/mexican-cult-blocks-schools/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mexican-cult-blocks-schools
 URL abreviada:
<https://goo.gl/31sB4P>
- 28) Véanse algunas de estas interesantes notas creadas por Alberto Nájjar para la antigua y respetada cadena de noticias británica, de ideología impecablemente liberal. Y que se distingue por una tradicionalmente notable capacidad para observar objetivamente estos fenómenos:
 Nájjar, A.(2012) Secta mexicana que se opone a que niños vayan a la escuela depone la violencia. En: BBC Mundo, R. Unido, 23 de agosto.
 Originalmente disponible en internet en:

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/08/120822_ultnot_grupo_religioso_mexicano_depone_violencia_bd.shtml
 URL abreviada:
<https://goo.gl/w8eRHM>
- Nájjar, A.(2012) Nueva Jerusalén: la "guerra santa" de una secta mexicana contra la educación. En: BBC Mundo, R. Unido, 23 de agosto.
 Originalmente disponible en internet en:

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/08/120824_nueva_jerusalen_educacion_michoacan_mexico_an.shtml
 URL abreviada:
<https://goo.gl/fRolk>
- 29) Magaña Contreras, M.(2012) La Nueva Jerusalén; vida y "milagros". En: Puntual, 30 de agosto, SD. Originalmente disponible en internet en:

http://www.diariopuntual.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12636:la-nueva-jerusalen-vida-y-milagros&catid=69:puntual-mexico&Itemid=70
Desaparecida de su ubicación original. Nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/bsymBn>

- 30) Imagen de la pancarta o 'manta' obtenida por los reporteros del diario mexicano El Universal. Originalmente disponible en:
http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/jerusalen_cronologia_michoacan_03.jpg
URL abreviada:
<https://goo.gl/QncXQh>
- 31) Los Ripaldas famosos en la historia de la educación fueron dos, ambos jesuitas, y que conviene distinguir, pues sus aportaciones fueron muy distintas en cuanto a signo ideológico. El autor del catecismo que se utiliza en la enseñanza americana hasta la llegada de los revolucionarios liberales, e incluso algún tiempo después, no debe ser confundido con el notable filósofo tardo escolástico y neogranadino o colombiano Juan Martínez Ripalda.

Este último fue un estudioso que destacó como profesor universitario de filosofía y teología sumamente innovador, aunque militó seriamente en el movimiento contrarreformista y fue extremadamente fiel al dogma filosófico oficial romanista, que en ese entonces se identificaba con la obra de Tomás de Aquino, esa especie de aristotelismo revisado a la luz de la tradición de la ICAR. Pero este Ripalda ilustrado y colombiano estaba suficientemente bien conectado e informado como para tener puntos de contacto con la nueva tradición racionalista iniciada por René Descartes.

Ripalda defendió una teoría muy interesante sobre el desarrollo del entendimiento humano, que concebía al modo clásico, en forma puramente dialéctica, y que ha sido calificada justamente de radicalmente moderna, y no como podrían hacernos creer los prejuicios anticlericales de otro tiempo, en absoluto orientada a una regresión a la época medieval, y profundamente conectada con teorías del conocimiento posteriores, como las de la Ilustración ya no clerical. Es una muestra de la contribución de estos escolásticos tardíos al gran movimiento de la Ilustración europea. Al contrario, el jesuita colombiano polemizaba en profundidad con sus adversarios dominicos, a los que acusaba de mantener interpretaciones abusivas y en gran medida regresivas, del pensamiento de Sto. Tomás, que servían para oponerse a los intentos de los jesuitas de desarrollar sus propias y altamente modernas formas de instituciones educativas, sobre todo de estudios superiores.

Por otra parte no es extraño que esa temprana ilustración jesuítica representase un importante paso en la conformación de un pensamiento americano cada vez más original, que ejerció una clara influencia en los futuros movimientos de emancipación, en México, Colombia o Cuba. Es una muestra de intelectualidad criolla que se está independizando de la férula colonial, por la vía de emular a los filósofos europeos de la época. Este pensamiento se orientaba en una línea nada conservadora y sí muy renovadora para su época, por lo que no es extraño que la monarquía borbónica acabase por considerar a los jesuitas americanos como un peligroso enemigo político y ordenase su expulsión del Continente, lo que en México provocó una enorme rebelión indígena, la primera de sus revoluciones de la época contemporánea.

Sobre este Ripalda filósofo y neogranadino, que no es el autor del famoso catecismo, pueden consultarse estos interesantes y complejo comentario:

Marquinez Argote, G.(2001) El Maestro neogranadino Juan Martínez Ripalda (1641-1707). En: Cuadernos salmantinos de Filosofía XXVIII. Salamanca. Pp 5-64.
Originalmente disponible en:
<https://goo.gl/VykK42>

Y también:

Sandoval Bravo, J.E.(2015) Modernidades Coloniales: la obra de Juan Martínez de Ripalda (1641-1707) como respuesta jesuita en la controversia universitaria neogranadina del siglo XVII. En: Universitas Philosophica 65, año 32. Bogotá.

Originalmente disponible en:
<http://www.scielo.org.co/pdf/unph/v32n65/v32n65a03.pdf>
 Dirección resumida:
<https://goo.gl/LZM4Bp>

- 32) Un interesante testimonio de esta enemistad ranchera hacia la educación formal de tipo urbano, puede encontrarse en:
 Olimón Nolasco, M., prbro.(2013) La lectura de la Biblia en los tiempos cristeros. En: 24ª Asamblea de la Asociación de Biblistas Mexicanos 'Cristo Rey', Guanajuato, 2013.
- 33) González y González, L.(1995) Pueblo en Vilo: microhistoria de San José de Gracia. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, p 18.
- 34) Nota que se inserta en una edición de la Jornada regional o michoacana, que dedicó buena parte de su contenido al peligroso conflicto interreligioso en La Ermita:
 Equihua, M.(2012) Independientes: que salgamos de la Ermita es apostarle a lo imposible. En: Jornada, Michoacán, 22 de agosto, ed. impresa, p3.
 Lamentablemente este medio de comunicación ya ha desaparecido. Nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/rgTXkZ>
- 35) Sobre el catecismo ripaldiano puede consultarse el siguiente e interesante estudio de una educadora y académica mexicana:
 Arredondo López, M.A.(UPN-Morelos)(SD). El catecismo de Ripalda.
 Originalmente disponible en:
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_1.htm
 URL abreviada:
<https://goo.gl/Rf8sVR>
- 36) Id.
- 37) El relato extraordinario de Emiliano Juárez Damián -que hay que examinar con sumo cuidado, dado el sesgo antinaborita del líder disidente-, puede consultarse en esta nota de prensa:
 Coatecatl, J., y Wachauf, F.(2012) A niños de Nueva Jerusalén, clases sólo hasta primaria. En: Razón, 27 de agosto, SD. Originalmente disponible en internet en:
<http://www.razon.com.mx/spip.php?article136283>
 Desaparecida de su ubicación original. Nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/FQkw36>
- 38) Equihua, M.(2012) Laicos, contra imposición del 'oscurantismo' en Nueva Jerusalén [titular destacado en portada, con sumario]. En: Jornada, Michoacán, 18 de agosto, ed. impresa, portada.
 Medio de comunicación ya desaparecido. Nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/Wh3Ti9>
- 39) Véase al respecto una nota aparecida en un muy interesante portal español dedicado a la defensa del laicismo:
 Pérez, P.(2013) Nueva Jerusalén: continúa la tensión por la escuela laica. Reproducido de: México: Animal Político, 21 de mayo. Originalmente disponible en:
<http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=21193>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/TctzYH>
- 40) Véase el sitio web de este organismo público mexicano en:
<https://www.gob.mx/inea/>
- 41) Véase una entre las varias notas publicadas por medios locales que cubrieron este importante acto, así como los discursos autojustificatorios del dirigente naborita, que contienen una proclamación del ideal comunitario tradicional que aspira al autogobierno local absoluto:
 Favela, J.(2013) La Nueva Jerusalén actuó porque se sintió traicionada: abogado. En: La Voz

- de Michoacán, 18 de junio. Originalmente disponible en:
<http://www.vozdemichoacan.com.mx/la-nueva-jerusalen-actuo-porque-se-sintio-traicionada-abogado/>
 Desaparecida de su ubicación original. Nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/vErDnQ>
- 42) Documento periodístico muy interesante, que sigue haciéndose eco de la denuncia naborita de la naturaleza puramente diabólica de la educación pública y laica:
 Michel, V.H.(2013) El 'instrumento del diablo' que resurgió en la Nueva Jerusalén. En: Yucatán: Sipse, 19 de junio.
 Originalmente disponible en:
<http://sipse.com/mexico/la-escuela-de-la-nueva-jerusalen-que-se-resiste-a-morir-video-37351.html>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/s18T5w>
- 43) Tinoco, M.G.(2013) Nueva Jerusalén en calma, a siete meses de la destrucción de la escuela. En: México: Excelsior, 8 de febrero. Originalmente disponible en:
<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/02/08/883357>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/4YDqZm>
- 44) Casillas, S.(2013) Sin servicios, nuevos planteles de La Ermita. En: Cambio de Michoacán, 12 de agosto p 9. Edición impresa. Nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/e84evT>
- 45) P.ej., véase esta nota al respecto:
 Originalmente disponible en:
 SD.(2013) Reciben identidad civil niños de la Nueva Jerusalén. En: Cambio de Michoacán, 1 de diciembre. Originalmente disponible en:
<http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-212151>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/6r2XP2>
- 46) Una nueva entrega de documentos de identidad gratuitos a esta población masivamente indocumentada en la localidad de Nueva Jerusalén, como lo está una cantidad imposible de determinar, en el interior de los Estados Unidos Mexicanos:
 SD.(2016) Entrega Segob documentos de identidad en la Nueva Jerusalén. En: Cambio de Michoacán, 28 de noviembre. Originalmente disponible en:
<http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n14444>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/fYtdqs>
- 47) SD.(2013) Sale de prisión encargado del orden de la Nueva Jerusalén que destruyó una primaria. En: Changoonga, 5 de julio. Originalmente disponible en:
<http://www.changoonga.com/michoacan/sale-de-prision-ex-encargado-del-orden-de-la-nueva-jerusalen-que-destruyo-una-primaria/>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/cPJzaW>
- 48) Pese a la crítica de este pronunciamiento que debemos formular en nuestro trabajo, queremos hacer notar que el trabajo de las comisiones federal o estatal michoacana en defensa de los Derechos Humanos, es absolutamente benemérito. Es un verdadero modelo en esta actividad, incluso comparado con los de cualquier otra entidad política del mundo actual. Y sin duda uno de los pocos baluartes firmes en la defensa del estado democrático y de derecho en este estado nación.
 Originalmente disponible en:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2013/REC_2013_085.pdf

Desaparecida de su anterior ubicación. Nuestra copia en:

<https://goo.gl/yd6Vsd>

- 49) En efecto, como afirma Lemus en este texto, la naborita es una comunidad tan rebelde que por lo general se niega a recibir ayuda alguna de la administración, muy especialmente los televisores gratuitos que regala el gobierno, para poder adoctrinar mejor a las masas. Lo cual es un ejemplo de dignidad o de independencia ideológica y moral absolutamente excepcional en el contexto michoacano y mexicano. Hay que hacer notar que el periodista Lemus, que firma este interesante reportaje, es también autor de una reciente biografía de Nabor titulada 'Cara de Diablo', y que nos parece sumamente cuestionable, en tanto que muestra del típico sensacionalismo amarillista con que los medios del país han maltratado al movimiento rebelde naborita.
Lemus, J.J.(2015) Fanatismo rebelde. En: Reporte Índigo, 19 de marzo. Originalmente disponible en:
<http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/fanatismo-rebelde>
URL abreviada:
<http://goo.gl/t7KfOc>
- 50) Nota aparecida en la edición en línea de la tristemente desaparecida Jornada de Michoacán: Márquez, O.(2015). Entrega de televisores genera conflicto entre habitantes de la Nueva Jerusalén. En: Jornada de Michoacán, 20 de marzo. Originalmente disponible en:
<http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/03/entrega-de-televisores-genera-conflicto-entre-habitantes-de-la-nueva-jerusalen/>
Desaparecida de su ubicación original. Nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/7EurjQ>
- 51) Ortuño, A.R.(2015) Posible beatificación del cura José Ramírez a 84 años de su fusilamiento. En: Cambio de Michoacán, 21 de marzo. Originalmente disponible en:
<http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-249306>
URL abreviada: <http://goo.gl/CUgwBv>
- 52) Sobre este importante movimiento de rechazo de elecciones y partidos políticos, como una institución que es radicalmente ajena a la postura de estas culturas antiguas y tradicionales, podemos observar esta detallada nota, que explica la postura de la autonomista Cherán, de Pichátaro, y de la misma Nueva Jerusalén naborita:
Casillas Mendoza, S.(2015) Habitantes de Pichátaro se apostaron frente al Ayuntamiento de Tingambato; exigen diálogo con las autoridades. En: Cambio de Michoacán, 22 de mayo. Originalmente disponible en:
<http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-254080>
URL abreviada:
<http://tinyurl.com/oju7fhu>
- 53) Guerrero, O.(2015) Deben habitantes de La Ermita ejercer su derecho al voto: Chon. En: Quadratín, Michoacán. Originalmente disponible en:
<http://www.quadratín.com.mx/elecciones-2015/Deben-habitantes-de-La-Ermita-ejercer-su-derecho-al-voto-Chon/>
Desaparecida en su ubicación original. Nuestra reproducción en:
<https://goo.gl/9vZkXo>
- 54) 'Casillas' es como se denomina en este medio a las urnas, que se rechazan en estas comunidades rebeldes tanto como la propaganda misma de los partidos políticos. Los naboritas acudirán a votar acarreados por su dirección político-religiosa, pero lo harán en la vecina localidad de Turicato, cuyo alcalde, firmemente hostil hacia la comunidad, realiza declaraciones en esta nota que citamos:
SD.(2015) Rechazan habitantes de Nueva Jerusalén instalación de casillas. En: Quadratín, Michoacán, 21 de mayo. Originalmente disponible en:

<https://edomex.quadratin.com.mx/Rechazan-habitantes-de-Nueva-Jerusalen-instalacion-de-casillas/>

URL abreviada:

<http://tinyurl.com/ncdv4de>

- 55) Pronunciamiento alarmado de la Comisión de Derechos Humanos del estado, ante esta toma de postura un tanto antipatriótica, acordada por la asamblea de la comunidad naborita: Delgado, J.C.(2015) CEDH de Michoacán advierte posibles enfrentamientos en la Nueva Jerusalén. En: 24 horas, Originalmente disponible en: <http://www.24-horas.mx/cedh-de-michoacan-advier-te-posibles-enfrentamientos-en-la-nueva-jerusalen/> URL abreviada: <https://goo.gl/JyZRgD>
- 56) Celaya, O.(2015) Suárez Inda sobre los fanáticos de Nueva Jerusalén: "viven en la triste ignorancia." En: Jornada de Michoacán, miércoles 2 de diciembre, p 12. Originalmente disponible en: http://issuu.com/lajornadamich/docs/02-12-2015_2f6482a8510ed7?e=8698589/31727184#search URL abreviada: <https://goo.gl/JpPqCc>
- 57) SD.(2016) Nupcias colectivas en la Nueva Jerusalén y Quiroga. En: Quadratín, Michoacán. Originalmente disponible en: <https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Nupcias-colectivas-la-Nueva-Jerusalen-Quiroga/> URL resumida en: <https://goo.gl/mojx3q>
- 58) La imagen que acompaña a esta nota periodística, muestra a una madre del sector disidente acompañando a su hija a la escuela, y el uniforme escolar que viste esta última, que es rechazado como inmoral por el pueblo penitente. Rico, R.(2016) Denuncian interrupción de agua en escuelas laicas de la Nueva Jerusalén. En: Cambio de Michoacán, 28 de abril. Originalmente disponible en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n3664> URL abreviada: <https://goo.gl/bDwjco>
- 59) Notimex, SD.(2016) Máquinas tragamonedas causan conflicto en Nueva Jerusalén, Michoacán. Reproducido en: El Universal, 31 de mayo. Originalmente disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/31/maquinas-tragamonedas-causan-conflicto-en-nueva-jerusalen-michoacan> URL abreviada: <https://goo.gl/vo3kk3>
- 60) Rico, R.(2016) Líder disidente de Nueva Jerusalén denuncia amenazas de muerte. En: Cambio de Michoacán, 9 de junio. Originalmente disponible en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n5737> URL abreviada: <https://goo.gl/nEA6Mb>
- 61) Rico, R.(2016) Se niega grupo religioso de Nueva Jerusalén a dar servicio de agua a escuela. En: Cambio de Michoacán, 18 de julio, versión impresa. Suplemento Municipios, p III. Nuestra copia en: <https://goo.gl/Mko22y>
- 62) Rico, R.(2016) Bloqueo de escuela en Nueva Jerusalén afecta a habitantes de La Injertada. En: Cambio de Michoacán, ed. en línea, 30 de agosto. Originalmente disponible en: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota.php?id=9913&tipo=n>

URL abreviada:
<https://goo.gl/NFm3gt>

- 63) Id. Laicos de Nueva Jerusalén piden se aplique el Estado de Derecho. En: Cambio de Michoacán, 31 de agosto. Originalmente disponible en:
<http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n9992>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/aMYgpx>
- 64) Aguilera, A.(2016) Nueva Jerusalén: Educación No, pero PRI Sí. En: Mi Morelia, 1 de septiembre. Originalmente disponible en:
<http://www.mimorelia.com/nueva-jerusalen-educacion-no-pero-pri-si/>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/nCSTQa>
- El citado Centro de Estudios Ecuménicos es en realidad un órgano de los partidarios de la Teología de la Liberación, muy identificado con la lucha de las comunidades indígenas por su autogobierno, con la recuperación de la comunidad de la tierra, etc. Presente en la red en:
<http://estudiosecumenicos.org.mx/>
- 65) Rico, R.(2016) Ignora gobierno peticiones de Nueva Jerusalén, acusan religiosos. En: Cambio de Michoacán, ed. impresa, portada y p III. Nuestra copia en:
<https://goo.gl/yLGbpv>
- 66) Agabo, B.(2016) Solución en la Nueva Jerusalén, piden diputados. En: Cambio de Michoacán, ed. impresa, 2 de septiembre. Portada y p 8. Nuestra copia en:
<https://goo.gl/fG5med>
- 67) SD.(2016) México: la secta Nueva Jerusalén impide el inicio del curso escolar en su localidad. En: España: INFORIES, 447, 5 de septiembre. Nuestra copia en:
<https://goo.gl/JGQ9GP>
- 68) Rico, R.(2016) Religiosos de la Nueva Jerusalén entablan diálogo con autoridades. En: Cambio de Michoacán, ed. en línea, 7 de septiembre. Originalmente disponible en:
<http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n10302>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/AXXmR5>
- 69) SD.(2016) Noticias MVS Tiene Memoria 'Nueva Jerusalén, un conflicto interminable entre laicos y fanáticos religiosos'. En: MVS Noticias, 8 de septiembre. Originalmente disponible en:
<http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/noticias-mvs-tiene-memoria-nueva-jerusalen-un-conflicto-interminable-entre-laicos-y-fanaticos-religiosos-22>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/lsl1Typ>
- 70) SD.(2016) Fanáticos religiosos liberan escuela que habían tomado en Nueva Jerusalén. En: A Tiempo Noticias, 8 de septiembre. Originalmente disponible en:
<http://www.atiempo.mx/educativas/fanaticos-religiosos-liberan-escuela-que-habian-tomado-en-nueva-jerusalen/>
 URL abreviada:
<https://goo.gl/FDsVbz>
- 71) SD.(2017) Secta vota por el PRI "porque así lo quiere la virgen". En: El Debate, 5 de abril. Originalmente disponible en:
<https://www.debate.com.mx/mexico/Secta-vota-por-el-PRI-porque-asi-lo-quiere-la-virgen-20170405-0222.html>
 URL abreviada:

<https://goo.gl/oGWHAh>

Esta nota inserta además dos videos muy valiosos, especialmente el primero que muestra una fiesta religiosa del grupo mayoritario, incluyendo al propio Nabor, que ese entonces ya padecía el Parkinson que acabó con su vida. Aunque se expresaba con mucha claridad en un discurso muy interesante, que explica el mensaje de la Virgen que afirmaba haber recibido Nabor, por vía de la profetisa campesina Gabina, y que justificaba su rebelión contra los líderes de la ICAR.

<https://youtu.be/1Qy8DVe6yh>

<https://youtu.be/21aq-VEBub8>

El segundo nos aporta una celebracion muy posterior, de la minoría y del clero disidente, y ambos documentos son muy valiosos para conocer de primera mano a estos milenaristas indígenas, campesinos y de los sectores populares:

https://youtu.be/-19-f458_3k

- 72) Avilés, H.E.(2017) Corrupcionario educativo michoacano. En: La Voz de Michoacán, ed. en línea, 7 de julio. Originalmente disponible en:
<http://www.lavozdemichoacan.com.mx/columnas/horacio-erik-aviles-martinez-columnas/corrupcionario-educativo-michoacano/>
Nuestra copia en:
<https://goo.gl/wGXQzT>
- 73) Sierra, C.(2017) Se manifestaron 60 comuneros de Nueva Jerusalén en el centro histórico. En: Quadratín, Michoacán, 8 de agosto. Originalmente disponible en:
<https://www.quadratin.com.mx/morelia/se-manifestaron-60-comuneros-nueva-jerusalen-en-centro-historico/>
URL abreviada:
<https://goo.gl/BXB7yJ>
- 74) SD.(2017) Inicia clases Telebachillerato en la Nueva Jerusalén. En: Quadratín, Michoacán, 29 de agosto. Originalmente disponible en:
<https://www.quadratin.com.mx/educativas/inicia-clases-telebachillerato-en-la-nueva-jerusalen/>
URL abreviada:
<https://goo.gl/vyFMBX>
- 75) Hernández, L.(2017) Fin del mundo no será el fin del mundo [sic!], aclara Iglesia a Nueva Jerusalén. En: Cadena Digital de Noticias, 19 de septiembre. Uruapan: Michoacán. Originalmente disponible en:
<https://www.cdnoticias.com.mx/articulos/eclipse-no-sera-fin-del-mundo-aclara-iglesia-nueva-jerusalen/portada>
URL abreviada:
<https://goo.gl/8oo6sk>
- 76) Dunbar-Ortiz, R.(2014) An indigenous peoples' history of the United States. Boston: Beacon Press, p 128.
- 77) Winston, K.(2017) Saint's statue defaced amid Confederate monuments debate. En: Religion News Service. Originalmente disponible, 21 de agosto.
<http://religionnews.com/2017/08/21/saints-statue-defaced-amid-confederate-monuments-debate/#>
URL abreviada:
<https://goo.gl/CrBF8t>
- 78) Dunbar-Ortiz, R. Id. p 212.
- 79) De la Cueva et alii, eds.(2009) Laicismo y Catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República. Madrid: Universidad de Alcalá

- 80) Muchos de los intentos desesperados de crear alternativas comunales y utópicas, también en el norte de hegemonía anglosajona, asumían ese antiguo ideal cristiano de la Nueva Jerusalén, los nuevos cielos y nueva tierra que debían construir los santos. Y que podían ser tanto místicos, como puramente seculares, como lo muestra esta clásica revisión histórica de las iniciativas comunales en la historia de los EuA:

Berry, B.J.L.(1992) America's utopian experiments: communal havens from long-wave crises. Hanover, N. Inglaterra, EuA: Dartmouth College.

- 81) Las innumerables comunidades y colonias de todo tipo que ostentan este mismo nombre, y que se encuentran desperdigadas por todo el continente o hemisferio, son generalmente producto de la iniciativa de minorías religiosas, como en el caso de esta otra Nueva Jerusalén, que se está creando en Santo Domingo: Luisa T. Viola, una famosa escritora y vidente dominicana, anuncia que su movimiento religioso (basado en sus repetidos contactos con extraterrestres, que afirma que le revelaron ciertos principios espirituales), está creando una Nueva Jerusalén en la isla, en San Juan de la Maguana. Remota villa caribeña que está destinada a ser la capital del mundo, y donde según esta vidente se ubica el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, o del fruto prohibido. Véase al respecto:

SD.(2013) Contactada por seres extraterrestres asegura El Árbol del Fruto Prohibido está en SJM. En: Sto. Domingo: El Nuevo Diario, 22 de julio. Originalmente disponible en:

<http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=337877>

URL abreviada:

<https://goo.gl/WiczyX>

Veamos otra interesante Nueva Jerusalén, pero en este caso en el corazón de Europa Occidental: un movimiento marianista, rebelde y encabezado también por una profetisa, que está causando graves problemas a la jerarquía de la ICAR: Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, no es un papa amigo de excomuniones, y menos aún colectivas, que son hechos lamentablemente llamativos o escandalosos. Generalmente a los grupos disidentes o que vulneran la ortodoxia se les aplica lo que se llama excomunión no explícita, 'latae sententiae', sin que tenga que pronunciarse expresamente la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Inquisición, y que sería la misma que se aplicaría en el caso de los naboritas. En cambio se ha hecho una excepción con un movimiento que guarda algunas similitudes con Nueva Jerusalén, '...la autodenominada "Iglesia Cristiana Universal de la Nueva Jerusalén", fundada en Italia por la presunta vidente Giuseppina Norcia y que opera en Gallinaro, una pequeña localidad de Val Comino, al sudeste de Roma.' Y ello es debido a que en este caso el movimiento es claramente cismático, es decir, que ha conformado una estructura separada, que trata de competir con la ICAR. Existe una excelente página web que contiene propaganda y pronunciamientos de este movimiento en el sitio web:

<http://www.difendiamolaverita.it/>

Es el culto popular del llamado Bambinello, o el Jesús Niño, una aparición, epifanía y símbolo ideológico, en torno al que se congregan estos buscadores de salvación, generalmente de los sectores sociales itálicos más deprimidos. Estos nuevos focos de aparicionismo y marianismo rebelde constituyen una verdadera amenaza para la ICAR, arrebatándole el control de una de las formas más exitosas de devoción popular, que atrae sobre todo a desahuciados en busca de sanaciones, solución de problemas familiares, protección ante las adversidades, etc.

Pero sobre todo a sectores que se encuentran desconcertados y alienados por las transformaciones de la cultura, que están destruyendo la visión del mundo sostenida en su antigua religión, cuya modernización no logran aceptar. En muchos casos los jerarcas católicos están reaccionando con suma agresividad contra el marianismo, tanto como lo hicieron los dominicos o los reformistas o protestantes de siglos pasados, incluso generando una vigorosa apologética en la que se les combate, amalgamándolos con movimientos religiosos rivales, la Nueva Era, el esoterismo, etc. Como muestra véase la condena y excomunión reciente de la ICAR, que ya mencionábamos en un principio, por su carácter muy excepcional, al movimiento rosarino heterodoxo de Gallinaro, Italia:

SD.(2016) La Iglesia Católica anuncia la excomunión de polémico grupo cismático. En Aci, 6

de junio.

Originalmente disponible en:

<https://www.aciprensa.com/noticias/la-iglesia-catolica-anuncia-la-excomunion-de-polemico-grupo-cismatico-95516/>

URL abreviada:

<https://goo.gl/kyjn49>

Pero casi siempre los poblados americanos llamados 'Nueva Jerusalén' son asentamientos de aluvión y muy precarios, a cargo de sectores socioétnicos marginales: grupos de squatters, también llamados en México 'paracaidistas', u ocupantes ilegales de terrenos marginales, y que carecen de lo más esencial. Un ejemplo mínimo: tan sólo en el estado de Chiapas, las comunidades y barrios designados con este nombre pueden ser un número muy importante, así como en toda la región mesoamericana, y en conjunto en el continente-isla que es América, pueden ser al menos varios cientos.

Hay que tener en cuenta que para todos los grupos de colonizadores europeos iniciales (castellanos, lusos, holandeses, anglosajones, franceses...), este 'nuevo mundo' era una especie de milagrosa oportunidad de volver a empezar y de recrear de forma más pura y perfecta el Orden Social Cristiano. En términos cristianos apocalípticos, Nueva Jerusalén equivale a unos Nuevos Cielos y Nueva Tierra, que habían sido entregados de modo providencial en sus manos. Con lo que podía entenderse que la propia denominación ya entrañaba la posibilidad de poner en marcha un experimento utópico o revolucionaria de reingeniería social.

En suma, este nuevo comienzo de la Humanidad, en el marco del proceso colonial, era una especie de milagro para los creyentes que acudían a América desde las diversas metrópolis europeas, y para ellos venía a cumplir las esperanzas de liberación de la divinidad a los cristianos. Y ello en una etapa en la que todavía era muy importante, incluso aterradora, la presión que ejercía el imperio otomano, el Anticristo islámico, sobre toda Europa, con sus tropas ya a las puertas de la misma Viena.

- 82) Sobre la crítica de la orientación tecnocrática, neoliberal y competitiva, o deshumanizada, de la reforma educativa oficial, y el importante esfuerzo de construcción de una nueva educación alternativa y plenamente descolonizada o anticapitalista, y ligada a los intereses de la comunidad, por parte del magisterio democrático (CNTE), mayoritario en los estados más densamente poblados por indígenas (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), incluyendo la imbricación profunda de la escuela con situación social y ecológica de las poblaciones en las que se ubica, puede verse este interesante testimonio de Víctor M. Toledo en el diario de izquierda mexicano Jornada:

Toledo, V.M.(2017) Magisterio democrático y ecología política. En: Jornada, 4 de julio. México. Originalmente disponible en:

<http://www.jornada.unam.mx/2017/07/04/opinion/013a2pol>

URL abreviada:

<https://goo.gl/ZcBFfb>

Véase también un estudio muy reciente y renovador sobre estos procesos de reapropiación del sistema educativo por la comunidad en el medio indígena en México:

Rosas-Baños, M., et alii.(2013) Educación y reproducción de sociedades no capitalistas. El caso de alumnos de telebachillerato y la Empresa Forestal Comunitaria de San Pedro el Alto, México. En: Perfiles Educativos, vol. XXXVII, núm. 149, 2015. México: IISUE-UNAM

Originalmente disponible en

<http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v37n149/v37n149a6.pdf>

URL abreviada:

<https://goo.gl/xFBFGB>

Bibliografía consultada:

Berry, B.J.L.(1992) *America's utopian experiments: communal havens from long-wave crises.* Hanover, N. Inglaterra, EuA: Dartmouth College.

De la Cueva et alii, eds.(2009) *Laicismo y Catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República.* Madrid: Universidad de Alcalá

Dunbar-Ortiz, R.(2014) *An indigenous peoples' history of the United States.* Boston: Beacon Press.

González y González, L.(1995) *Pueblo en Vilo: microhistoria de San José de Gracia.* Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán.

Olimón Nolasco, M., prbro.(2013) *La lectura de la Biblia en los tiempos cristeros.* En: 24ª Asamblea de la Asociación de Biblistas Mexicanos 'Cristo Rey', Guanajuato, 2013.

Rosas-Baños, M., et alii.(2013) *Educación y reproducción de sociedades no capitalistas. El caso de alumnos de telebachillerato y la Empresa Forestal Comunitaria de San Pedro el Alto, México.* En: *Perfiles Educativos*, vol. XXXVII, núm. 149, 2015. México: IISUE-UNAM

Aureliano Marrero Muñoz

Alumno del Máster de Formación del Profesorado en ESO,
Bachillerato, FP y enseñanza de Idiomas.
Especialidad de Humanidades. Curso 2016-2017

VII. Anexo fotográfico:
Imágenes de un Auto de Fe. Primer bloque:
(Explicación en Nota 3, p 77)

Imágenes de un Auto de Fe. Segundo bloque: (Explicación en Nota 3, p 77)

Presentado en: La Laguna, Tenerife
Islas Canarias
Septiembre de 2017